

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH
DEPARTEMENT 2 / LOGOPÄDIE

DIE ALTERNDE STIMME

BACHELOR-ARBEIT

© Paul-Georg Meister/PIXELIO

Eingereicht von:	Mirjam Regula Müller
Begleitung:	Jürgen Kohler, Dipl. Psych.
Datum der Abgabe:	20. Februar 2011

Abstract

Die alternde Stimme – Entwurf einer Broschüre

Aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses eines Menschen altert auch seine Stimme. Dies ist allgemein bekannt. Aber was genau verändert sich? Welche Erscheinungsformen der Stimme sind Teil des natürlichen Alterungsprozesses und welche sind pathologisch?

Anhand eines Entwicklungsprojektes entstand der Entwurf einer Broschüre. Diese informiert in erster Linie über die natürliche Altersstimme, die pathologische Form der Altersstimme (Presbyphonie) und über mögliche stimmhygienische Massnahmen, um die Stimme trotz Alterungsprozessen gesund und leistungsfähig zu halten.

Im Rahmen von hauptsächlich qualitativen Methoden der Aktionsforschung wurden Daten erfasst und ausgewertet. Aus den Ergebnissen wurde ein Vorschlag für eine Broschüre rund um das Thema Altersstimme entwickelt.

1 Vorwort

Das Verfassen dieser Arbeit und des Entwurfs der Broschüre war ein sehr spannender, vielseitiger und gleichzeitig auch herausfordernder Prozess. Ich konnte viel dabei lernen und neue Erfahrungen im Feld des wissenschaftlichen Arbeitens sammeln.

Sehr froh war ich um alle Unterstützung, die ich während dieser intensiven Zeit bekam.

Mein herzlichster Dank gilt insbesondere:

- ❖ Frau Meike Brockmann-Bauser (Fachleitung Klinische Logopädie der Abteilung Phoniatrie/Klinische Logopädie des Universitätsspitals Zürich), die sich für ein Interview zur Verfügung stellte. Sie lieferte mir wertvolle Informationen und half mir dadurch, wichtige Entscheidungen beim Entwickeln der Broschüre zu treffen.
- ❖ Herrn Hansruedi Rüegger für das professionelle Korrekturlesen dieser Arbeit.
- ❖ Meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden für alle ermutigenden Worte und vor allem meinem Vater, der mich bei der Formatierung, dem Einfügen von Bildern und mit weiteren Tipps kräftig unterstützte.
- ❖ John, der immer für mich da war, wenn mein Durchhaltewillen etwas angeknackst war oder es mir an Motivation fehlte.
- ❖ Estelle für das Korrekturlesen des Anhangs und für die positive Stimmung, die sie während der ganzen Zeit in unserer WG verbreitete.
- ❖ Dem Begleiter dieser Bachelorarbeit, Herrn Jürgen Kohler, Dipl. Psych., für die fachliche und formale Unterstützung und das geduldige Beantworten meiner vielen Fragen.

Ich wünsche allen Interessierten viel Vergnügen beim Lesen dieser Bachelorarbeit und hoffe, dass jede und jeder etwas Neues dabei erfahren wird.

*Mirjam Regula Müller
Zürich, im Januar 2011*

2 Inhalt

1	<u>VORWORT</u>	3
2	<u>INHALT</u>	4
3	<u>EINLEITUNG</u>	8
3.1	HINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR LESERINNEN UND LESER	8
3.2	INHALT DIESER ARBEIT	8
3.3	PERSÖNLICHER BEZUG ZUR FRAGESTELLUNG	9
3.4	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL.....	9
3.4.1	ERSTERFASSUNG DES IST-ZUSTANDES.....	9
3.4.2	FAZIT.....	11
4	<u>FORSCHUNGSPROJEKT</u>	12
4.1	FORMULIERUNG DER FORSCHUNGSFRAGE	12
4.1.1	ERKLÄRUNGEN UND ERGÄNZUNGEN ZUR FORSCHUNGSFRAGE	12
4.2	RAHMENBEDINGUNGEN	13
4.2.1	EINGRENZUNG	13
4.2.2	ORGANISATION UND SICHERUNG DER GRUNDLAGEN	14
5	<u>FORSCHUNGSDESIGN UND METHODENWAHL</u>	15
5.1	DARSTELLUNG DES ENTWICKLUNGSPROJEKTES IN 7 SCHRITTEN.....	15
5.2	WEITERE ERLÄUTERUNGEN ZUR VORGEHENSWEISE.....	19

6	<u>THEORETISCHE GRUNDLAGEN</u>	20
6.1	GRUNDLAGEN ZUR PHYSIOLOGIE DER STIMME	20
6.1.1	ATEMAPPARAT: ATMUNG	20
6.1.2	KEHLKOPF: PHONATION (STIMMGEBUNG)	21
6.1.3	ANSATZROHR: RESONANZ	22
6.1.4	EINFLUSS VON KÖRPERHALTUNG, BEWEGUNG UND TONUS	23
6.2	STIMMENTWICKLUNG	24
6.2.1	SÄUGLINGSSTIMME	24
6.2.2	KINDESALTER	24
6.2.3	STIMMWECHSEL (MUTATION)	24
6.2.4	ERWACHSENENALTER	26
6.3	DIE ALTERSSTIMME	27
6.3.1	KLIMAKTERIUM (WECHSELJAHRE)	27
6.3.2	KLIMAKTERIUM VIRILE (ANDROPAUSE)	27
6.3.3	ALTERSBEDINGTE VERÄNDERUNGEN EINZELNER STRUKTUREN	27
6.3.4	ZENTRALE STEUERUNG	29
6.3.5	VERÄNDERUNGEN DER STIMME	29
6.3.6	DEFINITION ALTERSSTIMME	30
6.3.7	EXKURS GESANGSSTIMME	30
6.4	PRESBYPHONIE	30
6.4.1	ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR ZUM BEGRIFF „PRESBYPHONIE“	30
6.4.2	PRESBYPHONIE UND LEBENSQUALITÄT	31
6.4.3	ERGEBNISSE AUS DEM EXPERTENINTERVIEW	32
6.4.4	THERAPIE BEI PRESBYPHONIE	32
6.4.5	FAZIT	33
6.4.6	DEFINITION PRESBYPHONIE	34

6.5 STIMMHYGIENE.....	35
6.5.1 ALLGEMEINE ASPEKTE DER STIMMHYGIENE	35
6.5.2 SPEZIFISCHE ASPEKTE DER STIMMHYGIENE.....	36
6.5.3 STIMMHYGIENISCHE HINWEISE FÜR DIE ALTERSSTIMME	38
<u>7 DIE ALTERSSTIMME – ENTWURF EINER BROSCHÜRE</u>	<u>40</u>
7.1 LEITGEDANKEN	40
7.2 HAUPTORIENTIERUNG.....	40
7.3 GRUNDLAGEN UND ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN.....	40
7.4 ZIELGRUPPE DER BROSCHÜRE	42
7.5 UMFANG.....	42
7.6 INHALT UND AUFBAU	42
7.7 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEWÄHLTEN THEMENBEREICHEN	45
7.8 FORM UND LAYOUT	49
<u>8 SCHLUSSFOLGERUNGEN.....</u>	<u>51</u>
8.1 DISKUSSION DER ERGEBNISSE.....	51
8.2 EINSATZMÖGLICHKEITEN DER BROSCHÜRE	52
8.3 THERAPEUTISCHE ÜBERLEGUNGEN	52
8.4 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	53
8.5 AUSBLICK	54
8.6 KONSEQUENZ FÜR DIE PRAXIS.....	54
8.7 ARBEITSPROZESS UND REFLEXION	55

9	<u>VERZEICHNISSE</u>	56
9.1	LITERATURVERZEICHNIS	56
9.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	59
9.3	TABELLENVERZEICHNIS	60

3 Einleitung

3.1 Hinweise und Anleitungen für Leserinnen und Leser

In dieser Arbeit werden diverse medizinische und logopädische Fachausdrücke verwendet. Im Anhang (S. 4–10) befindet sich ein Glossar, darin werden die meisten Fachwörter erklärt. Nach einigen Fachausdrücken im Text befindet sich anschliessend, in Klammer gesetzt, die Übersetzung oder Erklärung dazu. Diese direkte Form der Übersetzung wählte ich in Fällen, in denen mir dies angebracht erschien.

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich dafür entschieden habe, in dieser Arbeit mehrheitlich aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Ich habe mir lange überlegt, ob dies angemessen sei und ob ich dies wirklich so umsetzen möchte. Aus meiner persönlichen Sichtweise wären beide Schreibweisen – eine neutrale sowie eine aus der Ich-Perspektive – berechtigt gewesen. Da ich aber alleine arbeitete und somit Forscherin, Interviewerin, Entwicklerin... in einer Person war und alle Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Bachelorarbeit alleine traf, spielt die Subjektivität in dieser Arbeit eine grosse Rolle. Aus diesen Gründen entschied ich mich für die Ich-Perspektive. Einzig im Kapitel 6, in dem die theoretischen Grundlagen aufgearbeitet werden, wird vorwiegend auf die Ich-Perspektive verzichtet, und die Ergebnisse werden grösstenteils in einer neutralen Schreibweise dargestellt.

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit entwickelte ich den *Entwurf* einer Broschüre. Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wird aber oft nur von *der Broschüre* gesprochen, damit ist jedoch immer der eigentliche Entwurf der Broschüre gemeint. Dieser ist am Ende des Anhangs, S. 43–47, zu finden.

Ich habe mich bemüht, geschlechterneutrale Personenbezeichnungen zu benutzen. In einigen Fällen habe ich mich für eine geschlechterspezifische Form entschieden, um Formulierungen zu vereinfachen. An den betreffenden Stellen sind natürlich immer beide Geschlechter gemeint.

3.2 Inhalt dieser Arbeit

Diese Bachelorarbeit kann grundsätzlich in drei Bereiche gegliedert werden.

Im ersten Teil finden sich als wichtigste Elemente: Die Begründung der Themenwahl, Forschungsfrage und Erläuterungen dazu, Forschungsdesign, Methodenwahl und das wissenschaftliche Vorgehen (Kapitel 3–5).

Im zweiten Teil werden die theoretischen Grundlagen dargestellt (Kapitel 6).

Im dritten Teil wird hauptsächlich der Entwicklungsprozess des Entwurfs der Broschüre aufgezeigt und diskutiert. Die Fragestellung wird beantwortet und es werden weitere Reflexionen, therapeutische Überlegungen und daraus resultierende Konsequenzen erläutert (Kapitel 7 und 8).

3.3 Persönlicher Bezug zur Fragestellung

Das Gebiet von Stimme und Stimmstörungen als Teilbereich der Logopädie hat mich seit meinem Studienbeginn fasziniert. Nach einigen Überlegungen und Recherchen auch in anderen logopädischen Themenbereichen entschied ich mich dafür, eine Fragestellung im Bereich Stimme und Stimmstörungen zu wählen.

Ein wichtiger Aspekt war für mich ausserdem, dass ich mich mit etwas beschäftigen wollte, das in der Praxis verwendet werden kann. Aus diesem Grund nahm ich mit dem Logopädieteam (Abteilung Phoniatrie/Klinische Logopädie) des Universitätsspitals Zürich Kontakt auf. Mir wurde mitgeteilt, dass zum Thema „Alter und Stimme“ oder „Alter und Schlucken“ sehr wenig Material vorhanden sei und es bestimmt interessant sein könnte, das Thema meiner Arbeit in diesem Gebiet zu wählen.

Nach einigen Überlegungen und Brainstorming kam ich auf die Idee, eine Broschüre zu entwickeln, die über den natürlichen Alterungsprozess der Stimme informiert. Weiter sollte die Broschüre Hinweise enthalten, wie die Stimme trotz altersbedingten Abbauprozessen gesund und funktionstüchtig bleiben kann.

3.4 Begründung der Themenwahl

Im Folgenden werden die Ergebnisse meiner Recherchen dargestellt, die ich zur ersten Erfassung des Ist-Zustandes¹ zum Themenbereich „Altersstimme“ sammelte.

Die Erfassung des Ist-Zustandes war notwendig für die fundierte Begründung der Themenwahl dieser Arbeit.

Anmerkung für die Leserinnen und Leser: Die folgenden Erläuterungen werden im Kapitel 5.1, S. 16/17, unter Schritt 1 und 2 nochmals aufgenommen und als einzelne Elemente des Forschungsprozesses dargestellt.

3.4.1 Ersterfassung des Ist-Zustandes

Die Zahl der älteren Menschen in der Schweiz nimmt stetig zu. Dies ist schon seit einigen Jahren ein Thema in der Gesellschaft und den Medien. Bekannt ist auch, dass diese Altersgruppe daran interessiert ist, sich fit zu halten und sich über diverse Themen zu informieren. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (2010) schreibt dazu: „In der Schweiz gibt es immer mehr ältere Menschen. Die Seniorinnen und Senioren von

¹ Der Begriff „Ist-Zustand“ wird im Kapitel 5, S.15, erklärt.

heute sind aktiv und halten sich fit. Sie haben vielerlei Interessen und sind kreativ, ... Sie sind informiert und profitieren von ihrer Lebenserfahrung“

(http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00068/index.html?lang=de).

Ich gehe aufgrund dieser Informationen davon aus, dass Seniorinnen und Senioren grundsätzlich daran interessiert sind, sich ihren Körper und somit auch die Stimme als Funktion des Körpers gesund und leistungsfähig zu erhalten. Ebenso vermute ich, dass eine grundsätzliche Bereitschaft vorhanden ist, sich mit dem Thema „Altersstimme und Stimmhygiene“ auseinanderzusetzen.

Böhme (2003) berichtet ausserdem davon, dass sich vermehrt Seniorinnen und Senioren unter den Stimmpatienten befinden: „Zunehmend beobachtet man alte und ältere Patienten, die eine Stimmtherapie benötigen“ (S. 254).

In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“, „Stimmhygiene“ und evtl. sogar „Presbyphonie“ (Stimmstörung im Alter) anbieten zu können. Sie könnte an verschiedenen Anlaufstellen (z.B. Phoniatrieabteilung eines Spitals) als unterstützendes und informierendes Instrument eingesetzt werden.

Professorin Elisabeth Bengtson-Opitz (2008) sammelte jahrelange Erfahrung in der Stimmarbeit mit Seniorinnen und Senioren. Sie schreibt in ihrem Buch „Anti-Aging für die Stimme“² zu diesem Thema: „Da wir heute genaue Kenntnisse über den Alterungsprozess des menschlichen Körpers haben, können wir genau beschreiben, wie die Stimme davon betroffen ist. Mit gezieltem Training lässt sich der Alterungsprozess hinauszögern“ (Bengtson-Opitz, 2008, S. 10).

Die Erfahrungen von Bengtson-Opitz zeigen, dass es möglich ist, durch gezielte Übungen, Stimmtraining und stimmhygienische Massnahmen die Stimmqualität im Alter zu verbessern und den Alterungsprozess zu verzögern (vgl. Bengtson-Opitz, 2008, S. 10/11).

Zusätzlich unterstützten weitere ausführliche Literaturrecherchen die Begründung meiner Themenwahl. Sie führten zu folgendem Ergebnis: Literatur mit genauen Beschreibungen der altersbedingten Veränderungen der an der Stimmbildung beteiligten Strukturen sowie des Stimmklanges ist vorhanden. Im deutschsprachigen Raum stehen jedoch zu den Themen „Altersstimme“ (Veränderungen der Stimme durch den natürlichen Involutionvorgang), „Presbyphonie“ (Stimmstörung im Alter), „Stimmhygiene im Alter“ etc. keine Broschüren, Faltblätter, Ratgeber oder Ähnliches zur Verfügung.

² Das Konzept von Bengtson-Opitz (2008) ist zwar in erster Linie ein gesangspädagogisches Konzept. Es beschränkt sich jedoch nicht nur auf Übungen der Singstimme, sondern enthält auch viele allgemeine Hinweise zur Stimmhygiene sowie zahlreiche Sprechübungen. Zudem stellt das Singen ein gutes Training für die Muskulatur und die Feinkoordination der Sprechinstrumente dar (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 41).

Ebenfalls war die Reaktion von Experten in der Praxis meinem Vorhaben gegenüber positiv: Das Logopädieteam der Abteilung Phoniatrie/Klinische Logopädie des Universitätsspitals Zürich³ zeigte grosses Interesse, als ich sie über das Thema meiner Bachelorarbeit informierte. Das heisst, die Entwicklung einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“ wird begrüsst.

3.4.2 Fazit

Eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ für Patienten oder Interessierte ist in der Praxis nicht vorhanden. Die hauptsächliche Zielgruppe meines Entwicklungsprojektes, Seniorinnen und Senioren, vergrössert sich zunehmend. Ebenso kann von der Bereitschaft dieser Personen ausgegangen werden, sich aktiv mit einer Broschüre über die „Altersstimme“ auseinanderzusetzen. Kenntnisse über den Alterungsprozess der Stimme und Massnahmen, um diesen Prozess zu verzögern, sind vorhanden und werden in der Literatur beschrieben. Stimmprobleme im Alter sind zunehmend ein Thema bzw. die Patientengruppe in diesem Bereich ist ansteigend. Experten in der Praxis zeigen Interesse am Vorhandensein einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“.

Alle diese Aspekte bestätigten mich darin, mit meiner Arbeit fortzufahren, da sie aufzeigen, dass das Thema meiner Bachelorarbeit durchaus Relevanz für die Praxis hat.

³ Im Folgenden wird für „Universitätsspital Zürich“ nur noch die Abkürzung USZ verwendet.

4 Forschungsprojekt

4.1 Formulierung der Forschungsfrage

Wie können Personen anhand einer Broschüre über den natürlichen Alterungsprozess der Stimme und über die Presbyphonie informiert werden? Welche stimmhygienischen Hinweise sind sinnvoll in einem solchen Dokument zu erwähnen?

4.1.1 Erklärungen und Ergänzungen zur Forschungsfrage

- ❑ Unter **Personen** werden grundsätzlich alle Menschen verstanden, die sich für die Thematik „Altersstimme“ oder „Presbyphonie“ interessieren. In erster Linie sollen aber Personen angesprochen werden, bei denen aufgrund des Alterungsprozesses ihrer persönlichen Stimme Fragen oder Probleme betreffend dieser Thematik auftauchen. Dabei handelt es sich vor allem um Personen im Seniorenalter.
- ❑ **Der natürliche Alterungsprozess der Stimme** findet im Rahmen der allgemeinen körperlichen Alterung statt. Alle stimmbildenden Organe und Strukturen sind von den altersbedingten Veränderungen und Rückbildungen betroffen. Insbesondere tragen das endokrine System und die damit verbundenen hormonellen Umstellungen zu den stimmlichen Veränderungen im Alter bei. Zum besseren Verständnis wird an dieser Stelle, die für diese Arbeit gewählte Definition der Altersstimme angefügt (auch zu finden im Kapitel 6.3.6, S. 30).

Definition Altersstimme:

Die Altersstimme ist die natürliche stimmliche Erscheinung in den späteren Lebensjahren eines Menschen. Der Alterungsprozess der Stimme bei Frauen beginnt mit den Wechseljahren, frühestens ab dem 45. Lebensjahr. Bei Männern altert die Stimme erst ca. ab dem 60. Lebensjahr. Die Altersstimme entsteht aufgrund des allgemeinen Involutionvorganges des Körpers, insbesondere hormoneller Umstellungen. Ihre Erscheinungsform kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Generell verliert die Stimme an Umfang und Volumen, ihre Klangfarbe verändert sich, sie ist weniger leistungsfähig und in ihrer allgemeinen Funktion eingeschränkt. Bei Frauen senkt sich, bei Männern hebt sich meistens die mittlere Sprechstimmlage (maximale Veränderung: 1–2 Ganztöne). Die Veränderungen finden sehr langsam statt und werden in der Regel

nicht bewusst wahrgenommen (vgl. Wendler et al., 2005; Angerstein, 2008; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009; Anhang: Experteninterview, S. 36–41).

- **Presbyphonie** wird in dieser Arbeit wie folgt definiert:

Presbyphonie ist die Bezeichnung für die pathologische Form der Altersstimme. Das heisst, die Stimme ist so stark eingeschränkt oder verändert, dass diese Einschränkungen bzw. Veränderungen nicht mehr im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses liegen. Eine Presbyphonie besteht, wenn keine Primärerkrankungen des Kehlkopfes oder neurologische Grunderkrankungen vorliegen.

Anmerkung: Dies ist eine verkürzte Form der Definition „Presbyphonie“. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird hier die verkürzte Form aufgeführt. Die vollständige Definition und deren Herleitung finden sich in Kapitel 6.4, S. 30–34 (vgl. dazu auch Böhme, 2003, S. 239; Kendall, 2007; Anhang: Experteninterview, S. 36–40).

- **Stimmhygienische Hinweise:** Alle stimmschonenden oder stimpflegenden Massnahmen werden unter dem Begriff „Stimmhygiene“ zusammengefasst. In der Literatur werden viele verschiedene Tipps, Ratschläge und Hinweise dazu erwähnt. Die Frage ist, welche davon in Hinsicht auf die Altersstimme relevant sind.
- Unter dem Begriff „**Broschüre**“ können unterschiedliche Schriften verstanden werden. In dieser Arbeit wird „Broschüre“ als eine gefaltete oder geheftete, nicht gebundene Schrift mit geringem Umfang verstanden, welche nicht von Hand geschrieben ist, sondern in gedruckter Form besteht und ein kleineres Format als A4 aufweist. Auch Dokumente, die als „Faltblätter“ bezeichnet werden könnten, werden in dieser Arbeit dem Begriff „Broschüre“ zugeordnet. (Faltblatt: Doppelseitig bedruckte A4-Seite, die zweimal in drei gleich breite Teile zur Mitte hin gefaltet wird. Format = 99 x 210 mm.)

4.2 Rahmenbedingungen

4.2.1 Eingrenzung

Im Rahmen dieser Arbeit war es mir nicht möglich, alle Themenbereiche, die man durchaus im Zusammenhang mit meinem Entwicklungsprojekt thematisieren könnte, darzustellen. Ich habe ganz bewusst Schwerpunkte gesetzt, immer im Hinblick auf die Relevanz für das Entwicklungsprojekt. Theoretische Schwerpunkte wurden bei den Kapiteln „Altersstimme“, „Presbyphonie“ und „Stimmhygiene“ gesetzt. Die Physiologie der Stimme und die Stimmentwicklung werden in dieser Arbeit erklärt, aber nicht bis ins

Detail ausgeführt, da es zu den Grundlagen, aber nicht zu den Hauptthemen dieser Arbeit gehört. Die Gesangsstimme wird weitgehend ausgeklammert, da sie eine spezielle Form des Stimmgebrauchs darstellt und genaue Ausführungen zu der Singstimme den Rahmen dieser Arbeit überschritten hätten. Ebenfalls werden die Bereiche „Diagnostik“ und „Therapie“ weitgehend ausgeklammert. Diagnostische Hinweise werden teilweise kurz angeschnitten. Therapeutische Möglichkeiten zur Intervention werden nur im Zusammenhang mit der Presbyphonie aufgezeigt. Diese Entscheidung wurde getroffen, weil der Bereich „Stimmtherapie im Alter“ nicht das Hauptthema des Entwicklungsprojektes darstellt.

Auch der Themenbereich „Stimme und Person“, der Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Stimmcharakter eines Menschen aufzeigt, wurde ausgeklammert. Diese Thematik stellt eine untergeordnete Rolle für das Entwicklungsprojekt dar bzw. wird in der entwickelten Broschüre nicht thematisiert.

4.2.2 Organisation und Sicherung der Grundlagen⁴

Ende Juni 2010 entschied ich mich für das Thema dieser Arbeit und begann gleich darauf mit den ersten Literaturrecherchen. Der gesamte Arbeitsprozess war gekennzeichnet von sehr intensiven und weniger intensiven Phasen, abhängig von der Parallelbelastung durch Vorlesungen und Praktikum. Um den Überblick über die vielen verschiedenen Arbeitsschritte zu behalten, war das Führen eines Forschungstagebuches sehr hilfreich. Nebst einzelnen Arbeitsschritten konnte ich darin Gedanken, Ideen, Impulse, Fragen etc. festhalten und jeweils die nächsten Schritte planen.

Die Literatur für diese Arbeit schaffte ich mir zu einem grossen Teil selbst an. Weitere Bücher konnte ich von Privatpersonen, Experten und der HfH-Bibliothek ausleihen. An Artikel rund um das Thema „Altersstimme“ gelangte ich über Recherchen an der Forschungsbibliothek der Universität Irchel. Weiter war der E-Mail-Kontakt zu Experten, logopädischen Verbänden, Netzwerken und Gemeinschaften hilfreich sowie Recherchen im Internet. Sehr wichtige Informationen sammelte ich ausserdem durch ein Experteninterview.

Hilfreich waren auch die Unterlagen aus den vergangenen Lehrveranstaltungen „Spezifisch medizinische Grundlagen“, „Stimmstörungen“ und „Forschungsmethoden“ sowie einige Hinweise aus der Literatur zum Thema „Projektmanagement“ (vgl. Kuster et al., 2008).

Hauptsächlicher Arbeitsort war mein Wohnzimmer in Zürich unweit der HfH. Nach 8 Monaten interessanter, herausfordernder und intensiver Arbeit war dann der Schlusspunkt gesetzt und das Endprodukt abgabebereit: Die vorliegende Bachelorarbeit und der Entwurf der Broschüre mit dem Titel „Die alternde Stimme“.

⁴ Unter „Grundlagen“ wird die aktuelle Fachliteratur, der aktuelle Stand der Forschung und Expertenwissen verstanden.

5 Forschungsdesign und Methodenwahl

Abb. 1:
Der typische
Forschungs- und
Entwicklungsverlauf
(aus HfH, 2010,
S.5)

Aus der von mir gewählten Fragestellung resultiert ein Entwicklungsprojekt. Entwicklungsprojekte werden dem Forschungsdesign der Aktionsforschung zugeordnet bzw. folgen in der Regel den Prinzipien der Aktionsforschung (vgl. HfH, 2008, S. 9).

Nach Audeoud (2010) wird bei einem Entwicklungsprojekt der Ist-Zustand eines Praxisproblems erfasst und analysiert. Der Ist-Zustand entspricht dem aktuellen Wissen zu einem Thema, dem aktuellen Stand der Forschung und den aktuellen Meinungen von Experten in der Praxis. Aus den Ergebnissen der Analysen des Ist-Zustandes erfolgt die Definition des Soll-Zustandes. Der Soll-Zustand entspricht dem Vorschlag einer Lösung für ein Praxisproblem. Der Soll-Zustand wird durch eine geeignete Intervention bzw. durch das Entwickeln eines entsprechenden Instrumentes oder Lösungsvorschlages erreicht.

5.1 Darstellung des Entwicklungsprojektes in 7 Schritten

Audeoud (2010) beschreibt den Verlauf eines Entwicklungsprojektes in sieben Schritten:

- Schritt 1: Wahrnehmung des Problems (Wahrnehmung des Ist-Zustandes)
- Schritt 2: Situationsanalyse (Erfassung des Ist-Zustandes)
- Schritt 3: Zieldefinition (Definition des Soll-Zustandes)
- Schritt 4: Lösungserarbeitung
- Schritt 5: Umsetzungsplanung
- Schritt 6: Umsetzung
- Schritt 7: Evaluation und Nachbesserung

Ich werde im Folgenden diese sieben Schritte darlegen und daran das Vorgehen und den Entwicklungsprozess meines Projektes erläutern.

Anmerkung für den Leser: Einige der folgenden Erläuterungen wurden schon im Kapitel 3.4, S. 9–11 erwähnt, werden aber aus Gründen der Vollständigkeit nochmals in kurzer Form aufgeführt.

Schritt 1: Wahrnehmung des Problems (Wahrnehmung des Ist-Zustandes)

Da es mein Ziel war, eine Bachelorarbeit zum Themenbereich „Stimme/Stimmstörungen“ zu verfassen, stellte der erste Schritt meines Projektes die Kontaktaufnahme mit der Praxis dar (Expertenmeinung). Ich wollte in Erfahrung bringen, welche Fragestellungen oder Themen in der Praxis von Interesse sein könnten. Dafür kontaktierte ich das Team der Phoniatrie/Klinischen Logopädie des USZ. Ein Themenbereich, den ich als Antwort erhielt, war „Alter und Stimme“, da in diesem Bereich noch nicht viel Material für die Praxis vorhanden sei. Mit dieser Information konnte ich den ersten Teil des Ist-Zustandes erfassen, nämlich welche Fragestellungen oder Themen eine Relevanz für die Experten in der Praxis haben.

Weitere Recherchen zum Thema „Alter/Alter und Stimme“ ergaben folgende Ergebnisse: Die Bevölkerungsgruppe „Seniorinnen und Senioren“ ist in der Schweiz ansteigend. Zudem werden vermehrt Stimmprobleme bei diesen Menschen beobachtet.

Kurzfasit:

- Wahrnehmung des Problems „Stimme und Alter“ anhand von Expertenmeinung.
- Bevölkerungsgruppe „Seniorinnen und Senioren“ ist ansteigend, Stimmprobleme bei diesen Personen sind zunehmend ein Thema.
- Bildung einer Hypothese: Es sind keine Informationsbroschüren in deutscher Sprache zum Thema „Altersstimme“ (Beschreibung des Alterungsprozesses der menschlichen Stimme, Informationen zur Presbyphonie und zur Stimmhygiene im Alter etc.) vorhanden.

Schritt 2: Situationsanalyse (Erfassung des Ist-Zustandes)

Für eine vertiefere Erfassung des Ist-Zustandes machte ich mich via Internet, Bibliotheken, Datenbanken etc. auf die Suche nach Fachliteratur. Weiter sendete ich per E-Mail eine Anfrage an 15 verschiedene, deutschsprachige logopädische Verbände, Netzwerke und Gemeinschaften. Anhand dieser Anfrage wollte ich möglichst viele Broschüren zu den Themen „Stimme“, „Stimmstörungen“, „Altersstimme“ sammeln. Genaue Erklärungen zur Vorgehensweise sowie zum Inhalt dieser E-Mail-Anfrage befinden sich im Anhang, S. 12–18.

Diese Literaturrecherchen, das Literaturstudium und die E-Mail-Anfragen führten zu den untenstehenden Ergebnissen.

Kurzfasit:

- Bestätigung meiner Hypothese: Es sind keine Broschüren in deutscher Sprache zum Thema „Altersstimme“ vorhanden.

- Zu den weitergefassten Themen „Stimme“ oder „Stimmstörungen“ (im Jugend- und Erwachsenenalter oder Kindesalter) konnte ich insgesamt sieben Broschüren sammeln.
- Buchrecherche: In der Fachliteratur sind teilweise detaillierte Informationen zum Thema „Altersstimme“ oder „Stimmstörungen im Alter“ vorhanden. Generell wird die Altersstimme aber oft nur anhand weniger Sätze beschrieben.
- Artikelrecherche: Es existieren zahlreiche Studien zu ganz spezifischen Bereichen im Zusammenhang mit der Altersstimme oder der Presbyphonie. Jedoch handelt es sich bei den meisten um detaillierte Untersuchungen von einzelnen anatomischen Strukturen der stimmbildenden Organe. Die grosse Mehrheit dieser Studien geht zu sehr ins Detail und konnte aus diesem Grunde nicht weiter für diese Arbeit verwendet werden.
- Fachpersonen wie z.B. Bengtson-Opitz (2008) haben positive Effekte in der Stimmarbeit mit Seniorinnen und Senioren erzielt. Anhand von gezielten Übungen, Stimmtraining und stimmhygienischen Massnahmen konnten Stimmqualitäten verbessert werden.

Da meine Hypothese bestätigt wurde, fasste ich den Entschluss, eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ zu verfassen. Als ich mein Vorhaben dem Logopädieteam Phoniatrie/Klinische Logopädie des USZ mitteilte, stiess ich auf positive Resonanz.

Kurzfaszitat

- Die Entwicklung einer Broschüre über die Altersstimme wird von Experten in der Praxis begrüsst.

Schritt 3: Zieldefinition (Definition des Soll-Zustandes)

In diesem Schritt ging es darum, den Soll-Zustand in Worte zu fassen und damit die Forschungsfrage zu formulieren. Mein Vorhaben bestand nun darin, eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ zu entwickeln, welche Patienten oder Interessierte über den Alterungsprozess der Stimme und die Presbyphonie informiert sowie Hinweise enthält, wie man die Stimme auch mit zunehmendem Alter gesund und funktionstüchtig halten kann.

Schritt 4: Lösungserarbeitung

In diesem Schritt meiner Arbeit ging es darum, nach Möglichkeiten zu suchen, wie eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ aussehen könnte und was mögliche Inhalte sein könnten. Ich entschied mich dafür, Kriterien herauszuarbeiten, anhand derer die Broschüre entwickelt werden sollte. Die hauptsächlichen Schwerpunkte waren dabei formale und inhaltliche Kriterien bzw. Kriterien, die sich mit Layoutfragen und mit Themenschwerpunkten befassen. Um dabei möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen, bot sich mir die Vorgehensweise der Methodenkombination an, genannt Triangulation. „In der Sozialforschung wird mit dem Begriff <Triangulation> die Betrachtung eines For-

schungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus bezeichnet“ (Flick, Kardorff & Steinke, 2008, S. 309). Nach Flick soll Triangulation als Weg der Erweiterung der Erkenntnis über den untersuchten Gegenstand verstanden werden (vgl. Flick et al., 2008, S. 318).

Ich kombinierte die folgenden Methoden miteinander:

- a) Datenanalyse:** Die durch meine Recherchen gesammelten Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“ studierte und analysierte ich. Aufgrund der darin aufgeführten Themen sowie der verschiedenen Layouts entwickelte ich Kategorien (qualitative Inhaltsanalyse). Danach bewertete ich jede Broschüre anhand der erstellten Kategorien und hielt die Ergebnisse in Tabellenform fest. Ganz zuletzt wertete ich die Tabellen aus (quantitative Analyse) und hielt die Endergebnisse in Form einer Zusammenfassung fest. Die Datenanalyse der Broschüren stellte insgesamt einen gemischt qualitativ-quantitativen Prozess dar, den ich zirkulär, das heisst mehrmals durchlief (Dokumentation im Anhang, S. 19–29).
- b) Sammeln von Expertenwissen:** Alle logopädischen Institutionen, die mir aufgrund meiner E-Mail-Anfrage (vgl. Schritt 2) Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“ zusandten, kontaktierte ich ein weiteres Mal. In dieser zweiten E-Mail ging es darum, nachzufragen, anhand welcher Kriterien die Broschüren erstellt wurden. Ich sammelte damit Informationen über die Vorgehensweise von Experten beim Erstellen von Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“ (Dokumentation im Anhang, S. 31/32).
- c) Experteninterview:** Anhand eines Leitfadens führte ich ein Interview mit einer Logopädin aus dem Team Phoniatrie/Klinische Logopädie des USZ. Das Interview diente dazu, eine Expertenmeinung zu erhalten hinsichtlich formaler und inhaltlicher Aspekte einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“. Ich konnte damit Informationen aus dem Blickwinkel sammeln: „Was wünschen sich Experten in der Praxis von einer Broschüre zum Thema Altersstimme?“. Den Leitfaden für dieses Interview erstellte ich mit Hilfe der Kategorien und der zusammenfassenden Ergebnisse, welche ich zuvor aus der Datenanalyse gewonnen hatte (vgl. oben unter Punkt a) sowie einem ergänzenden Brainstorming (Dokumentation im Anhang, S. 33–41).

Die Informationen, die ich aus den oben dargestellten Methoden (a, b und c) sammelte, triangulierte ich miteinander. Anhand der daraus gewonnenen Ergebnisse entwickelte ich die Broschüre zum Thema „Altersstimme“ (Schritt 5 und 6).

Schritt 5: Umsetzungsplanung

In diesem Schritt ging es darum, die aus Schritt 4 gewonnenen Ergebnisse zu diskutieren und zu reflektieren. Verschiedene konkrete Möglichkeiten für eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ standen mir nun offen. Ich musste mich nun entscheiden, wel-

che Ergebnisse, die ich durch die Triangulation gewonnen hatte, umgesetzt werden sollten. Ich legte nun Umfang, Format, Bilder, inhaltliche Themen und Überschriften der einzelnen Abschnitte der Broschüre fest.

Schritt 6: Umsetzung

Dieser Schritt beinhaltete die praktische Umsetzung und ich beschäftigte mich mit Fragen wie: Wie viele Sätze kann ich zu den einzelnen Themen schreiben, damit der festgelegte Umfang der Broschüre nicht überschritten wird? Wie sollen die verschiedenen Abschnitte gegliedert werden, wo die Bilder platziert werden, damit die Broschüre übersichtlich gestaltet werden kann? Wie gross kann die Schrift gewählt werden, damit die einzelnen Themen nicht gekürzt und der Umfang nicht vergrössert werden muss?

Es ging also darum, Schritt 5 konkret umzusetzen und „aufs Papier“ zu bringen.

Schritt 7: Evaluation und Nachbesserung

Leider war es mir mangels zeitlicher Ressourcen nicht möglich, die entwickelte Broschüre zu evaluieren und entsprechend anzupassen. Ich verweise hier auf das Kapitel 8.5, S. 54, wo weiterführende Hinweise und Überlegungen zu Evaluations- und Nachbesserungsmöglichkeiten dargelegt werden.

5.2 Weitere Erläuterungen zur Vorgehensweise

Während meines Arbeitsprozesses ging ich regelgeleitet vor und zog verschiedene Kriterien qualitativer Forschung bei (vgl. Flick et al., 2008, S. 319–331). Nebst qualitativen Forschungsmethoden verwendete ich auch quantitative Forschungselemente (vgl. Schritt 4). Kommunikative Validierung verwendete ich im direkten Kontakt mit einer Expertin (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 36–41).

Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, dokumentierte ich vorerst meinen Arbeitsprozess in einem persönlichen Forschungstagebuch. Danach schrieb ich mein Vorgehen in dieser Arbeit nieder (oben unter Schritt 1–7 nachzulesen). Ich versuchte diese Dokumentation aus leserfreundlichen Gründen so kurz und trotzdem so genau wie möglich zu halten. Detaillierte Erklärungen zu einzelnen Vorgehensweisen finden sich im Anhang oder in späteren Kapiteln (Gewährleistung der Transparenz).

6 Theoretische Grundlagen

6.1 Grundlagen zur Physiologie der Stimme

Die Stimme wird gebildet durch das Zusammenwirken von drei Organsystemen: Atemapparat, Kehlkopf und Ansatzrohr. Zur differenzierten Kommunikation formt der Mensch aus dem Stimmklang spezifische Laute und Worte. Die Bildung der Lautsprache (Artikulation) geschieht im Ansatzrohr. Hauptsächliche Artikulationsorgane sind: Lippen, Zähne, Zunge, Ober- und Unterkiefer, Gaumenzäpfchen, harter und weicher Gaumen (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Tesche, 2006; Hammer, 2009).

6.1.1 Atemapparat: Atmung

Die primäre Funktion der Atmung ist der Austausch von Sauerstoff (O₂) und Kohlenstoffdioxid (CO₂) in der Lunge. Die Phonation (Stimmgebung) stellt eine Sekundärfunktion der Atmung dar.

Für die Einatmung ist hauptsächlich das Zwerchfell zuständig, welches den Brustraum nach unten abschliesst. Die Einatmung wird ausgelöst, indem sich das Zwerchfell kontrahiert und absenkt. Die Lunge wird dabei mit nach unten gezogen, dadurch vergrößert sich ihr Volumen. Es entsteht ein Vakuum, welches bewirkt, dass Luft in die Lunge strömt: Die Einatmung findet statt. Danach entspannt sich das Zwerchfell wieder und die Luft strömt grösstenteils passiv wieder aus der Lunge heraus: Die Ausatmung erfolgt. Der physiologische Atemrhythmus in Ruhe kann in drei Phasen unterteilt werden: Einatmung, Ausatmung und Atempause. Die Phonation findet jeweils während der Ausatmung statt. Dabei ist eine feine Dosierung des Atemstromes notwendig, welche vor allem durch das Zwerchfell und die Zwischenrippenmuskulatur ermöglicht wird (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Tesche, 2006; Hammer, 2009).

Die Atmung wird in vier Atemformen⁵ unterteilt:

- Abdominalatmung (= Bauchatmung)
- Kostalatmung (= Flankenatmung)
- Thorakalatmung (= Brustatmung)
- Klavikularatmung (= Schulter- oder Schlüsselbeinatmung)

⁵ Kurze Erklärungen zu den einzelnen Atemformen finden sich im Anhang, S. 11.

In Ruhe ist die Kostoabdominalatmung physiologisch. Diese Atemform ist eine Mischform aus Bauch-, Flanken- und Brustatmung (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Tesche, 2006; Hammer, 2009).

6.1.2 Kehlkopf: Phonation (Stimmgebung)

Primär dient der Kehlkopf dem Schutz der tiefen Atemwege, insbesondere während des Schluckaktes. Ebenfalls übernimmt er die Funktion eines Überdruck- oder Unterdruckventils und ermöglicht damit die Stabilisierung des Brustkorbes oder des Schultergürtels, z.B. beim Schieben von schweren Gegenständen. Als sekundäre Funktion ist er für die Phonation zuständig. Im Kehlkopf befinden sich die Stimmlippen (in der Umgangssprache oft Stimmbänder genannt) und Muskeln, die unter anderem für das Öffnen, Schliessen und den Spannungszustand der Stimmlippen zuständig sind.

Abb. 2:

a) Atemwege und Kehlkopf (in Anlehnung an Motzko et al., 2004, S. 138)

b) Stimmlippenebene (in Anlehnung an Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 3; Hegemann & Ostendorf, 1998 a, S. 5)

Während der Einatmung sind die Stimmlippen geöffnet, danach verschliessen sie sich. Bei der darauffolgenden Ausatmung findet die Phonation statt. Dabei erzeugt die eingeatmete Luft von unten einen Druck auf die geschlossenen Stimmlippen. Der Druck

nimmt immer mehr zu, bis schliesslich Luft durch die Stimmritze dringt. Dadurch entsteht eine wellenförmige Öffnungsbewegung: Luft strömt impulsartig durch die Stimmritze und es folgt ein Druckabfall unterhalb der Stimmlippenebene. Aufgrund von myoelastischen und aerodynamischen Kräften schliesst sich die Stimmritze danach wieder. Durch diese Öffnungs- und Schliessbewegungen werden die Stimmlippen in Schwingung versetzt. Der Schwingungsablauf der Stimmlippen wiederholt sich periodisch. Dabei werden die umgebenden Luftteilchen ebenfalls in Schwingung versetzt. Durch die periodischen Impulse auf die Luftteilchen entstehen die Schallwellen. Das heisst, Töne werden erzeugt (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Tesche, 2006; Hammer, 2009).

Abb. 3:

Querschnitt durch den Kehlkopf: Wellenförmiger Schwingungsablauf der Stimmlippen und Strömungsverhältnisse der Luftteilchen (aus Friedrich et al., 2008, S. 38)

a) Grundbewegung

1-6) Stimmlippenstellungen in einzelnen Phasen des Schwingungsablaufs: 1 und 2: Druckanstieg von unten auf die geschlossenen Stimmlippen, 3 und 4: Stimmritze öffnet sich impulsartig, Druckabfall unterhalb der Stimmlippenebene, 5 und 6: Stimmritze schliesst sich wieder aufgrund von myoelastischen und aerodynamischen Kräften

Der Schwingungsablauf der Stimmlippen erfolgt in dreidimensionaler Ausrichtung:

- Horizontal: Die Stimmlippen öffnen sich, von oben betrachtet, wellenförmig von hinten nach vorne.
- Vertikal: Die Stimmlippen öffnen und schliessen sich in einer wellenartigen Bewegung von unten nach oben (vgl. Abbildung 3, S. 22).
- Randkantenverschiebung: Dabei verschiebt sich die Schleimhaut der Stimmlippen über deren äusseren Rand (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Hammer, 2009).

6.1.3 Ansatzrohr: Resonanz

Als Ansatzrohr werden alle lufthaltigen Räume oberhalb der Stimmlippen bezeichnet. Die wichtigsten Komponenten des Ansatzrohres sind: Keh-, Mund- und Nasenrachen. Die Primärfunktion des Ansatzrohres besteht in der Nahrungsaufnahme sowie dem Gasaustausch als oberster Teil der Atemwege. Sekundär ist das Ansatzrohr für die Resonanzbildung zuständig. Der Primärschall der Stimme wird im Kehlkopf erzeugt

und dann im Ansatzrohr verstärkt. Im Grunde kann das Ansatzrohr mit dem Hohlkörper eines Instrumentes verglichen werden: Das Ansatzrohr filtert und verstärkt den Primärschall und übernimmt so die Funktion eines Resonators (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Tesche, 2006; Hammer, 2009).

Abb. 4:
Ansatzrohr (aus Hammer, 2009, S. 10)

6.1.4 Einfluss von Körperhaltung, Bewegung und Tonus

Verschiedene Muskeln und Muskelsysteme sind an der Stimmfunktion beteiligt. Wichtig ist, dass diese Muskeln leistungsfähig sind und gut zusammenarbeiten. Um dies zu gewährleisten, sollte sich der Körper in einem ausgeglichenen Spannungszustand befinden. Fehlhaltungen und unphysiologische Bewegungen führen längerfristig zu Verspannungen. Sind Schulter-, Nacken- oder Halsbereich andauernd verspannt, kann dies negative Auswirkungen auf die Stimme haben. Fehlspannungen im Kehlkopf und der Stimmlippen können auftreten und z.B. zu Leistungseinbußen oder Heiserkeit führen. Um eine optimale Phonation zu erreichen, ist es wichtig, dass Körperhaltung und Bewegungsmuster physiologisch sind. Zudem sollte der Tonus der an der Stimmgebung beteiligten Muskulatur ausgeglichen sein (vgl. Cupr & Möhr, 2004; Tesche, 2006; Hammer, 2009).

Abb. 5:
Physiologische Haltung im Stehen: Stabile Gleichgewichtslage mit den Referenzpunkten: Kopf, Schulter (-höhe), Becken, Ferse (aus Hammer, 2009, S. 40)

6.2 Stimmentwicklung

6.2.1 Säuglingsstimme

Die Entwicklung der menschlichen Stimme beginnt mit der Geburt. Der Geburtsschrei ist ein Reflex und liegt bei allen Neugeborenen ungefähr bei a^1 (440 Hz; vgl. Abbildung 6, S. 25). Durch das Schreien wird die Atemtätigkeit angeregt und das Kind mit Sauerstoff versorgt. Die stimmlichen Äusserungen des Säuglings besitzen bereits kommunikativen Charakter. Das Neugeborene schreit bei Hunger oder Schmerz, wenn es friert, schwitzt oder sich unwohl fühlt. Damit macht es auf seine Grundbedürfnisse aufmerksam.

Ungefähr einen Monat nach der Geburt beginnt der Säugling das Schreien zu modulieren. Tonhöhe, Lautstärke und Stimmeinsätze werden verändert, das Schreien ist nicht mehr ein rein reflektorischer Vorgang. Durch die Entwicklung des Säuglings und die damit verbundene Reifung des Zentralnervensystems werden immer differenziertere stimmliche Leistungen möglich (vgl. Wendler et al., 2005; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009).

6.2.2 Kindesalter

Während des zweiten Lebensjahres wird die Stimme zum Träger der sich entwickelnden Lautsprache. Melodie, Rhythmus und Betonung werden dabei vor der korrekten Artikulation erworben. Am Ende des ersten Lebensjahres sind Kinder bereits imstande, stimmliche Vorbilder (auch krankhafte Stimmen) zu imitieren.

Im dritten Lebensjahr sinkt die mittlere Sprechstimmlage auf etwa d^1 (294 Hz) ab und bleibt bei Mädchen und Jungen bis zum Alter von 8 Jahren ungefähr auf dieser Höhe. Der Stimmumfang erweitert sich bis zum Alter von 6 Jahren. Bei Mädchen erfolgt die Ausweitung nach oben, bei Jungen nach oben und nach unten. Ebenfalls steigern sich Modulationsfähigkeit und Leistungsvermögen der Stimme.

Mit 8 Jahren beträgt der Stimmumfang ungefähr zwei Oktaven. Die mittlere Sprechstimmlage sinkt ab diesem Alter bis zur Mutation weiter ab. Vor der Mutation liegt die Sprechstimmlage bei Mädchen und Jungen zwischen a (220 Hz) und h (247 Hz) (vgl. Wendler et al., 2005; Friedrich et al., 2008; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009).

6.2.3 Stimmwechsel (Mutation)

Mit dem Einsetzen der Pubertät beginnt sich die stimmliche Entwicklung von Mädchen und Jungen zu unterscheiden. Der Beginn der Pubertät ist zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr und wird durch die Produktion von spezifischen Geschlechtshormonen ver-

ursacht. Die körperlichen Veränderungen werden beim Jungen durch das Sexualhormon Testosteron hervorgerufen, beim Mädchen ist das weibliche Geschlechtshormon Östrogen dafür zuständig (vgl. Hammer, 2009).

Abb. 6: Kehlkopfwachstum, Stimmentwicklung und Verlauf der mittleren Sprechstimmlage im Laufe des Lebens bei Männern und Frauen (aus Friedrich et al., 2008, S. 103; ursprünglich aus Mathe-litsch & Friedrich, 2000)

6.2.3.1 Männlicher Stimmwechsel

Aufgrund des veränderten Hormonhaushaltes wächst beim Jungen der Kehlkopf. Die Stimmlippen nehmen an Masse zu, werden breiter und verlängern sich um etwa 10 mm. Der Kehlkopf verlagert sich während der Mutation nach unten.

Durch das Wachstum des Brustkorbes wird auch die Atemkapazität grösser. Der Hals weitet sich aus und wird länger. Dadurch wird das Ansatzrohr vergrössert und die Klangfarbe der Stimme ändert sich. Die mittlere Sprechstimmlage sinkt um eine Oktave auf A bis c (d) (110–131 [147] Hz). Ebenfalls vergrössert sich während dieser Zeit der Stimmumfang. Der männliche Stimmwechsel erfolgt zwischen dem 9. und 18. Lebensjahr und wird in 3 Phasen unterteilt: Prämutation, Mutation und Postmutation. Während der Mutation erfolgt der eigentliche Stimmwechsel, bei etwa einem Fünftel der Jungen macht sich der Stimmwechsel als Stimmbruch bemerkbar (Instabilität und Kippen zwischen den Stimmlagen) (vgl. Wendler et al., 2005; Friedrich et al., 2008; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009).

6.2.3.2 Weiblicher Stimmwechsel

Die Mutation setzt bei Mädchen ungefähr im Alter von 11 bis 12 Jahren ein. Es werden keine Mutationsstadien unterschieden. Der Verlauf ist normalerweise unauffällig. Rauigkeit oder überhauchter Stimmklang sind die einzigen Merkmale, die auftreten können. Der Kehlkopf wächst während der Mutation bei den Mädchen wesentlich weniger stark als bei den Jungen. Die Stimmlippen verlängern sich dadurch um etwa 3–4 mm und die mittlere Sprechstimmlage sinkt um eine Terz auf a bis c¹ (d¹) (220–262 [294] Hz). Der Stimmumfang erweitert sich nach unten, in der Höhe bleibt er ungefähr konstant. Mit etwa 16 Jahren ist der weibliche Stimmwechsel abgeschlossen (vgl. Wendler et al., 2005; Friedrich et al., 2008; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009).

6.2.4 Erwachsenenalter

Zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr ist die Leistungsfähigkeit der Stimme am grössten. Die mittlere Sprechstimmlage bleibt stabil und der Tonhöhenumfang erreicht sein Maximum. Während dieser Zeit werden normalerweise die grössten Anforderungen an die Stimme gestellt.

Bei Frauen kann es zu hormonell bedingten Veränderungen des Stimmklanges und der stimmlichen Leistungsfähigkeit kommen. Vor oder während der Regelblutung oder während einer Schwangerschaft ist es möglich, dass die Stimme weniger leistungsfähig ist (vgl. Wendler et al., 2005; Hammer, 2009).

6.3 Die Altersstimme

Mit zunehmendem Alter verändert sich der menschliche Körper durch den natürlichen Involtionsvorgang. Von diesen Veränderungen sind alle stimmbildenden Organe und Strukturen betroffen. Insbesondere tragen das endokrine System und die damit verbundenen hormonellen Umstellungen zu Stimmveränderungen bei (vgl. Nawka & Wirth, 2008).

6.3.1 Klimakterium (Wechseljahre)

Bei Frauen beginnen diese hormonellen Veränderungen während des Klimakteriums, frühestens ab dem 45. Lebensjahr. Dabei wird die Produktion von Östrogen zunehmend reduziert. Es kommt dadurch zu einem relativen Überwiegen von männlichen Geschlechtshormonen. Aufgrund der hormonellen Umstellungen werden die Stimm lippen stärker durchblutet und ihre Schleimhaut wird dicker. Die mittlere Sprechstimmlage sinkt in der Regel ab und der Stimmumfang wird kleiner (vgl. Angerstein, 2008; Hammer, 2009).

6.3.2 Klimakterium virile (Andropause)

Beim Mann setzt der Alterungsprozess der Stimme deutlich später ein als bei der Frau. Ab etwa dem 60. Lebensjahr wird die Testosteronproduktion reduziert. Angerstein (2008) erklärt damit das Ansteigen der mittleren Sprechstimmlage beim alternden Mann: „Während der Andropause wird zunehmend weniger Testosteron produziert, weshalb bei älteren Männern die mittlere Sprechstimmlage ansteigt“ (S. 35).

Es ist möglich, dass sich die männliche Stimme im Alter bis in die Fistellage verschiebt. Diese Erscheinung wird auch als Greisendiskant bezeichnet (vgl. Angerstein, 2008; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009).

6.3.3 Altersbedingte Veränderungen einzelner Strukturen

Die strukturellen Veränderungen der Sprechorgane, durch den Alterungsprozess bedingt, sind vielfältig. Sie werden im Folgenden ausführlich dargestellt und beschrieben.

Kehlkopf

Mit zunehmendem Alter kommt es zu einer fortschreitenden Ossifikation (Verknöcherung) der Kehlkopfknorpel. Die Kehlkopfgelenke versteifen sich häufig und es kann zur Bildung von Arthrosen kommen. Dadurch verliert der Kehlkopf seine Elastizität.

Die Innenweichteile, Taschenfalten und Taschenfaltendrüsen atrophieren. Dies führt zur Austrocknung der Kehlkopfschleimhaut. Die Taschenfalten springen aufgrund der Atrophie weniger hervor. Dadurch erscheinen die Ventrikelgänge weiter und die

Stimmlippen breiter. Die Erschlaffung der Kehlkopfmuskulatur lässt den Kehlkopf tiefer treten (vgl. Wendler et al., 2005; Nawka & Wirth, 2008).

Abb. 7:
Kehlkopf, Ansicht von der Seite (aus Stengel & Strauch, 2005, S. 57)

Abb. 8:
Längsschnitt durch den Kehlkopf mit Blick nach vorne (aus Hammer, 2009, S. 5)

Stimmlippen

Um- und Abbauvorgänge der elastischen Bestandteile der Stimmlippen führen zu einem Elastizitätsverlust. Der M. vocalis und die Schleimhaut atrophieren. Durch diese Vorgänge wird die Leistungsfähigkeit der Stimmlippen eingeschränkt und ihre Spannung vermindert. Aufgrund des Spannungsverlustes kann es zu einem ovalförmigen Glottisspalt bei der Phonation kommen (vgl. Wendler et al., 2005; Nawka & Wirth, 2008).

Rachen

Der Rachen erweitert sich, erschlafft und wird schwächer. Die Resonanzverhältnisse und die Klangbildung werden dadurch verändert (vgl. Wendler et al., 2005; Nawka & Wirth, 2008).

Lunge

Die verminderte Kraft der Atemmuskulatur lässt die Atemexkursionen des Brustkorbes kleiner werden. Zusätzlich nimmt die atmende Fläche der Lunge ab. Die insgesamt verminderte Lungenleistung führt zu einem kleineren Volumen der Stimme und einer verkürzten Tonhaltedauer (vgl. Wendler et al., 2005; Nawka & Wirth, 2008).

6.3.4 Zentrale Steuerung

Zentrale Dysregulationen können zu unregelmässigen Schwingungsamplituden der Stimmlippen führen. Als Folge davon wird die Stimme heiser (vgl. Nawka & Wirth, 2008).

Ebenfalls kann das audio-phonatorische Kontrollsystem durch Alterungsprozesse beeinträchtigt werden. Die audio-phonatorische Kontrolle stellt dabei die Eigenkontrolle durch das Hörorgan dar: Jede gesprochene Äusserung wird über das Gehör kontrolliert. Tonhöhe, Lautstärke und Klang der Stimme werden gemessen, mit gespeicherten Werten im Gehirn verglichen und entsprechend angepasst.

Bei vermindertem Hörvermögen, z.B. aufgrund einer Altersschwerhörigkeit, wird die audio-phonatorische Kontrolle beeinträchtigt. Als Folge davon kann es zu einer Anhebung der Sprechstimmlage und der Lautstärke kommen. Ebenfalls kann es zu einer Abflachung des melodischen und dynamischen Akzentes führen. Insgesamt wird die Stimmgenauigkeit durch Schwerhörigkeiten verringert (vgl. Angerstein, 2008; Nawka & Wirth, 2008).

6.3.5 Veränderungen der Stimme

Der Stimmumfang reduziert sich durch Elastizitätsverlust, Nachlassen der muskulären Leistungsfähigkeit und verminderte Präzision der Koordinationsmechanismen (vgl. Wendler et al., 2005; Nawka & Wirth, 2008).

Die Altersstimme kann unterschiedliche Klangfarben annehmen. In der Literatur werden die folgenden möglichen Veränderungen beschrieben: Matt, farblos, flacher und härter als früher, ausgesungen, behaucht, belegt, heiser, brüchig, kippelnd, scharf und schrill. Höhere Töne lassen sich nicht längere Zeit aushalten und es besteht eine Neigung zum Detonieren und Tremolieren. Altersstimmen können von rascher Ermüdung betroffen sein oder auch schwächer, kraftloser, leiser, weniger tragfähig, instabil, weniger belastbar oder eingeschränkt modulationsfähig sein. Altersstimmen benötigen nach Stimmbelastungen in der Regel eine längere Erholungszeit (vgl. Wendler et al., 2005; Angerstein, 2008; Nawka & Wirth, 2008).

Angerstein (2008, S. 36) berichtet davon, dass Jitter und Shimmer mit zunehmendem Alter immer grösser werden. Daher fällt es älteren Menschen häufig schwer, Tonhöhe und Lautstärke konstant zu halten. Diese Schwierigkeiten können sowohl beim Sprechen als auch beim Singen auftreten.

→ Wichtig zu erwähnen ist auch das Folgende: Jede Altersstimme und ihre Entwicklung ist individuell. Eine Altersstimme muss durchaus nicht alle der oben beschriebenen Eigenschaften und Merkmale aufweisen. Zudem können Ausprägungen von einzelnen Merkmalen unterschiedlich stark sein.

6.3.6 Definition Altersstimme

Als Zusammenfassung der Erläuterungen zur Altersstimme habe ich eine Definition für den Begriff „Altersstimme“ gewählt. Zudem habe ich Informationen aus dem Experteninterview für diese Definition beigezogen (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 36–40).

Definition Altersstimme:

Die Altersstimme ist die natürliche stimmliche Erscheinung in den späteren Lebensjahren eines Menschen. Der Alterungsprozess der Stimme bei Frauen beginnt mit den Wechseljahren, frühestens ab dem 45. Lebensjahr. Bei Männern altert die Stimme erst ca. ab dem 60. Lebensjahr. Die Altersstimme entsteht aufgrund des allgemeinen Involutionvorganges des Körpers, insbesondere hormoneller Umstellungen. Ihre Erscheinungsform kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Generell verliert die Stimme an Umfang und Volumen, ihre Klangfarbe verändert sich, sie ist weniger leistungsfähig und in ihrer allgemeinen Funktion eingeschränkt. Bei Frauen senkt sich, bei Männern hebt sich meistens die mittlere Sprechstimmlage (maximale Veränderung: 1–2 Ganztöne). Die Veränderungen finden sehr langsam statt und werden in der Regel nicht bewusst wahrgenommen (vgl. Wendler et al., 2005; Angerstein, 2008; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009; Anhang: Experteninterview, S. 36–41).

6.3.7 Exkurs Gesangsstimme

Besonders ins Gewicht fallen die altersbedingten Veränderungen bei der Singstimme, weil das Singen eine stärkere Beanspruchung für den Stimmapparat darstellt als das Sprechen. Bei Frauen kann das Klimakterium das Ende einer sängerischen Laufbahn einleiten. Männern ist es länger möglich, als Sänger tätig zu sein, da bei ihnen die Rückbildungsveränderungen später eintreten (vgl. Angerstein, 2008; Nawka & Wirth, 2008).

6.4 Presbyphonie

Die Unterscheidung zwischen einer Altersstimme, die aufgrund des natürlichen Involutionvorganges verändert, eingeschränkt und vielleicht sogar akustisch auffällig ist, und einer Presbyphonie ist oftmals schwierig. In der Literatur wird (noch) keine klare Grenze zwischen der natürlichen Altersstimme und der Presbyphonie gezogen. Im Folgenden werden die Ergebnisse aus meinen Literaturrecherchen sowie Aspekte aus einem Experteninterview aufgeführt.

6.4.1 Ergebnisse aus der Literatur zum Begriff „Presbyphonie“

Böhme (2003) bezeichnet den Begriff „Presbyphonie“ als pathologisch veränderte Altersstimme. Die Merkmale und Befunde einer Presbyphonie, die Böhme aufführt, sind

aber im Grunde nicht von den bereits beschriebenen Merkmalen einer Altersstimme zu unterscheiden (vgl. Böhme, 2003, S. 239).

Angerstein (2008) macht darauf aufmerksam, dass die Abgrenzung zwischen der natürlichen Altersstimme und einer Presbyphonie unklar ist. Er schreibt dazu: „Diese Abgrenzung ist oftmals schwierig, da für die ‚normale‘ Alterung der Stimme im Gegensatz zur ‚normalen‘ Alterung des Gehörs bislang keinerlei physiologische Norm- oder Grenzwerte vorliegen“ (Angerstein, 2008, S. 38).

Kendall (2007) beschreibt in ihrem Artikel „Presbyphonia: A review“ („Presbyphonie: Ein Überblick“) den Begriff wie folgt:

Der Begriff „Presbyphonie“ bezeichnet stimmliche Veränderungen aufgrund von altersbedingten Veränderungen des Kehlkopfes. Er wird benutzt, um den klinischen Zustand von älteren Patienten zu beschreiben, die von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt untersucht werden aufgrund von allmählichem „Schwächerwerden“ der Stimme. Die Symptome der Patienten sind gekennzeichnet von einem schlechten Stimmsitz, kürzerer Phonationsdauer und stimmlicher Rauheit. Patienten können sich darüber beschweren, dass sie „ihre Kehle nicht reinigen können“ und Schwierigkeiten haben, über eine Geräuschkulisse hinweg gehört zu werden. Sie berichten oft von einem Rückgang der Stimmqualität während des Tages. Untersuchungen des Kehlkopfes verdeutlichen eine milde Konkavität oder „Wölbung“ der Stimmlippenränder mit einem bleibenden Glottisspalt während der Phonation. Videostroboskopie oder moderne bildgebende Verfahren des Kehlkopfes können Schwingungsasymmetrien und ein Überwiegen der offenen Phase deutlich machen. (Kendall, 2007, S. 137, übersetztes Zitat)

Kendall (2007) berichtet ausserdem davon, dass die meisten Studien darauf hinweisen, dass es sich bei der Ursache einer Heiserkeit bei älteren Menschen in weniger als 10% der Fälle um eine Presbyphonie handelt. Als häufigster Grund für Heiserkeit bei Personen über 60 Jahren werden Stimmlippenpolypen genannt. Weitere Ursachen sind bösartige Tumore, Stimmlippenlähmungen, funktionelle Dysphonien, neurologische Grunderkrankungen wie Parkinson, hauptsächlichlicher Tremor (Zittern) und entzündliche Prozesse wie chronische Kehlkopfentzündung. Kendall schlägt vor, dass die Diagnosestellung einer Presbyphonie durch Ausschlussdiagnostik von Primärerkrankungen erfolgen sowie sich auf weitere körperliche Befunde stützen sollte (vgl. Kendall, 2007, S. 137–139).

6.4.2 Presbyphonie und Lebensqualität

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Presbyphonie ist das subjektive Erleben der eigenen Stimme. Die Studie von Verdonck - de Leeuw und Mahieu (2004) zeigt, dass ältere Personen, die sich bewusst sind, dass ihre Stimme sich ver-

schlechtert hat und von erhöhter stimmlicher Rauheit betroffen ist, dazu neigen, soziale Situationen zu vermeiden. Andere Studien wie diejenige von Roy, Stemple, Merrill & Thomas (2007) zeigen, dass Stimmprobleme im Alter einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität haben. In dieser Studie wird davon berichtet, dass ältere Menschen wegen ihren Stimmbeschwerden beispielsweise besorgt oder frustriert sind oder sie ihre Aussagen häufig wiederholen müssen.

6.4.3 Ergebnisse aus dem Experteninterview

Das Experteninterview mit Frau M. Brockmann-Bauser verdeutlicht, dass relativ oft Patienten mit der Fragestellung einer möglichen Presbyphonie im USZ zur Abklärung erscheinen. In der Regel wollen diese Patienten aber hauptsächlich wissen, ob ein Tumor die Ursache für ihre Heiserkeit sei. In den Fällen, wo dies ausgeschlossen werden kann, sind die meisten nicht an einer Stimmtherapie interessiert und können mit „ein wenig Heiserkeit“ leben (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 37, Frage 5).

Diese Aussagen weisen darauf hin, dass die subjektive Bewertung der eigenen Stimmprobleme bei der Diagnosestellung „Presbyphonie“ miteinbezogen werden sollte. Da eine Diagnose dem Patienten im Prinzip ein Etikett mit einer Krankheit aufdrücken kann, denke ich, dass bei einem Patienten, der seine Stimme nicht als Problem betrachtet, eine Diagnosestellung wie „Presbyphonie“ nicht unbedingt angezeigt ist.

6.4.4 Therapie bei Presbyphonie

Nawka und Wirth nennen die vier unten aufgeführten Methoden zur Behandlung der Altersstimme (vgl. Nawka & Wirth, 2008, S. 128). Nach den Definitionen „Altersstimme“ und „Presbyphonie“ dieser Arbeit ist damit die Therapie bei Presbyphonie gemeint:

- 1) Versuch mit Stimmübungen
- 2) Evtl. Thyroplastik Typ 1 beiderseits (operatives Verfahren, um die Lage der Stimmlippen zu verändern. Die Stimmlippen werden dabei medialisiert, das heisst mehr in Richtung der Phonationsstellung gebracht. Einerseits wird durch diese Technik die Stimmgebung verbessert. Andererseits können die Stimmlippen aber nicht mehr so weit geöffnet werden. Dies bedeutet, dass die Atemfunktion eingeschränkt wird.)
- 3) Stimmlippenaugmentation (operatives Verfahren, Aufspritzen der Stimmlippen, um diese zu verdicken und einander anzunähern. Dadurch soll die Phonation verbessert werden.)

Der Nachteil einer Stimmlippenaugmentation ist, dass die Stoffe, mit denen die Stimmlippen aufgespritzt werden (z.B. Hyaluronsäure, Kollagen oder körpereigenes Fett), mit der Zeit resorbiert werden. Somit sind nach etwa 6 Monaten häufig erneut Klang- und Leistungseinbussen zu beobachten (vgl. auch Angerstein, 2008, S. 37)

4) Einnahme von Östrogen bei Frauen nach der Menopause.

Diese Therapie ist umstritten aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen und Risikofaktoren, wie z.B. Herzinfarkt oder Brustkrebs (vgl. auch Angerstein, 2008, S. 38).

Kendall (2007) beschreibt die Presbyphonietherapie als Stimmtherapie, die die pulmonale Unterstützung verbessern und Kehlkopfverspannungen vermindern soll. Weiter meint Kendall, dass in Fällen, in denen Therapie alleine nicht ausreicht, ein chirurgischer Eingriff in Betracht gezogen werden kann (vgl. Kendall, 2007, S. 139).

In einer neueren Studie konnten Mau, Jacobson und Garrett (2010) zeigen, dass Stimmtherapie bei Patienten mit Presbyphonie wirksam ist. Für den Therapieerfolg spielen Geschlecht und Alter der Patienten keine Rolle. Bei Patienten, die einen im Verhältnis grossen Glottisspalt während der Phonation aufweisen und deren Stimmlippen bereits stark atrophiert sind, kann die Stimmtherapie weniger erfolgreich sein als bei Patienten mit besseren Ausgangsbedingungen. Ebenso kann es sein, dass Patienten, die an chronischen Erkrankungen leiden, schlechtere Therapieergebnisse aufweisen als Patienten mit einem besseren Gesundheitszustand.

6.4.5 Fazit

Die Grenze zwischen der natürlichen Altersstimme und der Presbyphonie ist unklar. Oft werden die beiden Begriffe synonym verwendet. Das heisst, massgebend ist, wie „Presbyphonie“ definiert wird. Dadurch ergibt sich dann eine klare, unklare oder gar keine Abgrenzung zur Altersstimme.

Nach Ausschluss von Primärerkrankungen hängt die Diagnose „Presbyphonie“ auch wesentlich vom subjektiven Empfinden eines Patienten ab. Das heisst davon, wie beeinträchtigt sich ein Patient fühlt aufgrund seiner veränderten Stimme oder der eingeschränkten Stimmfunktion.

Als Möglichkeit, die subjektive Beeinträchtigung aufgrund von stimmlichen Beschwerden im Alter zu erfassen, eignet sich der „Voice Handicap Index“. Dieses Instrument wurde zur Bestimmung der subjektiven Beeinträchtigung durch organische und funktionelle Dysphonien verfasst und kann bei allen Stimmproblemen eingesetzt werden. Der Voice Handicap Index dient dazu, die intrapsychische, kommunikative und soziale Bedeutung einer Stimmstörung zu erfassen. Der Patient beantwortet dabei 30 Fragen. Er kann sich anhand dieser Fragen selbst einschätzen und über seine stimmbedingten Beeinträchtigungen Auskunft geben (vgl. Nawka & Wirth, 2008, S. 178–181).

Auf jeden Fall sollte die Diagnose „Presbyphonie“ durch einen Phoniater erfolgen. Dieser kann Primärerkrankungen, die zu einer Stimmstörung führen können, erkennen oder ausschliessen, insbesondere Primärerkrankungen des Kehlkopfes wie z.B. Kehlkopfeizündung oder ein Kehlkopfkarcinom. Ebenfalls ist es sinnvoll, eine audiometri-

sche Beurteilung des Hörvermögens vorzunehmen. Damit kann eine mögliche Beeinträchtigung der Stimmfunktion als Folge einer Hörstörung ausgeschlossen bzw. erkannt werden (vgl. Böhme, 2003).

In der Regel wird bei einer Presbyphonie Stimmtherapie eingesetzt, welche unabhängig von Alter und Geschlecht wirksam ist. In schweren Fällen werden teilweise auch operative Verfahren durchgeführt. Hormonelle Therapien zur Stimmverbesserung bei Frauen sind umstritten sowie mit Risiken verbunden und daher nicht zu empfehlen.

Die folgende Abbildung soll den Unterschied zwischen einer gesunden und einer Stimmgebung bei Presbyphonie veranschaulichen:

**Querschnitt durch den Kehlkopf:
Ansicht von oben auf die Stimmlippen**

a) Normale Stimmgebung:
Vollständiger Stimmlippen-
schluss

b) Stimmgebung bei Presbypho-
nie: Ovaler Spalt zwischen den
Stimmlippen, die Stimmlippen
können nicht mehr ganz ge-
schlossen werden

Abb. 9:

Querschnitt durch den Kehlkopf mit Sicht von oben auf die Stimmlippen

a) normale Phonationsstellung (aus Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 5)

b) Phonationsstellung bei Presbyphonie (in Anlehnung an Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 6)

6.4.6 Definition Presbyphonie

In dieser Arbeit und als Grundlage für das Entwicklungsprojekt wird Presbyphonie wie folgt definiert:

Presbyphonie ist die Bezeichnung für die pathologische Form der Altersstimme. Das heisst, die Stimme ist so stark eingeschränkt oder verändert, dass diese Einschränkungen bzw. Veränderungen nicht mehr im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses liegen. Eine Presbyphonie besteht, wenn keine Primärerkrankungen des Kehlkopfes oder neurologische Grunderkrankungen vorliegen. Die Diagnose wird per Ausschlussdiagnostik von einem Phoniater gestellt. Die hauptsächlichen Befunde einer Presbyphonie sind konkave Stimmlippen mit bleibendem Glottisspalt während der Phonation und Stimmlippenatrophie. Der Stimme fehlt Volumen, ihre Funktion ist eingeschränkt und der Stimmklang ist heiser.

Betroffene fühlen sich in der Regel in ihrer Lebensqualität eingeschränkt und/oder sie verändern ihr Sozialverhalten (sozialer Rückzug).

Anmerkung: Diese Definition wurde aufgrund der bereits aufgeführten Aspekte der Presbyphonie, der aktuellen Literatur und der aktuellen Studien sowie eines Experteninterviews in dieser Form gewählt (vgl. dazu auch Böhme, 2003, S. 239; Kendall, 2007; Anhang: Experteninterview, S. 36–40).

6.5 Stimmhygiene

6.5.1 Allgemeine Aspekte der Stimmhygiene

Eine gesunde und ausgewogene Lebensweise, körperliches und psychisches Wohlbefinden, physiologische Bewegungen und eine optimale Körperhaltung, ausreichend Entspannung sowie weitere Faktoren tragen zum Gesundsein der menschlichen Stimme bei. Alle Faktoren und Massnahmen, die aufgegriffen werden können, um die Stimme gesund zu erhalten oder zu ihrer Gesundheit beizusteuern, gehören in den Bereich der Stimmhygiene.

Im Folgenden werden allgemeine Aspekte der Stimmhygiene, die in der Fachliteratur genannt werden, einzeln aufgeführt. Dabei wird nicht immer ein direkter Bezug zur Stimme hergestellt. Die aufgeführten Aspekte sind Empfehlungen zu einer allgemeinen, gesunden und ausgewogenen Lebensführung. Die Gesunderhaltung des ganzen Körpers hat indirekt positive Auswirkungen auf die Stimme.

Die nun aufgeführten Empfehlungen zu Aspekten der allgemeinen Stimmhygiene beziehen sich auf die Literaturquellen: Tesche, 2006; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009.

Ernährung: Eine ausgewogene und gesunde Ernährung bietet die Grundlage für eine gute Leistungsfähigkeit des Körpers. Der tägliche Vitaminbedarf sollte gedeckt werden und die Nahrung ballaststoffreich und fettarm sein. Süssigkeiten sollten in geringen Mengen und mit Mass konsumiert werden. Sehr heisse, kalte, scharfe oder stark säurehaltige Nahrung kann die Schleimhäute reizen und schädigenden Einfluss auf die Stimmlippen haben, daher sind solche Speisen mit Vorsicht zu geniessen.

Schlaf: Regelmässiger und ausreichender Schlaf hilft dem Körper zur Wiederherstellung der Energie sowie gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Körperhaltung: Die Körperhaltung sollte aufgerichtet und locker sein. Dies ermöglicht, dass die Atembewegungen optimal stattfinden können. Ausserdem bietet es die Grundlage für einen ausgeglichenen Tonus und eine optimale Stimmgebung.

Bewegung: Ausreichend Bewegung ist wichtig, um den Körper leistungsfähig und gesund zu halten. Durch Sport und entsprechende Übungen können Kraft, Beweglichkeit, Koordination und auch die Entspannungsfähigkeit (z.B. durch Dehnübungen) verbes-

sert werden. Ebenfalls wird die geistige Aktivität durch Bewegung gesteigert und stressbedingte Verspannungen der Muskulatur können abgebaut werden.

Entspannung: Entspannungsübungen helfen in der Regel, Stress und Verspannungen im Körper vorzubeugen oder abzubauen. Es gibt diverse Entspannungstechniken (z.B. progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, autogenes Training) sowie individuelle Möglichkeiten (z.B. ein Buch lesen, ein Bad nehmen), um Entspannung in den Alltag einzubauen.

Physiologische Atmung: Die physiologische Atmung in Ruhe ist die kostoabdominale Atmung. Diese sollte durch die Nase erfolgen. Hilfreich kann bequeme Kleidung sein, damit die Atembewegungen nicht eingeschränkt werden.

Raumklima: Genügend Luftfeuchtigkeit und frische Luft sind wichtig, damit die Schleimhäute nicht austrocknen. Vor allem im Winter hilft es, feuchte Tücher über die Heizungen zu hängen, Wassergefäße aufzustellen oder Luftbefeuchter einzusetzen.

Gute Laune: In der Literatur (siehe Quellenangaben, S. 35) wird die Wichtigkeit von Humor und Lachen betont. Diese Faktoren fördern das allgemeine Wohlbefinden und dienen dem Erhalt der Gesundheit. Ausserdem hat gute Laune eine positive Wirkung auf die Tonusregulation.

Umgang mit schwierigen Situationen: Probleme, Sorgen oder Konflikte können direkte Auswirkungen auf das körperliche Wohlbefinden haben. Beispielsweise können dadurch Verspannungen im Schulter-, Nacken- oder Halsbereich auftreten. Diese Verspannungen üben dann wiederum einen negativen Effekt auf die Stimmfunktion aus. Wichtig ist, in diesem Zusammenhang nach entsprechenden Lösungen zu suchen, z.B. Sorgen mit Mitmenschen zu teilen oder externe Hilfe in Anspruch zu nehmen.

6.5.2 Spezifische Aspekte der Stimmhygiene

Die Grenze zwischen allgemeinen und spezifischen Aspekten der Stimmhygiene wird in der Literatur meistens nicht in dieser Form getroffen. Die Zuordnung von einzelnen Hinweisen zu den allgemeinen oder den spezifischen Aspekten hätte zum Teil auch anders erfolgen können. Daher wird bei dieser Zuordnung kein Anspruch auf „universelle Gültigkeit“ erhoben. In erster Linie werden im Folgenden Empfehlungen aufgeführt, die sich entweder mit dem Stimmgebrauch auseinandersetzen oder sich auf Aspekte beziehen, welche direkt den Kehlkopf, die Stimmlippen oder die Schleimhäute des Atemtraktes beeinflussen.

Flüssigkeit:

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist nicht nur für die allgemeinen Stoffwechselläufe des Körpers massgebend, sondern auch für die Stimmfunktion. Ältere sowie neueste Studien setzen sich mit dem Thema Flüssigkeit auseinander. Diejenige von Sivasankar und Leydon (2010, S. 171–175) zeigt, dass eine erhöhte bzw. ausreichende Flüssigkeitszufuhr die Gesundheit des Kehlkopfs fördert. Gleichzeitig machen die Autoren darauf aufmerksam, dass zu wenig Flüssigkeit schädlich für die Stimmlippen ist.

Nawka und Wirth (2008, S. 82/83) berichten davon, dass die Stimmlippen durch genügend Flüssigkeit „geschmiert“ werden und sich die Randkantenverschiebung verbessert. Auch betonen sie die positiven Auswirkungen bei ausreichender Flüssigkeitsaufnahme auf die Schleimhäute des Atemtraktes, im Speziellen der Stimmlippen.

In der Literatur wird empfohlen, 2–2,5 l Wasser pro Tag zu trinken und die Raumfeuchtigkeit nicht unter 40% sinken zu lassen. Koffeinhaltige Getränke (z.B. Kaffee) und Alkohol sollten mit Mass getrunken werden, da diese Stoffe dem Körper Wasser entziehen (vgl. Nawka & Wirth, 2008, S. 83).

Einnahme und Inhalation von bestimmten Substanzen:

- Medikamente, die Acetylsalicylsäure enthalten (z.B. Aspirin), und zu hohe Dosen Vitamin E sollten wenn möglich vermieden werden, da diese zu Einblutungen in die Stimmlippen führen können (Nawka & Wirth, 2008).
- Lutschbonbons mit Menthol sind nicht zu empfehlen, da sie das Stimmlippen-gewebe austrocknen. Gut sind beispielsweise Emser Pastillen ohne Menthol (vgl. Tesche, 2006; Hammer, 2009).
- Inhalationen mit heissen Dämpfen und ätherischen Ölen trocknen die Schleimhäute aus und sollten daher nicht benutzt werden. Als Alternative können Inhalatoren verwendet werden, die Kochsalzlösungen kalt vernebeln. Anstelle von heissen können warme Inhalationen mit Emser Salz oder Kochsalz angewendet werden. Möglich ist auch das Gurgeln mit einer Kochsalz- oder Emser-Salz-Lösung (vgl. Tesche, 2006; Hammer, 2009).

Inhalationsnoxen:

- Orte oder Räume mit starker Luftverschmutzung, z.B. durch Rauch, Abgase, Dämpfe, Staub, chemische oder organische Substanzen (Schimmelpilze, Allergene), sollten gemieden werden. Die Schleimhäute können durch solche Substanzen Schaden tragen (vgl. Tesche, 2006).
- Rauchen sowie Passivrauchen sollten vermieden werden. Rauchen gilt als Ursache für Kehlkopfkrebs und ist schädlich für das Stimmlippen-gewebe (vgl. Tesche, 2006; Nawka & Wirth, 2008; Hammer, 2009).

Stimmgebrauch:

- Flüstern ist nicht zu empfehlen, da dadurch die Muskulatur des Kehlkopfes zu stark beansprucht wird (vgl. Tesche, 2006; Hammer, 2009).
- Räuspern sollte vermieden werden, da es sich ungünstig auf die Schleimhautproduktion auswirken kann (Bildung von zu viel und „minderwertigem“ Schleim im Kehlkopf). Anstatt zu räuspern, kann gehustet, gesummt oder geschluckt werden. Oft hilft es auch, ein wenig Wasser zu trinken (vgl. Tesche, 2006; Hammer, 2009).
- Das Sprechen sollte in der Indifferenzlage stattfinden, also in einer der jeweiligen Stimme angepassten Frequenz. Diese liegt im unteren Drittel des Stimmumfangs einer Person (vgl. Tesche, 2006).
- Eine deutliche Aussprache verbessert die Verständlichkeit. Dies kann dazu dienen, die Sprechlautstärke zu reduzieren und die Stimme weniger zu belasten (vgl. Tesche, 2006).
- Zu lautes Sprechen über längere Zeit, z.B. an Orten mit grossem Lärmpegel, bedeutet eine grosse Anstrengung für die Sprechorgane und sollte daher vermieden werden (vgl. Tesche, 2006; Hammer, 2009).
- Nach grosser stimmlicher Belastung sollte die Stimme immer genügend Zeit haben, sich zu erholen. Dies ist im Alter speziell wichtig, da die Stimme weniger belastbar ist und in der Regel mehr Zeit für Erholung braucht (vgl. Tesche, 2006; Angerstein, 2008).
- Falls die Stimme am Morgen Zeit braucht, um „aufzuwachen“, kann sie durch einfache Übungen aufgewärmt werden. Zum Beispiel kann in einer angenehmen Tonlage gesummt und gleichzeitig der Brustkorb abgeklopft werden (vgl. Hammer, 2009, S. 260).

6.5.3 Stimmhygienische Hinweise für die Altersstimme

Die folgenden Hinweise wurden in der Literatur speziell im Zusammenhang mit der Altersstimme aufgeführt.

Chorsingen:

Kreutz, Bongard, Rohrman, Hodapp und Grebe (2004, S. 631/632) konnten in einer Studie zeigen, dass Chorsingen einen positiven Effekt auf das Immunsystem hat. Das heisst, sie beobachteten, dass durch das Singen im Chor die Produktion des Abwehrstoffes Immunglobulin A im Speichel gesteigert wird. Dies bewirkt, dass die oberen Atemwege besser vor Infektionskrankheiten geschützt werden können. Weiter beobachteten die Autoren eine Steigerung des Wohlbefindens aufgrund des Chorsingens.

Haupt (2004, S. 23) betont in ihrem Ratgeber „Singen und Stimme“, dass Singen bis ins hohe Alter möglich ist. Ebenfalls schreibt die Autorin, dass durch Singen, Tanzen und Lachen Gesundheit und Wohlbefinden erhöht werden.

Aufgrund dieser Literaturergebnisse ist es sinnvoll, ältere Menschen, die aktiv in einem Chor singen, in dieser Aktivität zu unterstützen oder Seniorinnen und Senioren zu motivieren, sich einem Chor anzuschließen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass ihre Stimmen dabei nicht überbelastet werden und entsprechende stimmliche Erholungspausen eingehalten werden. Ebenfalls sollte das Liedgut den Stimmlagen der Altersstimmen entsprechen. Optimal sind Seniorenchöre, die auch Bewegungselemente mit einbeziehen, z.B. in Form von Tanzen, Klatschen, Mitschwingen oder -wiegen (vgl. Haupt, 2004, S. 23).

Das Singen ist ausserdem ein gutes Training für die Muskulatur der Sprechorgane und deren Feinkoordination. Chorsingen hat also nebst der Stärkung des Immunsystems und einer Steigerung des Wohlbefindens auch einen Trainingseffekt für die Sprechstimme (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 41).

Körperarbeit und Bewegung:

Bengtson-Opitz (2008) weist daraufhin, dass Körperarbeit für ältere Menschen speziell wichtig ist. Durch den natürlichen Involutionvorgang nimmt die allgemeine Körperkraft ab. Dies führt häufig zu Veränderungen der Körperhaltung. Der Oberkörper sinkt zusammen, die Schultern hängen nach vorne und der Kopf ist nach vorne oder unten verschoben. Diese Haltung schränkt die Atemfunktion ein, was sich wiederum leistungsmindernd auf die Stimme auswirkt. Ebenfalls werden dadurch der Stimmklang und die Klarheit der Stimme verändert.

Körperliche Betätigung im Alter ist wichtig, um den Abbauprozessen von Muskeln und Knochen sowie weiteren Strukturen des Bewegungsapparates entgegenzuwirken. Die Atmung wird dabei angeregt und vertieft sich im Vergleich zur Ruheatmung. Zudem wird die Durchblutung gefördert, das Immunsystem gestärkt und körperliche Leistungseinbußen durch altersbedingte Abbauprozesse können verzögert werden (vgl. Tesche, 2006; Bengtson-Opitz, 2008).

Tägliches Üben:

Bengtson-Opitz (2008) betont in ihrem Buch „Anti-Aging für die Stimme“ die Wichtigkeit von täglichem Üben und die Bereitschaft, lebenslang festgefahrene Muskelbewegungen zu ändern. Nur durch konsequentes Üben und die Auseinandersetzung mit der Veränderung von ungünstig eingespielten Bewegungsmustern und Verhaltensweisen kann eine andauernde stimmliche Verbesserung erreicht werden.

Diese Erkenntnis verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass die Stimme unter anderem durch Muskelbewegungen zustande kommt (Muskeln des Atemapparates, des Kehlkopfes, der Ansatzräume). Vor allem geschwächte Muskeln müssen aufgebaut und weiterhin trainiert werden, um leistungsfähig zu werden und zu bleiben.

7 Die Altersstimme – Entwurf einer Broschüre

7.1 Leitgedanken

Es gibt unzählige Broschüren, Info- oder Merkblätter, die Patienten über logopädische Themen informieren, einige davon zum Thema „Stimme“ bzw. „Stimmstörungen“. Ich wollte einen „Randbereich“ aufgreifen und Patienten, die im Alter Probleme mit der Stimme haben, Informationen anbieten. Mein Ziel war es, eine Broschüre nach dem Motto „Patient Education“ zu entwickeln. „Patient Education“ kann mit „Patientenaufklärung“, „Patientenschulung“ übersetzt werden. Es geht dabei darum, den Patienten Wissen zu vermitteln – in diesem Fall spezifisches Wissen rund um das Thema „Altersstimme“ und „Presbyphonie“. Mir war es ein Anliegen, beim Entwickeln dieser Broschüre nicht nur das Wissen der Patienten anzureichern, sondern ihnen auch Impulse zu geben, bei akuten Problemen mit der Altersstimme aktiv zu werden. Die Patienten sollen beispielsweise wissen, wann eine fachärztliche Abklärung angezeigt ist und wo man diesen Facharzt auffinden kann. Zudem wollte ich Patienten darüber informieren, dass es auch im Alter Möglichkeiten gibt, die Stimmfunktion oder Stimmqualität zu verbessern.

7.2 Hauptorientierung

Während des Arbeitsprozesses orientierte ich mich immer am Folgenden:

Einerseits die Broschüre so informativ wie möglich zu gestalten, also „viele“ Informationen darin aufzunehmen. Andererseits sollte sie so kurz sein, dass sie noch „attraktiv“ bleibt, um gelesen zu werden. Weiter sollte die Broschüre in einfacher, klar verständlicher Sprache verfasst werden, aber gleichzeitig genau und so detailliert wie möglich sein. In einfachen Worten ausgedrückt war das Ziel, die Broschüre „kurz und knackig“ und für jedermann (oder -frau) verständlich zu gestalten.

7.3 Grundlagen und Entscheidungskriterien

Ausführliche Internetrecherchen lieferten mir keine Literatur oder Antworten zur Frage „Wie werden Broschüren verfasst?“. Aus diesem Grund kontaktierte ich, bevor ich mit der Entwicklung der Broschüre begann, vier logopädische Institutionen. Von diesen hatte ich Broschüren gesichtet, und fragte danach per E-Mail an, wie sie solche Dokumente verfassen würden. Ich erhielt drei direkte Antworten zur Vorgehensweise. Die Zusammenfassung dieser Antworten ergab, dass in den jeweiligen Institutionen keine

offiziellen Richtlinien zum Erstellen von Broschüren vorhanden sind. In der Regel wird von einer spezialisierten Fachperson ein inhaltliches Konzept für eine Broschüre erstellt. Dieses wird dann von der Institution oder weiteren Fachpersonen beurteilt, ergänzt oder weiterentwickelt. Anschliessend wird ein definitiver Auftrag an eine logopädische Fachperson oder ein logopädisches Gremium gestellt, von denen die Broschüre dann endgültig verfasst wird. Das Layout wird entweder von einem Grafiker gestaltet oder an bereits bestehende Broschüren der Institution angepasst. Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass eine einfache und für alle verständliche Sprache verwendet werden sollte sowie der Leitfaden „in der Kürze liegt die Würze“ gelte (vgl. Anhang, S. 31/32).

Diese Ergebnisse bestätigten mir die Wichtigkeit des Experteninterviews und den Einbezug der Expertenmeinung für die Entwicklung der Broschüre. Zudem bestärkten sie mich darin, meine bereits festgelegte Hauptorientierung beizubehalten. Ebenfalls lieferten mir die Ergebnisse Ideen für spätere Evaluationsmöglichkeiten.

Für den direkten Entwicklungsprozess waren sie jedoch nicht weiter hilfreich, da ich aus begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen keine weiteren Personen in die Entwicklung der Broschüre miteinbeziehen konnte.

Weiter versuchte ich, über Fachstellen für Medienpädagogik, an Kriterien zu gelangen, nach denen Broschüren beurteilt werden könnten. Solche Kriterien hätten mir Anhaltspunkte gegeben, auf welche Aspekte ich, beim Entwerfen der Broschüre zum Thema „Altersstimme“, speziell achten sollte. Die angefragten Fachstellen konnten mir jedoch keine Beurteilungskriterien liefern und auch die diesbezüglichen Internetrecherchen lieferten mir keine Ergebnisse (vgl. Anhang, S. 30).

Die Grundlage der Broschüre bilden die aktuelle Fachliteratur sowie aktuelle Studien und Artikel rund um die Themen „Altersstimme“, „Presbyphonie“ und „Stimmhygiene“ (erläutert in Kapitel 6, S. 20–39).

Entscheidungsimpulse lieferten mir sieben Broschüren zum Themengebiet „Stimmstörungen“ (Jugend- und Erwachsenenalter oder Kindesalter), die ich durch verschiedene Recherchen sammelte. Diese Broschüren studierte, analysierte und kategorisierte ich (dokumentiert im Anhang, S. 19-29). Die zusammenfassenden Ergebnisse von Kategorisierung und Analysen lieferten mir Impulse und Ideen möglicher inhaltlicher und formaler Aspekte für die Entwicklung der Broschüre. Klare Entscheidungskriterien lieferte mir das Experteninterview mit Frau Meike Brockmann-Bausser (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 36–41).

Weitere Impulse für die Gestaltung des Layouts und den grafischen Aufbau (Grösse der Broschüre, Form, Schrift etc.) erhielt ich anhand von diversen Broschüren aus dem „Alltag“. Das heisst, ich hielt meine Augen während des ganzen Arbeitsprozesses offen und sichtete Broschüren zu x-beliebigen Themen. Bei diesen Dokumenten ging

es darum, keine inhaltlichen, sondern rein formale oder grafische Ideen für die Entwicklung der Broschüre zu sammeln.

7.4 Zielgruppe der Broschüre

Die Hauptzielgruppe sind Personen, bei denen aufgrund des Alterungsprozesses ihrer persönlichen Stimme Fragen betreffend dieser Thematik auftauchen. Ebenfalls soll die Broschüre für Patienten sein, bei denen eine Presbyphonie diagnostiziert wurde. Die hauptsächliche Zielgruppe bewegt sich, vom Lebensalter her betrachtet, im Seniorenalter. Nebst der Hauptzielgruppe soll die Broschüre auch für Personen sein, die sich einfach für das Thema „Altersstimme“ oder „Presbyphonie“ interessieren. Ebenso soll sie für Ärzte (nicht Fachärzte) und Therapeuten sein als Information zu den Begriffen „Altersstimme“/„Presbyphonie“ und deren Abgrenzung voneinander (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 39, insbesondere Frage 2 und 12).

7.5 Umfang

Das Ziel war, möglichst viele relevante Informationen in die Broschüre aufzunehmen. Gleichzeitig wollte ich den von der Expertin empfohlenen maximalen Umfang nicht überschreiten (5 A5-Seiten). Denn wenn eine Broschüre zu umfangreich ist, wird sie von den Patienten nicht mehr gelesen (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 39/40, Frage 13). Also entschied ich mich dafür, eine Broschüre von insgesamt 8 A5-Seiten zu verfassen (2 A4-Seiten im Querformat, vorne und hinten bedruckt). Der fachspezifische Teil sollte ca. 5 A5-Seiten umfassen, also den durch die Expertin empfohlenen Umfang. Die restlichen 3 A5-Seiten waren für Titelseite mit Bild (1 Seite), Impressum (1 Seite) und Kontaktadresse/Stempelstelle (1 Seite) vorgesehen.

Schlussendlich konnte ich dies auch so umsetzen. Einzig auf der Seite „Impressum“ fügte ich noch ein paar stimmhygienische Hinweise hinzu, da ich es als wichtig erachtete, diese Informationen den Patienten nicht vorzuenthalten.

7.6 Inhalt und Aufbau

Nach dem Festlegen des Umfangs erstellte ich eine grobe Gliederung und eine Inhaltsgliederung für die Broschüre. Danach legte ich die Überschriften der einzelnen Abschnitte fest und beschäftigte ich mich damit, welche konkreten Informationen in die Broschüre geschrieben werden sollten (vgl. Tabelle 1, S. 44).

Beim der Wahl des Inhalts war es mir vor allem wichtig, diejenigen Aspekte zu berücksichtigen, die die Expertin im Interview bei der Frage „Welche Themen finden Sie, sollten in die Broschüre aufgenommen werden?“ nannte (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 37/38, Frage 6).

Kurz zusammengefasst erwähnte die Expertin bei dieser Frage die untenstehenden Themen:

- ⇒ Beschreibung der Altersstimme und der Presbyphonie (Abgrenzung der Presbyphonie von der Altersstimme)
 - ⇒ Therapiemöglichkeiten bei Presbyphonie (konservative und operative Möglichkeiten)
 - ⇒ Wirksamkeit der Presbyphonietherapie (im Normalfall verbessert sich die Stimme)
 - ⇒ Anregung für die Patienten, die Stimme im Alltag zu gebrauchen bzw. zu üben/trainieren, und Hinweise dazu, wie dies umgesetzt werden kann (chorsingen, mitsingen bei Liedern im Radio oder bei Songs ab CD)
- ➔ Ich setzte diese Expertenhinweise konsequent um: Alle oben aufgeführten Themen nahm ich in die Broschüre auf.

Wichtig war mir auch, dass die Broschüre direkte oder indirekte Antworten auf Fragen geben kann, die von Patienten mit einer Presbyphonie gestellt werden. Die folgenden Fragen, die Patienten oft stellen, wurden im Interview genannt (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 37, Frage 4). Nach den Fragen finden sich jeweils Erklärungen, ob oder in welcher Form die Fragen in der Broschüre beantwortet werden.

- ⇒ *„Lässt sich die Stimmstörung (Presbyphonie) behandeln? Wie?“* ➔ Direkte Beantwortung der Frage, indem die konservativen und operativen Therapiemöglichkeiten bei einer Presbyphonie aufgezeigt werden.
- ⇒ *„Wie gut sind die Aussichten einer Behandlung?“* ➔ Beantwortung der Frage in Hinsicht auf die Stimmtherapie. Es wird aufgezeigt, dass Stimmtherapie in den meisten Fällen Verbesserungen bringt, also effizient ist.
- ⇒ *„Welche Einschränkungen werden bleiben?“* ➔ Diese Frage wird nicht beantwortet, da keine verallgemeinernde Antwort auf diese Frage möglich ist. Presbyphonien können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Der Erfolg der Therapie hängt von der jeweiligen Ausgangslage sowie vom allgemeinen Gesundheitszustand der Patienten ab (vgl. Kapitel 6.4.4, S. 33).
- ⇒ *„Kann ich wieder im Chor singen?“* ➔ Indirekte Beantwortung der Frage: Bei den stimmhygienischen Hinweisen wird erklärt, dass Chorsingen ein gutes Training für die Muskulatur und Feinkoordination der Stimme sei.
- ⇒ *„Muss ich meine Stimme mehr schonen?“* ➔ Direkte Beantwortung der Frage: Die Leser werden bei den stimmhygienischen Hinweisen darauf hingewiesen, dass sie nicht weniger sprechen sollen, wenn ihre Stimme sich verschlechtert, und dass sie üben sollen, indem sie ihre Stimme im Alltag benutzen.

Der gewählte Umfang bot mir nur begrenzten Platz für inhaltliche Themen. Aus diesem Grund wurde z.B. darauf verzichtet, vertiefende Literatur zu empfehlen oder weitere Stimmstörungen, nebst der Presbyphonie, aufzuführen.

Tab. 1:

Inhaltsübersicht der Broschüre in verschiedenen Ebenen (Müller, 2011)

Grobgliederung	Inhaltsgliederung: Themen und Bilder	Überschriften der Abschnitte
Einführung	1) Titelseite mit Bild	Titel: Die alternde Stimme Untertitel: Informationen zur Entstehung der natürlichen Altersstimme und zur Stimmstörung im Alter (Presbyphonie)
	2) Informationen zur Stimmbildung	Wie entsteht die Stimme?
	3) Abbildungen zur Stimmbildung	Längsschnitt: Sicht auf die Atemwege/Querschnitt durch den Kehlkopf: Ansicht von oben auf die Stimmlippen
Hauptteil	4) Informationen zu Veränderungen der Stimme durch den natürlichen Alterungsprozess	Veränderungen der Stimme im Alter
	5) Informationen zur Presbyphonie	a) Was ist eine Presbyphonie? *) Abbildung dazwischen b) Ab welchem Alter kann eine Presbyphonie auftreten?
	6) Abbildungen zur normalen Stimmgebung und Stimmgebung bei Presbyphonie	*) Querschnitt durch den Kehlkopf: Ansicht von oben auf die Stimmlippen
	7) Informationen zur fachärztlichen Abklärung	Wann sollte man zum Arzt gehen?
	8) Therapiemöglichkeiten im Falle einer Presbyphonie	Therapiemöglichkeiten bei einer Presbyphonie
Ausklang	9) Stimmhygienische Hinweise	a) Was hilft der Stimme, trotz Alterungsprozessen gesund zu bleiben? b) Empfehlungen bei Erkältungen
	10) Impressum	Impressum
	11) Kontaktadresse	Kontakt für weiterführende Informationen (Abklärungen, Beratungen, Fragen)
	12) Stempelstelle	(Diese Broschüre wurde überreicht durch)

7.7 Erläuterungen zu den gewählten Themenbereichen

Im Folgenden wird die Inhaltsgliederung der Broschüre noch einmal aufgenommen (vgl. Tabelle 1, S. 44, zweite Spalte). Es wird dabei erklärt, welche Informationen zu den Themen 1–12 in die Broschüre geschrieben wurden. Zudem werden Begründungen aufgeführt, warum diese spezifischen Informationen oder Bilder aufgenommen wurden.

Es empfiehlt, sich zu den untenstehenden Erläuterungen die Broschüre im Anhang, S. 43–47, zu besichtigen. Ebenfalls finden sich viele Verweise auf das Experteninterview, welches im Anhang, S. 36–41, zu finden ist.

- 1) Titelseite mit Bild:** Bei der Titelseite orientierte ich mich an den gesichteten Broschüren zum Themenbereich „Stimme/Stimmstörungen“ sowie an den Broschüren, die mir im Alltag begegneten. In erster Linie sollte die Titelseite ansprechend sein und den Leser dazu ermuntern, die Broschüre in die Hand zu nehmen, hineinzuschauen und zu lesen.

Bei der Titelwahl entschied ich mich für „Die alternde Stimme“.

Ich wählte bewusst nicht „Die Altersstimme“ als Titel, da dies vielleicht suggeriert hätte, dass sich die Broschüre nur an „wirklich alte“ Personen richtet. „Das Alter“ ist ein dehnbarer Begriff bzw. es ist unterschiedlich, welche Anzahl Lebensjahre damit verbunden wird. Bei der Titelwahl war das Ziel, dass auch Personen angesprochen werden, die sich selbst nicht in die Kategorie „Alter“ einstufen würden, aber bei denen die Stimme vielleicht schon von Alterungsprozessen betroffen ist.

Der Untertitel „Informationen zur Entstehung der natürlichen Altersstimme und zur Stimmstörung im Alter (Presbyphonie)“ soll in den Grundzügen klarmachen, über welche Inhalte die Broschüre informiert.

Bei der Entscheidung, ein Bild auf die Titelseite zu setzen, ging es darum, die Möglichkeit zu haben, den Leser auch emotional „abzuholen“ und zum Lesen der Broschüre zu motivieren. Ob ein bestimmtes Bild jemanden positiv anspricht, ist sehr individuell. Es besteht zumindest die Chance auf einen positiven Effekt, wenn ein Bild auf der Titelseite vorhanden ist. Das Titelbild der Broschüre stellt einen möglichen Vorschlag dar. Ich erhebe damit keinen Anspruch auf „tiefergehende Erkenntnisse“ oder Ähnliches. Dass auf dem Bild ein Mann gezeigt wird, ist purer Zufall. Genausogut könnte das Bild einer Frau gewählt werden. Denkbar wäre auch, zusätzlich ein Bild einer jüngeren Person auf die Titelseite zu setzen. So würden Patienten, die sich nicht zum „Alter“ zählen, vielleicht noch besser „abgeholt“ werden.

- 2) Informationen zur Stimmbildung:** Eine kurze Erklärung soll dem Leser verdeutlichen, wie die Stimme gebildet wird. Die Erläuterung wird sehr knapp gehalten, indem nur die wichtigsten Elemente erwähnt werden (Atmung, Kehlkopf, Stimmlippen, Ansatzrohr und Artikulation). Dieser Abschnitt hätte auch weggelassen werden können. Aber im Hinblick auf den Leitgedanken „Patient Education“ war es mir wichtig, diesen Themenbereich nicht auszuklammern.
- 3) Abbildungen zur Stimmbildung:** Dabei orientierte ich mich am Experteninterview bzw. am Bildvorschlag der Expertin (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 40, Frage 14). Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung der vorhergehenden Informationen zur Stimmbildung. Zudem helfen sie, die späteren Abbildungen zur normalen Stimmgebung und zur Stimmgebung bei Presbyphonie besser zu verstehen.
- 4) Informationen zu Veränderungen der Stimme durch den natürlichen Alterungsprozess:** In diesem Abschnitt wird die Definition der Altersstimme, die für diese Arbeit gewählt wurde, in verkürzter und vereinfachter Form wiedergegeben.
- 5) Informationen zur Presbyphonie:** Diese Informationen sind in der Broschüre in zwei Abschnitte gegliedert.
- a) Grundsätzliche Informationen zur Presbyphonie: Eine Presbyphonie äußert sich, wie auch die Altersstimme, sehr individuell. Aus diesem Grund werden nur die wichtigsten Elemente der Definition „Presbyphonie“⁶ in vereinfachter Form erklärt. Ebenfalls werden Symptome bzw. Beeinträchtigungen genannt, die aufgrund einer Presbyphonie häufig auftreten.
- b) Hier finden sich Informationen darüber, ab welchem Alter eine Presbyphonie auftreten kann. Ebenfalls wird erläutert, dass es sich bei einer Heiserkeit im Alter in den meisten Fällen nicht um eine Presbyphonie handelt.
- 6) Abbildungen zur normalen Stimmgebung und Stimmgebung bei Presbyphonie:** Diese Abbildungen dienen dazu, dem Leser die Erklärungen zur Presbyphonie zu verdeutlichen. Bei der Wahl der Darstellungen orientierte ich mich erneut am Bildvorschlag der Expertin (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 40, Frage 14).
- 7) Informationen zur fachärztlichen Abklärung:** In diesem Abschnitt werden die Leser darüber informiert, wann eine fachärztliche Abklärung angezeigt ist und wer dafür zuständig ist. Die Zeitangabe „Abklärung nach **4–6 Wochen** andau-

⁶ Die Definition „Presbyphonie“ in der Broschüre bezieht sich auf die Definition „Presbyphonie“ dieser Arbeit.

ernder Heiserkeit“ wurde aufgrund der Aussagen der Expertin im Interview so gewählt, da in der verwendeten Literatur, insbesondere in den gesichteten Broschüren, unterschiedliche Angaben zu finden sind (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 38, Frage 9; Anhang: Zusammenfassende Ergebnisse, S. 28).

8) Therapiemöglichkeiten im Falle einer Presbyphonie: Dem Leser werden die konservativen und operativen Verfahren vorgestellt.

Die Erklärungen zur Stimmtherapie sollen dem Leser aufzeigen, was ihn in einer Therapie erwartet. Die Erläuterungen beziehen sich dabei auf die fünf Therapiebausteine⁷, die Hammer in ihrem Buch „Stimmtherapie mit Erwachsenen“ beschreibt (vgl. Hammer, 2009).

Aufgrund der Aussagen der Expertin im Interview wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, dass Stimmtherapie in den meisten Fällen Verbesserung bringt, also effizient ist, unabhängig von Geschlecht und Alter. Dem Leser soll klar werden, dass er nie zu alt sein wird, um eine Stimmtherapie in Anspruch zu nehmen (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 37/38, Fragen 6 und 8).

Bei den Ausführungen zur operativen Therapie wird erklärt, dass es dabei darum geht, bei der Phonation wieder einen vollständigen Stimmlippenschluss zu erlangen. Als Beispiel wird die Stimmlippenaugmentation aufgeführt. Mögliche hormonelle Therapien bei Frauen werden nicht erwähnt, da sie in der Fachliteratur nicht empfohlen werden (vgl. Kapitel 6.4.4, S. 32/33).

9) Stimmhygienische Hinweise: Es existiert eine Vielzahl an stimmhygienischen Hinweisen. Ich war gezwungen, eine Auswahl zu treffen und die wichtigsten Aspekte in Hinsicht auf das Zielpublikum herauszufiltern. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Kapitel 6.5, S. 35–39 und das Experteninterview im Anhang, S. 36–39, Fragen 6 und 10.

Im Experteninterview wies mich Frau Brockmann-Bauser darauf hin, dass oft zu unspezifische stimmhygienische Hinweise oder Ratschläge in der Literatur oder in Broschüren vorhanden seien. Aus diesem Grund entschied ich mich dafür, nur spezifische Aspekte der Stimmhygiene in der Broschüre zu berücksichtigen. Als Antwort auf die Interviewfrage: *„Ich möchte den Lesern der Broschüre gerne Hinweise geben, wie sie ihre Stimme auch mit fortschreitendem Alter gesund und funktionstüchtig halten können. Was würden Sie spontan empfehlen?“* nannte die Expertin die Hinweise „genügend trinken (2–2,5 l pro Tag)“, „nicht rauchen“, „nicht räuspern“, „nicht flüstern“, „Hustenzwang vermeiden“ und „während einer Erkältung eine mittlere/bequeme Stimmbelastung wählen“. Ich berücksichtigte alle diese Empfehlungen in der Broschüre.

⁷ Die fünf Therapiebausteine nach Hammer (2009, S. 177–217) sind: 1. Tonus, Haltung und Bewegung, 2. Atmung, 3. Artikulation, 4. Phonation, 5. Person

Weiter entschied ich mich dafür, die konkreten Hinweise zum Stimmgebrauch, die in dieser Arbeit beschrieben werden, in die Broschüre aufzunehmen. Dabei wurde einzig auf die Empfehlung, „in der Indifferenzlage zu sprechen“, verzichtet, da ich davon ausgehe, dass diese nicht ohne weitere Erklärungen verständlich ist. Ausserdem verschiebt sich die Indifferenzlage bei älteren Menschen in der Regel (bei Frauen nach unten, bei Männern nach oben; vgl. Kapitel 6.3.1/6.3.2, S. 27).

Spezifische stimmhygienische Hinweise für die Altersstimme sind natürlich auch Gegenstand der Broschüre. In dieser Arbeit werden diesbezüglich „Chorsingen“, „Körperarbeit und Bewegung“ und „Tägliches Üben“ thematisiert. Das Chorsingen wird in der Broschüre explizit in einem Hinweis erwähnt. Der altersstimmspezifische Hinweis „Tägliches Üben“ wird als „Üben Sie – indem Sie Ihre Stimme im Alltag benutzen!“ umgesetzt. Zusätzlich gestützt wurden die Empfehlungen zum Singen im Chor und Üben im Alltag durch das Experteninterview.

Nach vielen Überlegungen wurden Hinweise zu „Körperarbeit und Bewegung“ ausgeklammert. Nicht weil diese nicht wichtig wären, aber die Gefahr besteht, dass sie zu unspezifisch für die Stimmfunktion sind. Wenn sich z.B. jemand einen Hinweis wie „Bewegung ist gut für die Stimmfunktion“ zu Herzen nimmt und mehr spazieren geht, wird damit nicht plötzlich die Stimme besser. Sinnvoll wäre es beispielsweise, auf eine optimale Körperhaltung hinzuweisen. Ohne genauere Erklärungen, Abbildungen, Übungen oder eigene Vorkenntnisse könnten die Patienten mit einer solchen Empfehlung aber überfordert sein. Für mich war also klar: Hinweise zu „Körperarbeit und Bewegung“ hätten wahrscheinlich vertiefere Erklärungen, Bildmaterial oder praktische Übungen dazu erfordert. Diese vertiefteren Ausführungen hätten jedoch den festgelegten Rahmen der Broschüre überschritten.

Da die Expertin im Interview einen Hinweis zum Stimmverhalten während Erkältungen erwähnte, entschied ich mich dafür, einen Abschnitt zum Thema „Empfehlungen bei Erkältungen“ anzufügen.

10) Impressum: Hier können Herausgeber, Autorin, Projektbegleitung, fachliche Beratung, Layout (bzw. wer für die grafische Gestaltung zuständig war), Druck (Druckerei und Standort der Druckerei) und Stand (Auflage und Erscheinungsdatum der Broschüre) genannt werden.

11) Kontaktadresse: Hier kann eine Adresse, evtl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse, angegeben werden. Damit hat der Leser die Möglichkeit, an weiterführende Informationen zu gelangen, z.B. betreffend Beratungen, Abklärungen oder weiteren Fragen.

12) Stempelstelle: In dieses Feld kann die Adresse einer logopädischen Fachstelle aufgestempelt werden, als Information, durch wen die Broschüre überreicht wurde.

7.8 Form und Layout

Ich entschied mich, eine Form zu wählen, die man kostengünstig vervielfältigen kann. Die Hauptidee war, eine einfache Formatgröße zu wählen, damit die Broschüre z.B. als Pdf-Datei von einer Internetseite heruntergeladen oder durch Kopieren vervielfältigt werden kann.

Ich wählte das Format A5. Ein Format von A5 ist für den praktischen Gebrauch einfach zu handhaben. Zwei A5-Seiten ergeben eine A4-Seite, dies ist das allgemeine Format für Drucker und Kopierer im Privatgebrauch. Weiter entschied ich mich, zugunsten der Druckkosten keine Farben zu verwenden, sondern die Broschüre in Schwarzweiss zu gestalten.

Wichtig war mir, die Broschüre übersichtlich zu gliedern. Deshalb achtete ich darauf, dass einzelne Abschnitte oder stimmhygienische Hinweise auf einer Seite platziert werden können, also nicht durch einen Seitenunterbruch zerteilt werden.

Da die Hauptzielgruppe Seniorinnen und Senioren darstellt, wählte ich eine klare Schrift und einen angemessenen Schriftgrad. Denn nicht nur die Stimmfunktion, sondern auch das Sehvermögen verändert bzw. verschlechtert sich aufgrund des allgemeinen Alterungsprozesses. Ich entschied mich für die Schriftart „Arial“ und den Schriftgrad 11. Beim Vergleich des Schriftgrads 11 mit solchen, die in Zeitungen und Magazinen benutzt werden, liegt der von mir gewählte Schriftgrad deutlich über dem Durchschnitt.

Eine Frage, die sich mir stellte, war, ob ich den Leser in der Broschüre direkt ansprechen soll („Rauchen Sie nicht“) oder ob ich dies indirekt tun sollte („Rauchen sollte vermieden werden“). Nach einigen Überlegungen wählte ich bei den stimmhygienischen Hinweisen das direkte Ansprechen des Lesers. In allen anderen Teilen der Broschüre wird der Leser nicht direkt angesprochen, sondern die Informationen werden in „leserneutraler Form“ weitergegeben. Diese Entscheidung wurde so gefällt, damit alle Leser der Broschüre bei den meisten Abschnitten gleichermassen angesprochen werden. Beim Teil zur Stimmhygiene soll den „älteren“ Lesern klar werden, dass sie selbst etwas zu ihrer Stimmgesundheit beitragen können. Das direkte Ansprechen der Leser in diesem Abschnitt soll sie dabei unterstützen.

Ich versuchte die Broschüre geschlechterneutral zu gestalten, indem ich Worte wie Personen, Betroffene oder Patienten verwendete. Beim Abschnitt „Therapiemöglichkeiten bei einer Presbyphonie“ werden immer „Logopädin und Logopäde“ nebeneinander

erwähnt. Einzig bei den Begriffen „Arzt“, „Facharzt“ und „Phoniater“ wurde eine Ausnahme gemacht, indem nur die maskuline Form aufgeführt wird. Diese Entscheidung traf ich, damit die entsprechenden Sätze nicht zu umständlich oder holprig werden. Zudem wird in der Broschüre der Begriff „Stimmbildung“ verwendet anstelle von den in dieser Arbeit benutzten Begriffen „Phonation“ und „Stimmgebung“. Ich wählte den Begriff „Stimmbildung“ in der Broschüre, da er meiner Ansicht nach am leichtesten verständlich ist für „Nicht-Fachkundige“. „Stimmbildung“ deutet durch die Verbindung der Wörter „Stimme“ und „Bildung“ schon darauf hin, dass es dabei um die Bildung der Stimme geht.

8 Schlussfolgerungen

8.1 Diskussion der Ergebnisse

Der entwickelte Entwurf ist eine von vielen Möglichkeiten, eine Broschüre zu den Themen „natürlicher Alterungsprozess der Stimme“, „Presbyphonie“ und „entsprechende stimmhygienische Massnahmen“ zu gestalten. Auf den vorhergehenden Seiten wurde bereits erklärt, welches meine Leitgedanken und die Hauptorientierung für den Entwicklungsprozess waren. Es wurde auch erläutert, welche Impulse und Entscheidungskriterien benutzt wurden, um die Broschüre in der Form zu entwickeln, in der sie nun vorliegt.

Ich hätte mich beispielsweise auch dafür entscheiden können, eine Broschüre mit grösserem Umfang zu gestalten für Patienten, die mehr und detailliertere Informationen wünschen. Im Interview erwähnte die Expertin ebenfalls eine Kurzversion und eine längere Broschüre als verschiedene Möglichkeiten (vgl. Anhang: Experteninterview, S. 39/40, Frage 13).

Eine umfangreichere Broschüre hätte ermöglicht, die einzelnen Themen vertiefter darzustellen. Ebenfalls hätten weitere stimmhygienische Massnahmen hinzugefügt werden können, z.B. Hinweise zu Inhalationsnoxen oder Empfehlungen zu „Körperarbeit und Bewegung“ mit ergänzenden Erklärungen und Bildern. Es hätte evtl. sogar ein weiterer Abschnitt mit der Überschrift „Übungen“ Platz gefunden. Darin hätten praktische Stimmübungen für den Alltag erläutert werden können. Zudem wäre es denkbar gewesen, weitere Stimmstörungen aufzuführen, die nicht „altersstimmspezifisch“ sind. Eine Altersstimme kann ja von allen Stimmstörungen, die im Erwachsenenalter auftreten können, betroffen sein (vgl. Kendall, 2007).

Ich habe mich für eine Kurzversion entschieden, da noch keine deutschsprachige Broschüre zum Themenbereich „Altersstimme“ existiert. Das heisst, die entwickelte Version soll möglichst vielen Personen der Zielgruppe dienen. Bei der Kurzversion einer Broschüre ist die Chance grösser, dass sie aufgrund der Länge bzw. Kürze wirklich ansprechend ist und gelesen wird. Auf Themen, die im vorhergehenden Abschnitt erwähnt wurden, musste daher verzichtet werden, da diese den gewählten Rahmen der Broschüre gesprengt hätten.

Wie oben erwähnt, hätte ich den Abschnitt „Wie entsteht die Stimme?“ auch ausklammern können. Ebenso wäre es möglich gewesen, die „Empfehlungen bei Erkältungen“ wegzulassen. Ich hätte dafür z.B. Hinweise zu „Körperarbeit und Bewegung“ mit genaueren Erklärungen und evtl. sogar einer Abbildung einfügen können. Da ich den Lesern jedoch einen möglichst breiten und differenzierten Überblick über die

Stimme geben wollte und mich an den Aussagen der Expertin im Interview orientierte, entschied ich mich für den Abschnitt zur Stimmbildung und die Empfehlungen bei Erkältungen.

Betreffend des Layouts wären selbstverständlich andere Varianten denkbar gewesen. Da ich jedoch nicht Fachfrau auf diesem Gebiet bin, meine zeitlichen Ressourcen begrenzt waren und es mein Ziel war, eine Broschüre zu entwickeln, die einfach und kostengünstig vervielfältigt werden kann, wählte ich das vorliegende Layout.

Natürlich hätte ich mich auch für anderes Bildmaterial entscheiden können. Zum Beispiel für Darstellungen der Stimmlippenebene, die verschiedene Ausprägungsgrade einer Presbyphonie zeigen, um den Lesern zu verdeutlichen, wie unterschiedlich Presbyphonien auftreten können. Bei der Wahl der Abbildungen habe ich mich einerseits an Vorschlägen der Expertin im Interview orientiert, andererseits sollten sie die Erläuterungen im Text unterstützen.

Ich versuchte meine Entscheidungen, beim Entwerfen der Broschüre, stets auf erarbeitete Ergebnisse oder Expertenwissen zu stützen. Ich bin mir jedoch dessen bewusst, dass meine Person und somit der subjektive Anteil, eine wesentliche Rolle im gesamten Entwicklungsprozess und bei den getroffenen Entscheidungen spielten.

8.2 Einsatzmöglichkeiten der Broschüre

Die Broschüre eignet sich grundsätzlich zum Auflegen, z.B. auf der Phoniatrieabteilung eines Spitals oder in einer logopädischen Praxis. Natürlich kann sie auch von Fachpersonen (LogopädInnen und ÄrztInnen) direkt an Patienten weitergegeben werden. Vorstellbar wäre auch, dass die Broschüre über einen logopädischen Verband bestellt oder wie bereits erwähnt als Pdf-Datei von einer entsprechenden Homepage heruntergeladen werden könnte.

8.3 Therapeutische Überlegungen

Aus therapeutischer Sicht eignet sich die Broschüre in erster Linie als Vor- oder Erstinformation für Leute „im Seniorenalter“. Beispielsweise für Patienten, die vom Hausarzt für eine Abklärung mit Verdacht auf Presbyphonie bei einem Phoniater angemeldet werden. Ebenfalls kann die Broschüre hilfreich für Personen sein, bei denen eine Presbyphonie diagnostiziert wurde. Unter dem Motto „Patient Education“ soll die Broschüre in erster Linie Patienten über die wichtigsten Aspekte der Altersstimme und der Presbyphonie sowie der Therapiemöglichkeiten bei einer Presbyphonie informieren. Weiter enthält die Broschüre stimmhygienische Hinweise, einige davon speziell auf die Altersstimme zugeschnitten.

Die Broschüre kann keineswegs eine logopädische Beratung ersetzen. Sie ist auch nicht geeignet, um eine Laiendiagnose „Presbyphonie – keine Presbyphonie“ zu stel-

len. Für die Diagnose ist allein der Phoniater zuständig. Die Broschüre soll einer Person jedoch Anhaltspunkte geben, wann ein Phoniater wirklich aufgesucht werden sollte.

Aufgrund des Umfangs der Broschüre können darin keine vertieften Informationen weitergegeben werden. Die Broschüre kann grundsätzlich als informativer Überblick über die darin aufgeführten Themen angesehen werden.

8.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Die Beantwortung der Fragestellung „Wie können Personen anhand einer Broschüre über den natürlichen Alterungsprozess der Stimme und über die Presbyphonie informiert werden? Welche stimmhygienischen Hinweise sind sinnvoll in einem solchen Dokument zu erwähnen?“ findet sich im entwickelten Produkt, dem Entwurf einer Broschüre mit dem Titel „Die alternde Stimme“.

Die von mir entwickelte Broschüre ist **eine** mögliche Form, die Fragestellung zu beantworten. Andere Vorschläge für Broschüren zu dieser Thematik mit z.B. anderen Inhalten, anderen Schwerpunkten, anderem Layout oder Umfang sind durchaus denkbar und mit entsprechenden Begründungen bestimmt auch gerechtfertigt.

Ich habe mich bei der Entwicklung vor allem durch Impulse von gesichteten Broschüren, das Experteninterview und den Vorsatz „Patient Education“ leiten lassen. Ich habe dabei den Schwerpunkt auf den Inhalt der Broschüre und weniger auf das Layout gelegt.

Betreffend des Layouts habe ich mich für eine einfach zu vervielfältigende und möglichst kostengünstige Form entschieden. Die Broschüre kann schwarzweiss auf weisses Papier gedruckt werden. Je nach Wunsch kann natürlich auch farbiges Papier verwendet werden.

Die von mir entwickelte Broschüre beantwortet die Fragestellung wie folgt:

Personen werden informiert, indem ihnen eine ansprechende Broschüre angeboten wird. Schriftart und Schriftgrad (Arial, Schriftgrad 11) wurden im Hinblick auf das hauptsächliche Zielpublikum „Personen im Seniorenalter“ gewählt. Dabei bewegt sich der Umfang der Broschüre in einem Rahmen, der attraktiv ist, um gelesen zu werden.

Anhand von kurzen Texten und beschrifteten Abbildungen werden die Leser in klar verständlichen Worten informiert. Fachwörter werden umschrieben, in Klammern erläutert oder mit Hilfe von Abbildungen erklärt.

Die Leser werden mit wenigen Sätzen darüber informiert, wie die Stimme gebildet wird. Sie erhalten die wichtigsten Informationen über die Veränderungen der Stimme im Alter und über die Presbyphonie. Weiter werden sie informiert, dass der Phoniater der Facharzt für Stimmstörungen ist und in welchen Fällen dieser aufgesucht werden

sollte. Die Therapiemöglichkeiten bei einer Presbyphonie und deren Erfolgsaussichten werden ebenfalls dargestellt. Die gewählten stimmhygienischen Hinweise sind alle spezifisch, das heisst, sie haben direkte Auswirkungen auf die Stimme und ihre Funktion. Zudem sind sie ohne zusätzliche Erklärungen zu verstehen. Genügend zu trinken (2–2,5 l pro Tag), chorsingen, üben – indem im Alltag die Stimme benutzt wird – erachte ich als die wichtigsten Empfehlungen in Hinsicht auf die Altersstimme (vgl. Kapitel 6.5.3, S. 38/39; Anhang: Experteninterview, S. 37–39, Fragen 6 und 10).

Alle Hinweise zur Stimmhygiene sollen den Lesern klarmachen, dass es Möglichkeiten gibt, welche die Gesundheit der Stimme direkt unterstützen, und ihnen aufzeigen, dass sie aktiv etwas dazu beitragen können.

Auf der Rückseite der Broschüre ist Platz, um eine Kontaktadresse anzugeben, damit die Leser die Möglichkeit haben, an weitere Informationen zu gelangen.

8.5 Ausblick

Da ich im Rahmen dieser Arbeit einen Entwurf für eine Broschüre entwickelt habe, wäre nun der nächste Schritt, diesen Entwurf zu einer fertigen und einsatzbereiten Broschüre weiterzuentwickeln. Diese Weiterentwicklung ist bereits eingeleitet. Geplant ist, dass das Team der Abteilung Phoniatrie/Klinische Logopädie des USZ die Broschüre sichten und evaluieren wird. Ebenfalls stehen urheberrechtliche Abklärungen an mit den Verlagen, aus denen die Bilder in der Broschüre stammen. Ich werde dann anhand der Evaluationsergebnisse die Broschüre weiterentwickeln und fertigstellen. Betreffend der Broschürenbilder werde ich, wenn die Rechte von den Verlagen zugesprochen werden, diese so übernehmen oder aber nach anderen Lösungen suchen, evtl. auch Bilder selbst erstellen.

Interessant wäre auch, die fertiggestellte Broschüre von der eigentlichen Zielgruppe evaluieren zu lassen. Also von Menschen, die sich im Seniorenalter befinden und Fragen zu ihrer Stimme haben oder die gerade die Diagnose „Presbyphonie“ erhielten. Schliesslich sind dies die Experten, welche beurteilen können, ob die Broschüre für sie hilfreich ist oder nicht.

Als sinnvoll erachte ich zudem, dass die Broschüre einem Grafiker zur Ansicht gegeben wird, damit dieser allfällige Layout-Verbesserungsvorschläge ergänzend einbringen kann.

8.6 Konsequenz für die Praxis

Das endgültige Ziel des Entwurfs der Broschüre ist, dass sie zu einer „fertigen“ Broschüre weiterentwickelt wird. Der Praxis im deutschsprachigen Raum soll damit eine Broschüre mit Informationen zur Altersstimme, Presbyphonie und zu entsprechenden stimmhygienischen Hinweisen zur Verfügung stehen. Das Endprodukt soll Menschen mit ersten Informationen dienen, die Fragen zu den eben aufgeführten Themen haben.

8.7 Arbeitsprozess und Reflexion

Durch die Studienstruktur bedingt, konnte ich mich nicht konstant mit der Bachelorarbeit beschäftigen. Ich musste meinen Fokus gleichzeitig auch auf andere Studieninhalte richten. Dies war oft herausfordernd und manchmal anstrengend.

Teilweise tauchten während des Arbeitsprozesses auch unerwartete Schwierigkeiten auf, z.B. die Tatsache, dass für den Begriff „Presbyphonie“ (noch) keine einheitliche Definition in der Fachliteratur vorhanden ist. Ich musste mir also zuerst selbst einen Überblick verschaffen und mich vertiefter als ursprünglich erwartet mit der Thematik „Presbyphonie“ auseinandersetzen. Ich sammelte, studierte und verglich verschiedene Definitionen und Aussagen zur Presbyphonie. Schliesslich musste ich mich, als Basis für diese Arbeit und den Entwurf der Broschüre, für eine eigene Definition der Presbyphonie entscheiden. Bei den erarbeiteten theoretischen Grundlagen musste ich mich immer wieder entscheiden, wie vertieft und detailliert ich diese Themen präsentieren möchte. Generell habe ich mich für ausführliche Darstellungen entschieden unter dem Motto „Reader Education“ („Leseraufklärung“, „Leserschulung“).

Rückblickend stelle ich fest, dass eine differenziertere Planung effizienteres Vorwärtkommen ermöglicht hätte. Ich hätte auch an verschiedenen Stellen Zeit sparen können, z.B. beim Recherchieren und Sammeln von bereits bestehenden Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“. Wenn ich mich aber daran orientiere, dass diese Bachelorarbeit ein Lernfeld auf vielen verschiedenen Ebenen darstellt – Projektplanung und -ausführung, eine wissenschaftliche Arbeit verfassen, Literaturrecherchen und das Entscheiden für die wirklich relevanten und aussagekräftigen Dokumente etc. –, dann sind für mich Zeitverlust mangels besseren Wissens, unerwartete Schwierigkeiten und Herausforderungen ganz einfach Teil einer solchen Arbeit.

Am Ende dieses Arbeitsprozesses bin ich dankbar für alles, was ich lernen konnte, und für die vielen Erfahrungen, um die ich reicher wurde. Auch die Themenbereiche dieser Arbeit faszinieren mich nach wie vor und die Freude an der „Stimme“ wurde keineswegs vermindert, sondern gesteigert.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Angerstein, W. (2008). Das Altern der Stimme. Dem „Schicksal in den Rachen greifen“. *HNO Nachrichten*, 4, 34–38.

Angerstein, W. (2009). *Die Stimme des Alters – das Altern der Stimme*. Internet: <http://www.uniklinik-duesseldorf.de/img/ejbfile/Altersstimmi09.pdf?id=17216> [02.07.2010]

Audeoud, M. (2010). *Fragestellung finden?* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bengtson-Opitz, E. (2007). Anti-Aging für die Stimme. Ein Trainingsprogramm für den strapazierten Stimmapparat. *Sprache Stimme Gehör*, 31, 60–65.

Bengtson-Opitz, E. (2008). *Anti-Aging für die Stimme. Ein Handbuch für gesunde und glückenreine Stimmen*. Hamburg: Timon.

Beushausen, U. (2001). *Kindliche Stimmstörungen. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Böhme, G. (2003). *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 1: Klinik* (4. Auflage). München: Urban & Fischer.

Bohlender, J. (2009). *Logopädie – Vorlesung spezifische medizinische Grundlagen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Brügge, W. & Mohs, K. (2009). *Therapie funktioneller Stimmstörungen. Übungssammlung zu Körper, Atem, Stimme* (6. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Bundesamt für Sozialversicherungen. (2010). *Ältere Menschen*. Internet: http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00068/index.html?lang=de [23.10.2010]

Cupr, T. & Möhr, E. (2004). *Prävention von Stimmstörungen im Lehrberuf*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Deutscher Bundesverband für Logopädie. (2005). *Stimmstörungen bei Erwachsenen. Ursachen, Erscheinungsformen, Logopädische Behandlung* (1. Auflage). Internet: http://www.dbl-ev.de/fileadmin/media/publikationen/fb_stimmstoerungen_erw.pdf [08.07.2010]

Deutscher Bundesverband für Logopädie. (2008). *Stimmstörungen bei Kindern. Ursachen, Erscheinungsformen, Logopädische Behandlung* (5. Auflage). Internet: http://www.dbl-ev.de/fileadmin/media/publikationen/fb_stimmstoerungen_kinder.pdf [08.07.2010]

Flick, U., Kardorff, E. v. & Steinke, I. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (6. durchgesehene und aktualisierte Auflage). Reinbek: Rowohlt.

Friedrich, G., Bigenzahn, W. & Zorowka, P. (2008). *Phoniatrie und Pädaudiologie. Einführung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von Stimme, Sprache und Gehör* (4. korrigierte Auflage). Bern: Hans Huber.

Hammer, S. S. (2009). *Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen müssen*. Heidelberg: Springer.

Haupt, E. (2004). *Singen und Stimme. Ein Ratgeber für Singende, Chorleiter(innen), Pädagog(inn)en und Therapeut(inn)en*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Hegemann, A. & Ostendorf, U. (1998 a). *Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen*. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik.

Hegemann, A. & Ostendorf, U. (1998 b). *Stimmstörungen bei Kindern*. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik.

Hochschule für Heilpädagogik. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Hochschule für Heilpädagogik. (2009). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Hochschule für Heilpädagogik. (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Hunziker, E. & Schärer, K. (2009). *Therapie funktioneller und organischer Stimmstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Janssen, U. (Jahr o. A.). *Stimmstörung. Dem Menschen Stimme geben*. Internet: <http://www.logopaedie-coswig.de/beherw01.shtml> [21.10.2010]
- Kendall, K. (2007). Presbyphonia: A review. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 15, 137–140.
- Kreutz, G., Bongard, S., Rohrmann, S., Hodapp, V. & Grebe, D. (2004). Effects of choir singing or listening on secretory immunoglobulin A, cortisol and emotional state. *Journal of Behavioral Medicine*, 27, 623–635.
- Kuster, J., Huber, E., Lippmann, R., Schmid, A., Schneider, E., Witschi, U. & Wüst, R. (2008). *Handbuch Projektmanagement* (2. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
- Logopädischer Dienst des Fürstentums Lichtenstein. (Jahr o. A.). *Stimmstörung*. Schaan: Autor.
- Mau, T., Jacobson, B. H. & Garrett, C. G. (2010). Factors associated with voice therapy – Outcomes in the treatment of presbyphonia. *The Laryngoscope*, 120, 1181–1187.
- Motzko, M., Mlynczak, U. & Prinzen, C. (2004). *Stimm- und Schlucktherapie nach Larynx- und Hypopharynxkarzinomen*. München: Urban & Fischer.
- Nawka, T. & Wirth, G. (2008). *Stimmstörungen. Für Ärzte, Logopäden, Sprachheilpädagogen und Sprechwissenschaftler* (5. völlig überarbeitete Auflage). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Roy, N., Stemple, J., Merrill, R. M. & Thomas, L. (2007). Epidemiology of voice disorders in the elderly: Preliminary findings. *The Laryngoscope*, 117, 628–633.
- Schmidt, C. (2007). *Wie erstelle ich einen guten Interviewleitfaden? Wie führe ich ein gutes Leitfadeninterview? Leitfadeninterviews vorbereiten und führen*. Unveröffentlichte Folien aus dem Seminar „Interviewtechniken“. Internet: <http://www.uni-hildesheim.de/~cschmidt/Seminare-Innsbruck/Interviewtechniken/LFI07-cschmidt.pdf> [21.10.2010]
- Sivasankar, M. & Leydon, C. (2010). The role of hydration in vocal fold physiology. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 18, 171–175.
- Spiecker-Henke, M. (1997). *Leitlinien der Stimmtherapie*. Stuttgart: Thieme.
- Stengel, I. & Strauch, Th. (2005). *Stimme und Person* (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Tesche, B. (2006). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Verband der Diplomierten LogopädInnen für Oberösterreich. (Jahr o. A.). *Logopädie. Stimme*. Linz: Autor.

Verdonck - de Leeuw, I. M. & Mahieu, H. F. (2004). Vocal aging and the impact on daily life: A longitudinal study. *Journal of Voice*, 18, 193–202.

Wendler, J., Seidner, W. & Eysholdt, U. (2005). *Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie* (4. völlig überarbeitete Auflage). Stuttgart: Thieme.

9.2 Abbildungsverzeichnis

Bild Titelseite:

© Paul-Georg Meister/PIXELIO. (2006). *Alter Mann*. Internet:
http://www.pixelio.de/details.php?image_id=76573 [22.12.2010]

Abb. 1: Der typische Forschungs- und Entwicklungsverlauf (aus HfH, 2010, S.5).....	15
Abb. 2: a) Atemwege und Kehlkopf (in Anlehnung an Motzko et al., 2004, S. 138) b) Stimmlippenebene (in Anlehnung an Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 3; Hegemann & Ostendorf, 1998 a, S. 5).....	21
Abb. 3: Querschnitt durch den Kehlkopf: Wellenförmiger Schwingungsablauf der Stimmlippen und Strömungsverhältnisse der Luftteilchen (aus Friedrich et al., 2008, S. 38).....	22
Abb. 4: Ansatzrohr (aus Hammer, 2009, S. 10).....	23
Abb. 5: Physiologische Haltung im Stehen: Stabile Gleichgewichtslage mit den Referenzpunkten: Kopf, Schulter (-höhe), Becken, Ferse (aus Hammer, 2009, S. 40).....	23
Abb. 6: Kehlkopfwachstum, Stimmentwicklung und Verlauf der mittleren Sprechstimmlage im Laufe des Lebens bei Männern und Frauen (aus Friedrich et al., 2008, S. 103; ursprünglich aus Mathelitsch & Friedrich, 2000).....	25
Abb. 7: Kehlkopf, Ansicht von der Seite (aus Stengel & Strauch, 2005, S. 57).....	28

Abb. 8: Längsschnitt durch den Kehlkopf mit Blick nach vorne
(aus Hammer, 2009, S. 5).....28

Abb. 9: Querschnitt durch den Kehlkopf mit Sicht von oben auf die Stimmlippen
a) normale Phonationsstellung
(aus Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 5)
b) Phonationsstellung bei Presbyphonie
(in Anlehnung an Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 6).....34

9.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Inhaltsübersicht der Broschüre in verschiedenen Ebenen
(Müller, 2011).....44

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Logopädie

ANHANG

BACHELOR-ARBEIT

DIE ALTERNDE STIMME

Eingereicht von: Mirjam Regula Müller

Begleitung: Jürgen Kohler, Dipl. Psych.

Datum der Abgabe: 20. Februar 2011

1 INHALT

1	<u>INHALT</u>	2
2	<u>GLOSSAR</u>	4
3	<u>KURZE ERLÄUTERUNGEN DER VIER ATEMFORMEN</u>	11
4	<u>BROSCHÜRENRECHERCHE</u>	12
4.1	VORGEHEN BEI DER SUCHE NACH BEREITS VORHANDENEN BROSCHÜREN ZUM THEMA ALTERSSTIMME UND STIMME/STIMMSTÖRUNGEN	12
4.2	ERSTE RECHERCHENRUNDE: ÜBER DEN DLV (DEUTSCHSCHWEIZER LOGOPÄDINNEN- UND LOGOPÄDENVERBAND)	12
4.3	ZWEITE RECHERCHENRUNDE: ÜBER WEITERE LOGOPÄDISCHE BERUFSVERBÄNDE	14
4.4	DRITTE RECHERCHENRUNDE: SUCHE IM INTERNET	16
4.5	ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE	16
5	<u>ZUSAMMENSTELLUNG DER GESICHTETEN BROSCHÜREN</u>	17
6	<u>KATEGORISIERUNG DER BROSCHÜREN</u>	19
6.1	KATEGORISIERUNG DER BROSCHÜREN UND FALTBLÄTTER IN TABELLENFORM	20
6.1.1	TABELLE 1	20
6.1.2	TABELLE 2	22
6.2	AUSWERTUNG DER TABELLEN	25
6.3	ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE	27
6.4	VERWENDUNG DER ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE	29

7	<u>SUCHE NACH OFFIZIELLEN BEURTEILUNGSKRITERIEN FÜR BROSCHÜREN</u>	30
8	<u>ERFASSUNG DER VORGEHENSWEISE VON EXPERTEN BEI DER ENTWICKLUNG VON BROSCHÜREN</u>	31
9	<u>EXPERTENINTERVIEW</u>	33
9.1	DOKUMENTATION DER ERGEBNISSE DES BRAINSTORMINGS	33
9.2	LEITFADENINTERVIEW – SAMMELN VON MÖGLICHEN FRAGEN	34
9.3	PROTOKOLL EXPERTENINTERVIEW	36
10	<u>LEBENS LAUF</u>	42
11	<u>ENTWURF DER BROSCHÜRE</u>	43
11.1	ABBILDUNGSVERZEICHNIS DER BROSCHÜRE	48
11.2	HAUPTSÄCHLICH VERWENDETE LITERATUR DER BROSCHÜRE	48

2 GLOSSAR

aerodynamische Kräfte

aerodynamische Kräfte wirken während der Stimmgebung bzw. sind Kräfte, die mithelfen, dass die Stimmlippen nach erfolgter Sprengung (durch den Druck der Ausatemungsluft) wieder zusammen gesogen werden

Andropause → vgl. **Klimakterium virile**

Ansatzräume → vgl. **Ansatzrohr**

Ansatzrohr (auch Ansatzräume)

alle lufthaltigen Räume oberhalb der Stimmlippenebene, Resonanzraum für die Stimme, dienen der Klang- und Lautbildung, dazu gehören Nasen-, Mund- und Kehlrachen

Arthrose

starke Gelenkabnutzung, „Gelenkverschleiss“

Atemexkursionen

wahrnehmbare Atembewegungen des Brustkorbes und des Bauches

Atemkapazität

Luftvolumen, das eine Person maximal ein- und ausatmen kann

Atrophie

Gewebe- oder Organschwind, Verlust an Zellmasse oder Zellmenge

atrophieren

schwinden, verlieren von Zellmasse oder Zellmenge

Audiometrie

Sammelbegriff für Methoden zur Messung des Hörvermögens sowie von Eigenschaften und Parametern des Gehörs

audiometrisch

„Methoden zur Messung des Hörvermögens“ betreffend → vgl. Audiometrie

audio-phonatorische Kontrolle

Kontrolle der Stimmgebung durch das Gehör

Augmentation

körperliche Vergrößerung im Bereich der Medizin → vgl. Stimmlippenaugmentation

detonieren

abweichen der Stimme nach unten

Diplophonie

Zweistimmigkeit im Stimmklang

Dysphonie

Stimmstörung

- funktionelle Dysphonie: Stimmstörung aufgrund von falschem oder unökonomischem Stimmgebrauch
- organische Dysphonie: Stimmstörung aufgrund von Veränderungen der stimmbildenden Strukturen (z.B. Stimmlippenlähmungen, Stimmlippenpolypen)

endokrines System

Hormonsystem, Bezeichnung für alle Organe und Gewebe, die Hormone produzieren

Fistellage (auch Greisendiskant)

sehr hohe Stimmlage, nur noch der Stimmlippenrand schwingt und dies sehr schwach und unregelmässig (bei einer normalen Stimmgebung schwingt die ganze Stimmlippe)

Glottis (auch Stimmritze)

Bezeichnung des Raumes/Spaltes zwischen den Stimmlippen, wird aus den Stimmlippen und den Stellknorpeln gebildet

Glottisebene

Höhe auf der sich die Stimmlippen sowie der Raum zwischen den Stimmlippen befinden

Glottisspalt

spaltförmiger Raum zwischen den Stimmlippen während der Stimmgebung, pathologisch

- ovaler Glottisspalt: oval förmiger Spalt zwischen den Stimmlippen während der Stimmgebung, pathologisch

Greisendiskant → vgl. Fistellage

Hypopharynx

Kehlrachen

Indifferenzlage

Bereich innerhalb des Tonhöhenumfangs, in dem mit geringstem Kraftaufwand gesprochen werden kann, entspricht dem optimalen Bereich für die mittlere Sprechstimmlage

Inhalationsnoxen

„Einatmungsgifte“, schädliche Substanzen, die durch Einatmung aufgenommen werden

Intonation

Tonhöhenverlauf innerhalb eines Satzes oder Sprechaktes

Involution

Rückbildung

Involutionsvorgang

natürlicher Rückbildungsprozess, natürlicher Alterungsprozess

Jitter

Grundfrequenz- bzw. Tonhöhenschwankungen

Karzinom

Krebserkrankung, bösartiger Tumor

Kehlkopfkarzinom (auch Larynxkarzinom)

Krebserkrankung am oder im Kehlkopf

Kehlkopfventrikel (auch Ventriculus laryngis, Sinus Morgani, Morganische Ventrikel)

seitliche Ausbuchtung zwischen den Stimmlippen und Taschenfalten

Klimakterium (auch Wechseljahre)

Zeit der hormonellen Umstellung der Frau vor und nach der Menopause

Klimakterium virile (auch Andropause)

Lebensabschnitt der Männern in dem ihr Testosteronspiegel rasch abnimmt, natürlicher Bestandteil des Alterungsprozesses

konkav

nach innen gewölbt/gekrümmt

- konkave Stimmlippen: nach innen gewölbte Stimmlippen; die Stimmlippen können nicht mehr ganz geschlossen werden, dadurch bildet sich während der Stimmgebung ein Spalt dazwischen

Konkavität

Krümmung, die nach innen gewölbt ist

Laryngitis

Kehlkopfezündung

Larynx

Kehlkopf

Larynxkarzinom → vgl. Kehlkopfkarzinom

Ligament

Band, wenig dehnbarer, faserartiger Bindegewebsstrang, verbindet Knochen mit Knochen

medialisieren

operative Verfahren um einen besseren Stimmlippenschluss zu erreichen, dabei werden die Stimmlippen „zur Mitte hin“ bewegt

Menopause

letzte spontane Menstruation im Leben einer Frau, Beendigung der Fruchtbarkeit einer Frau

mittlere Sprechstimmlage (auch Sprechstimmlage)

mittlere Tonhöhe, um die sich die Stimme während des Sprechens bewegt

Modulationsfähigkeit, modulationsfähig

Fähigkeit/fähig sein die Lautstärke und Tonhöhe in der Sprech- und Singstimme anzupassen

Mutation (auch Stimmbruch)

Stimmwechsel in der Pubertät durch Wachstum des Kehlkopfes, wird durch hormonelle Veränderungen im Körper ausgelöst

Mutationsstadium

bestimmte Phase während des Stimmwechsels

M. vocalis

Stimm lippenmuskel, liegt innerhalb des Kehlkopfes, ist für die Fein-
spannung der Stimmlippen, die Verengung der Stimmritze und die Fein-
regulierung des Tones zuständig

myoelastische Kräfte

myoelastische Kräfte wirken während der Stimmgebung bzw. sind Kräfte
die aufgrund der Elastizität der Stimmlippen mithelfen, dass diese
nach Sprengung (durch den Druck der Ausatemungsluft) wieder in den
Ausgangszustand zurückkehren

Nasopharynx

Nasenrachen

neurologisch

das Nervensystem betreffend

neuromuskuläre Koordination

Steuerung von Muskelbewegungen und des Zusammenspiels ver-
schiedener Muskeln durch das Nervensystem

Oropharynx

Mundrachen

Ossifikation

Verknöcherung

Östrogen

weibliches Sexualhormon

**Parkinson (auch Morbus Parkinson, idiopathisches Parkin-
son-Syndrom, Parkinsonsche Krankheit)**

langsam fortschreitende neurologische Erkrankung, degenerativ

Pathologie

Krankheit, Lehre von den Krankheiten

pathologisch

krankhaft verändert

Patient Education

Patientenaufklärung, Patientenschulung

Phonation (auch Stimmgebung)

Stimmbildung, Stimmerzeugung, Stimmproduktion

Phonationsdauer (auch Tonhaldedauer)

Länge der Stimmgebung pro Atemzug

- maximale Phonationsdauer: maximale Länge der Stimmgebung
für einen Atemzug bzw. maximale Tonhaldedauer

Phonationsstellung

geschlossene Stimmritze, Stimmlippen liegen aneinander

Phonationsstellung bei Presbyphonie

ovaler Spalt zwischen den Stimmlippen während der Stimmgebung, die
Stimmlippen können nicht mehr ganz geschlossen werden

Phoniater

Facharzt für Störungen der Stimme, des Sprechens, der Sprache und des Schluckaktes

phoniatische Abklärung

fachärztliche Abklärung durch einen Phoniater

Physiologie

Lehre von den physikalischen und biochemischen Funktionen von Lebewesen, ugs. Lehre von den normalen/gesunden Lebensvorgängen

physiologisch

„normal“, den natürlichen Lebensvorgängen und der Gesundheit entsprechend

- physiologische Bewegungen: gesunde, dem Körper optimal angepasste Bewegungen
- unphysiologische Bewegungen: ungesunde, nicht „körpergerechte“ Bewegungen

pulmonal

die Lunge betreffend

Randkantenverschiebung

wellenförmige Schleimhautbewegung auf dem Muskelkörper und Ligament der Stimmlippen während der Stimmgebung

Reflux

saures Aufstossen, pathologisches Zurückfliessen von saurem Magensaft in die Speiseröhre und weiter bis in den Rachen und Kehlkopf,

längerfristig kann es zu chronischen Entzündungen in den betroffenen Organen kommen (z.B. Kehlkopfentzündung)

Schwingungsamplituden der Stimmlippen

maximale Auslenkungen der Schwingungsbewegungen der Stimmlippen

Schwingungsasymmetrie

ungleichmässige Schwingungsbewegungen der Stimmlippen

Shimmer

Lautstärkeschwankungen

Sprechstimmlage → vgl. mittlere Sprechstimmlage

Stimmbruch → vgl. Mutation

Stimmgebung → vgl. Phonation

Stimmgrenze

Grenzen des Stimmumfangs

- obere Stimmgrenze: höchster produzierbarer Ton
- untere Stimmgrenze: tiefster produzierbarer Ton

Stimmlage

bestimmter Tonhöhenumfang und Stimmqualität mit denen üblicherweise gesprochen bzw. gesungen wird

- Singstimmen werden in verschiedene Stimmlagen eingeteilt, die übliche Einteilung bei Frauen ist: Sopran, Mezzosopran und Alt, bei Männern: Tenor, Bariton und Bass

Stimmlippe (umgangssprachlich Stimmband)

lippenförmiger Vorsprung, besteht aus Schleimhaut, Ligament und Muskulatur (M. vocalis), verläuft von der seitlichen Kehlkopfwand zwischen Stellknorpel und Schildknorpel

Stimmlippenatrophie

Schwund der Stimmlippen (v.a. Verringerung der Muskelmasse und der Schleimhaut)

Stimmlippenaugmentation

operatives Verfahren, Stimmlippen werden aufgespritzt, um diese zu verdicken und einander anzunähern, dadurch soll die Stimmgebung verbessert werden

Stimmlippenebene → vgl. Glottis

Stimmlippenpolyp

kugelartige, meist einseitige Schleimhautausstülpung im vorderen Bereich der Stimmlippe, entsteht durch eine Vermehrung der Zellzahl, aufgrund von entzündlicher oder mechanischer Reizung

Stimmlippenschwingungen

Bewegungen der Stimmlippen während der Stimmgebung

Stimmlippenwölbung

aufgrund altersbedingter Abbauprozessen können die Stimmlippen bei der Stimmgebung nicht mehr vollständig geschlossen werden, sie wölben sich und es entsteht ein ovaler Spalt dazwischen

Stimmregister

Einteilung der Stimme in Register, anhand akustischer und physikalischer Aspekte, die Einteilung erfolgt in Falsett, Pfeif-, Kopf-, Mittel-, Brust- und Strohbassregister

Stimmritze → vgl. Glottis

Stimmsitz (auch Stimmansatz)

Höreindruck oder Vibrationsempfinden einer Stimme, der Stimmsitz kann vorne, in der Mitte oder hinten sein, v.a. die Verhältnisse im Ansatzrohr sind für den Stimmsitz verantwortlich, vorderer und mittlerer Stimmsitz sind physiologisch

Stimmumfang (auch Tonhöhenumfang)

Bereich der individuell produzierbaren Töne, vom tiefsten bis zum höchsten Ton

Taschenfalten

vorspringendes, waagrecht liegendes Faltenpaar, befindet sich über den Stimmlippen, hilft beim Luftanhalten, Schlucken und beim Räuspert

Taschenfaltendrüsen

Drüsen, die in den Taschenfalten liegen, produzieren Schleim, der die Stimmlippen mit Feuchtigkeit überzieht

Testosteron

Sexualhormon

Tonhaltdauer → vgl. Phonationsdauer

Tonhöhenumfang → vgl. Stimmumfang

tremolieren

zittern, beben

Tremor

Zittern, rasch aufeinanderfolgende rhythmische Zuckungen

Tumor

Geschwulst, „Gewächs“, durch Zunahme eines Gewebevolumens, kann gutartig oder bösartig sein

USZ

Universitätsspital Zürich

Ventrikel

Ausbuchtung, Kammer

Ventrikelzugang

Eingang zu den seitlichen Ausbuchtungen zwischen den Stimmlippen und Taschenfalten

Videostroboskopie

Verfahren (mittels Blitzlichtbeleuchtung) zur Sichtbarmachung der Stimmlippenschwingungen

Wechseljahre → vgl. Klimakterium

zentrale Dysregulation

Fehlsteuerung durch das zentrale Nervensystem (Gehirn und Rückenmark)

Zwerchfell (auch Diaphragma)

Muskel-Sehnen-Platte, trennt Brust- und Bauchhöhle voneinander, hat eine kuppelförmige Gestalt und ist der wichtigste Atemmuskel (Einatmung)

3 KURZE ERLÄUTERUNGEN DER VIER ATEMFORMEN

Bauchatmung (= Abdominalatmung):

Die Zwerchfelltätigkeit bewirkt, dass sich die Bauchdecke während der Einatmung nach aussen wölbt und während der Ausatmung (oft in Verbindung mit einer Kontraktion der Bauchmuskulatur) wieder nach innen bewegt.

Flankenatmung (= Kostalatmung)

Die Flankenatmung entsteht ebenfalls aufgrund der Zwerchfelltätigkeit. Während der Einatmung lassen sich hier die Ausdehnungen im Bereich der Flanken beobachten (= im Bereich der unteren Rippen an der rechten und linken Körperseite). Bei der Bauch- und Flankenatmung werden vor allem die unteren Lungenanteile belüftet.

Brustatmung (= Thorakalatmung)

Bei der Brustatmung ist die Zwischenrippenmuskulatur aktiv. Dabei werden die oberen Lungenanteile mit Luft gefüllt. Die Atembewegungen im Brustkorb sind während der Einatmung nach vorne, zur Seite und teilweise in den Rücken zu beobachten.

Schulter- oder Schlüsselbeinatmung (= Klavikularatmung)

Bei der Schulteratmung werden auch die obersten Lungenanteile mit Luft gefüllt, dabei heben sich die Schultern und Schlüsselbeine. Bei forcierter Atmung, z.B. während sportlichen Tätigkeiten, wird diese Atemform aktiviert. In Ruhe ist die Schulteratmung jedoch immer pathologisch.

4 BROSCHÜRENRECHERCHE

4.1 VORGEHEN BEI DER SUCHE NACH BEREITS VORHANDENEN BROSCHÜREN ZUM THEMA ALTERSSTIMME UND STIMME/STIMMSTÖRUNGEN

Ein Schritt meiner Arbeit war, das Sammeln von bereits vorhandenen Broschüren zum Thema Altersstimme. Meine Hypothese war, dass ich keine und wenn, dann nur wenige Broschüren zu diesem spezifischen Themengebiet finden würde. Aus diesem Grund weitete ich meine Sammlung aus, auf Broschüren zum „verallgemeinerten“ Thema „Stimme/Stimmstörungen“. Ich tat dies um, falls ich keine Dokumente zur Altersstimme finden würde, Broschüren zu diesem weiter gefassten Bereich sichten könnte. In meiner E-Mail-Anfrage fragte ich also nach Broschüren und Infoblättern zum Thema „Stimme“ oder „Stimmstörungen“ und erwähnte den Themenbereich „Stimmveränderungen/-störungen im Alter“ nur in Klammern.

Ich kontaktierte während meinen Recherchen insgesamt 15 verschiedene logopädische Verbände, Netzwerke oder Gemeinschaften per E-Mail.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise dieser Recherchen dokumentiert.

4.2 ERSTE RECHERCHENRUNDE: ÜBER DEN DLV (DEUTSCHSCHWEIZER LOGOPÄDINNEN- UND LOGOPÄDENVERBAND)

Als Ausgangspunkt meiner Suche habe ich die DLV Homepage gewählt (www.logopaedie.ch). Dort sind unter dem Verweis „Links“¹ die Homepageangaben von weiteren logopädischen Berufsverbänden und Institutionen zu finden.

Ich kontaktierte alle dort aufgeführten Verbände, die in Hinsicht auf meine Recherche relevant waren. Als eingrenzendes Kriterium wurden aber nur Verbände kontaktiert, die vorwiegend im deutschsprachigen Raum aktiv sind.

¹ zu finden unter: DLV Homepage: www.logopaedie.ch → Services → Links

Folgende E-Mail verwendete ich zur Anfrage bei den Berufsverbänden:

Guten Tag

Ich habe eine wichtige Frage an Sie:

Gibt es vom *Deutschen Berufsverband der akademischen Sprachtherapeuten* Infobroschüren/Infoblätter oder ähnliches für Patienten/Betroffene zum Thema „Stimme“ oder „Stimmstörungen“? Falls ja: In welcher Form und für welchen Bereich bieten Sie solche an (kindliche Stimmstörungen, Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen oder Stimmveränderungen/ -störungen im Alter)?

Es wäre super, falls Sie solche Broschüren haben, mir diese zusenden könnten, gerne per E-Mail oder an meine Postadresse:

Mirjam Müller
Beckhammer 9
CH-8057 Zürich

Der Grund meiner Anfrage ist folgender:

Ich bin Studentin im Studiengang Logopädie in Zürich und benötige diese Informationen für Recherchen im Zusammenhang mit meiner Bachelorthese.

Ich bin Ihnen sehr dankbar für jede Information zu meinen Fragen!

Mit freundlichen Grüßen,
Mirjam Müller

Untenstehende Institutionen kontaktierte ich. Ich habe dazu zusammenfassend dokumentiert, was mir die jeweiligen Institutionen auf meine Anfrage antworteten:

1. DLV, Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband:

www.logopaedie.ch

Antwort: Keine entsprechenden Broschüren vorhanden. Verweis auf Homepage des dbl (Deutscher Bundesverband für Logopädie).

2. dbl, Deutscher Bundesverband für Logopädie:

www.dbl-ev.de

Keine Anfrage gestellt: Entsprechende Broschüren habe ich direkt auf der Homepage des dbl als Pdf-Dateien heruntergeladen und ausgedruckt.

→ Ergebnis: Zwei Broschüren zum Thema Stimmstörung (1x Kindesalter/1x Erwachsenenalter).

3. dbs, Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten:

www.dbs-ev.de

Antwort: Verweis auf das Broschüren Angebot der dgs (Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik).

4. **dgs, Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik:**

www.dgs-ev.de

Keine Anfrage gestellt: Entsprechende Broschüren sind zur Ansicht auf der Homepage des dgs aufgeschaltet. Ich habe die Broschüren in der HfH Bibliothek ausgeliehen.

→ **Ergebnis: Zwei Broschüren zum Thema Stimme/Stimmstörung (1x Kindesalter/1x Jugend- und Erwachsenenalter).**

5. **logopädieaustria, Berufsverband der österreichischen LogopädInnen:**

www.logopaedieaustria.at

Antwort: Im Moment sind keine Broschüren vorhanden, da diese gerade überarbeitet werden.

6. **Informationszentrum für die deutsche und internationale Logopädie:**

www.logopaedie.de

Antwort: Homepage nicht zur Besichtigung verfügbar. Versuch per E-Mail mit dem Informationszentrum in Kontakt zu treten: Keine Antwort erhalten.

7. **Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation:**

www.sar-gsr.ch

Antwort: Verweis auf die Interessengemeinschaft Ergotherapie. Die SAR hat keine Infoblätter der einzelnen Rehabilitationsgemeinschaften bzw. zum Thema Stimme oder Stimmstörungen.

Fazit:

Insgesamt sammelte ich aufgrund dieser ersten Recherchenrunde vier Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“.

4.3 ZWEITE RECHERCHENRUNDE: ÜBER WEITERE LOGOPÄDISCHE BERUFS- VERBÄNDE

Um nach Möglichkeit noch weitere Broschüren zum Thema Altersstimme, Stimme/Stimmstörungen zu sammeln, kontaktierte ich zusätzliche Berufsverbände und logopädischen Institutionen, auf die ich während meinen Recherchen stieß. Dabei beschränkte ich mich auf solche, die im deutschsprachigen Raum tätig sind.

Es folgt nun eine Auflistung aller Verbände oder Institutionen, die ich zusätzlich kontaktierte:

1. **SAL, Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Logopädie:**

www.shlr.ch / www.salogopaedie.ch

Antwort: Nichts zu meinem Thema, keine Infoblätter vorhanden.

2. **OGS, Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik:**

www.sprachheilpaedagogik.at

Antwort: Keine Infobroschüren sind zum Thema vorhanden.

3. **Verband der LogopädInnen für Oberösterreich:**

www.logopaedie-ooe.at

Antwort: Eine Broschüre wurde mir nach einigen Tagen zugesandt.

→ **Ergebnis: Eine Broschüre zum Thema Stimmstörung im Erwachsenenalter.**

4. **BLL, Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins:**

www.logopaedie.li

Antwort: Keine spezifischen Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“ vorhanden. Bemerkung, dass im Heilpädagogischen Zentrum in Schaan solche Broschüren im Umlauf waren. Versprochen nachzufragen und mir die entsprechenden Broschüren zukommen zu lassen. Broschüren wurden mir nach einigen Tagen zugesandt.

→ **Ergebnis: Eine Broschüre zum Thema kindliche Stimmstörungen.**

5. **BDSL, Bundesverband Deutscher Schulen für Logopädie e.V.:**

www.bdsl-ev.de

Antwort: Verweis auf Homepage des dbl (Deutscher Bundesverband für Logopädie), dort könne man Infomaterial zum Thema Stimme/Stimmstörungen bestellen.

6. **DBKS, Deutscher Bundesverband Klinischer Sprechwissenschaftler e.V.:**

www.dbks-ev.de

Antwort: Verweis auf Homepage des dbs (Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten). Dort seien Broschüren zu Stimmstörungen bei Kindern sowie bei Jugendlichen und Erwachsenen erhältlich. Dies war eine Fehlinformation: Es sind zwar Broschüren zu Themen wie „Sprachentwicklung“ auf der Homepage des dbs zu finden, aber keine zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“.

7. **abls, Aktiver Berufsverband Logopädie Sprachtherapie:**

www.abls.de

Antwort: Keine Antwort erhalten (2x angefragt).

8. Internetseite zum Thema Sprachtherapie:

www.sprachheilpädagogik.de

Antwort: Keine Antwort erhalten (2x angefragt).

Fazit:

Insgesamt sammelte ich anhand der zweiten Recherchenrunde zwei weitere Broschüren zum Thema „Stimmstörungen“.

4.4 DRITTE RECHERCHENRUNDE: SUCHE IM INTERNET

Ich führte mehrere, ausführliche Recherchen im Internet durch, um nach Broschüren zum Thema „Altersstimme“ oder „Stimme/Stimmstörungen“ zu suchen. Dabei wurden Dokumente, die kein Broschürenformat besitzen (z.B. Informationsblätter) oder sich explizit mit der Singstimme auseinandersetzen, nicht berücksichtigt.²

Fazit:

Anhand der Internetrecherchen konnte ich eine weitere Broschüre zum Thema „Stimmstörung“ sammeln.

4.5 ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE

Insgesamt sammelte ich sieben Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“.
Zum spezifischen Thema Altersstimme konnte ich keine Broschüren, Infoblätter oder ähnliches finden.

² Anmerkung: Auf Infoblätter oder Merkblätter zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“ stiess ich nur während der dritten Recherchenrunde bzw. der Suche im Internet. Da ich jedoch eine Broschüre und kein Merkblatt entwickeln wollte und ausserdem kein Verband Merk- oder Infoblätter zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“ anbietet, beschloss ich nur Broschüren zu berücksichtigen. (Merk- oder Infoblätter sind Dokumente im Format A4, die nur eine Seite oder evtl. mehrere, nicht geheftete/gebundene Seiten umfassen.)

5 ZUSAMMENSTELLUNG DER GESICHTETEN BROSCHÜREN

- 1) Deutscher Bundesverband für Logopädie. (2005). *Stimmstörungen bei Erwachsenen. Ursachen, Erscheinungsformen, Logopädische Behandlung* (1. Auflage). Frechen: Autor.
⇒ **Download unter:**
<http://www.dbl-ev.de/?id=210&productID=24&categoryID=33&catalogID=1>
[23.01.2011]
- 2) Deutscher Bundesverband für Logopädie. (2008). *Stimmstörungen bei Kindern. Ursachen, Erscheinungsformen, Logopädische Behandlung* (5. Auflage). Frechen: Autor.
⇒ **Download unter:**
<http://www.dbl-ev.de/?id=210&productID=25&categoryID=33&catalogID=1>
[23.01.2011]
- 3) Hegemann, A. & Ostendorf, U. (1998 a). *Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen*. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik.
⇒ **Zur Ansicht unter:**
<http://www.dgs-ev.de/index.php?id=74> [23.01.2011]
- 4) Hegemann, A. & Ostendorf, U. (1998 b). *Stimmstörungen bei Kindern*. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik.
⇒ **Zur Ansicht unter:**
<http://www.dgs-ev.de/index.php?id=74> [23.01.2011]
- 5) Janssen, U. (Jahr o. A.). *Stimmstörung. Dem Menschen Stimme geben*. Internet:
<http://www.logopaedie-coswig.de/beherw01.shtml> [21.10.2010]
⇒ **Download unter:**
<http://www.logopaedie-coswig.de/beherw01.shtml> [23.01.2011]
- 6) Logopädischer Dienst des Fürstentums Liechtenstein. (Jahr o. A.). *Stimmstörung*. Autor.
⇒ **Zu bestellen bei:**
Logopädischer Dienst des Fürstentums Liechtenstein
Bildgasse 1
FL-9494 Schaan

7) Verband der Diplomierten LogopädInnen für Oberösterreich. (Jahr o. A.). *Logopädie. Stimme*. Linz: Autor.

⇒ **Zu bestellen bei:**

Verband der Diplomierten LogopädInnen für OÖ

Wienerstr. 165

A-4020 Linz

Tel.: +43-(0)732-331077

Fax: +43-(0)732-331077

E-Mail: office@logopaedie-ooe.at

6 KATEGORISIERUNG DER BROSCHÜREN

Alle Broschüren zum Thema „Stimme/Stimmstörungen“, die ich durch meine Recherchen sammelte, kategorisierte ich anhand von verschiedenen Gesichtspunkten.

Die 2 Hauptkategorien waren dabei: Form (Layout) und Inhalt

Ich bin mir bewusst, dass die Kategorisierung auch aufgrund von anderen Kriterien hätte erfolgen können. Ebenfalls wäre es möglich gewesen die Kategorien noch weiter zu differenzieren. Bei der Auswahl der Kategorien war es mir vor allem wichtig, wesentliche Aspekte im Hinblick auf die Entwicklung der Broschüre zum Thema „Altersstimme“ zu berücksichtigen. Kategorien die ich im Bezug auf mein Entwicklungsprojekt nicht massgebend fand oder als bereits „gegeben“ betrachtete, habe ich nicht aufgeführt, z.B. die Kategorien „Schriftgrad“ und „Schriftart“. (Begründung: Die Sehkraft von alten Menschen ist in den meisten Fällen reduziert. Daher ist eine gut leserliche Schrift, in entsprechender Grösse, Voraussetzung für eine Broschüre, die sich an Seniorinnen und Senioren richtet.)

Zudem wurde der Schwerpunkt auf die inhaltlichen und weniger auf die formalen/grafischen Aspekte gelegt. Diese Entscheidung wurde aufgrund von begrenzten zeitlichen Ressourcen getroffen.

Bei meinen Recherchen habe ich zwei verschiedene Formate von Broschüren gefunden, diese werden in der folgenden Kategorisierung in „Broschüren A5“ und „Faltblätter“ aufgeteilt.

Wichtig: Die Unterscheidung von „Broschüre A5 und Faltblatt“ wird nur auf den folgenden Seiten verwendet (Anhang, S. 20–28). In allen anderen Teilen der Bachelorarbeit und des Anhangs wird einfachheitshalber nur der Begriff „Broschüre“ verwendet, mit dem Broschüren A5 sowie Faltblätter gemeint sind.

- **Broschüre A5:** Broschüre im Format A5
- **Faltblatt:** A4 Seite, 2x in 3 gleich breite Teile zur Mitte hin gefaltet, zur Ansicht werden die Teile wieder auseinander gefaltet. Format: 99 x 210 mm

6.1 KATEGORISIERUNG DER BROSCHÜREN UND FALTBLÄTTER IN TABELLENFORM

6.1.1 TABELLE 1

Titel:	1. Stimmstörungen bei Erwachsenen	2. Stimmstörungen bei Kindern	3. Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen	4. Stimmstörungen bei Kindern
Herausgeber:	dbl - Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.	dbl - Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.	dgs – Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.	dgs – Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V.
Form/Layout:				
Format	Faltblatt	Faltblatt	Broschüre A5	Broschüre A5
Umfang	1 A4 Seite beidseitig bedruckt	1 A4 Seite beidseitig bedruckt	4 A4 Seiten beidseitig bedruckt	3 A4 Seiten beidseitig bedruckt
Gestaltung des Titelblattes	Titel, Bild, 3 Untertitel aus dem Faltblatt, Verbandlogo	Titel, Bild, 3 Untertitel aus dem Faltblatt, Verbandlogo	Titel, Bild, Logo des Vereins, Nummer der Broschüre	Titel, Bild, Logo des Vereins, Nummer der Broschüre
Bilder (Fotos, gezeichnete Bilder, Abbildungen)	ja, insgesamt 5 Stück	ja, insgesamt 5 Stück	ja, insgesamt 12 Stück	ja, insgesamt 10 Stück
Fotos	ja, 5 Stück	ja, 5 Stück	ja, 1 Stück (Titelbild)	ja, 1 Stück (Titelbild)
Gezeichnete/gemalte Bilder	nein	nein	ja, 6 Stück	ja, 5 Stück
Abbildungen Kehlkopf/Stimmrinne	nein	nein	ja, 5 Stück	ja, 4 Stück
Inhalt:	Stimmstörungen bei Erwachsenen	Stimmstörungen bei Kindern	Stimmstörungen bei Jugendlichen/Erwachsenen	Stimmstörungen bei Kindern
Einführung (in die Thematik/den Inhalt)	ja, „Worum geht es?“ → Hinweise zu verschiedenen Aspekten von Stimmstörungen, Angaben wann eine ärztliche Abklärung angezeigt ist	ja, „Worum geht es?“ → Hinweise zu verschiedenen Aspekten von Stimmstörungen/kindl. Stimmstörungen	ja, Funktion und Bedeutung der Stimme, verschiedene Aspekte, Merkmale und Ursachen von Stimmstörungen werden genannt, Angaben wann eine fachärztliche Abklärung angezeigt ist → Inhalt der Broschüre wird beschrieben	ja, Fallbeispiel, Hinweise zu Symptomen von kindl. Stimmstörungen, Angaben wann eine fachärztliche Abklärung angezeigt ist → Inhalt der Broschüre wird beschrieben
Fallbeispiel	nein	nein	nein	ja
Zitate	nein	nein	nein	nein
Funktionsweise der Stimme	nein	nein	ja	ja

Ursachen einer Stimmstörung	ja	ja	ja	ja
Symptome bei Stimmstörungen	ja	ja	ja	ja
Erscheinungsformen/ Krankheitsbilder (z.B. Stimmlippenknötchen)	ja	ja	ja	nein
Behandlung/logopädische Therapie bei Stimmstörungen	ja	ja	ja	ja
Stimmhygiene (Vorbeugende und unterstützende Massnahmen)	nein	nein	ja	ja
Hinweise zu ärztlicher/ fachärztlicher Abklärung	ja, ärztliche Abklärung mit Zeitangabe: Abklärung nach 4-6 Wochen Heiserkeit	nein, ärztliche oder fach- ärztliche Abklärung wird nicht genannt	ja, fachärztliche Abklärung, keine genaue Zeitangabe	ja, fachärztliche Abklärung mit Zeitangabe: Abklärung nach 3 Monaten Heiserkeit
Weitere Themen/Spezielles	-	-	-	- Erkennung von Stimmstörungen bei Kindern - Veränderungen im Kehlkopf bei Stimmstörungen
Kontakt	ja, Geschäftsstelle dbl	ja, Geschäftsstelle dbl	ja, Geschäftsstelle dgs	ja, Geschäftsstelle dgs
Stempelstelle (Platz für Stempel der Person/Institution, die das Dokument abgibt)	ja	ja	ja	ja
Umschlagtext auf Rückseite	nein	nein	ja	ja
Subjektive Gesamtbeurteilung	Übersichtliche Darstellung, die Erklärungen zu den verschiedenen Themen sind gut, aber es werden viele Fachausdrücke verwendet (verständlich ohne Fachkenntnisse?), Erscheinungsformen werden gut und verständlich beschrieben Hinweise zur Stimmhygiene fehlen.	Übersichtliche Darstellung, die Erklärungen zu den verschiedenen Themen sind gut, aber es werden viele Fachausdrücke verwendet (verständlich ohne Fachkenntnisse?), Erscheinungsformen werden gut und verständlich beschrieben, Hinweise zur Stimmhygiene fehlen.	Umfangreiche und ausführliche Broschüre, gut gewählte Abbildungen, viele Hinweise zur Stimmhygiene, Fachausdrücke werden gut erklärt, relativ lange Fliesstexte ohne Zwischentitel oder Aufzählungen dazwischen.	Umfangreiche und ausführliche Broschüre, gut gewählte Abbildungen, Hinweise zur Stimmhygiene evtl. etwas einseitig (Empfehlungen wie z.B. ausreichend zu trinken, werden nicht erwähnt), Fachausdrücke werden gut erklärt, relativ lange Fliesstexte ohne Zwischentitel oder Aufzählungen dazwischen.

6.1.2 TABELLE 2

Titel:	5. Logopädie - Stimme	6. Stimmstörung	7. Stimmstörung – Dem Menschen Stimme geben
Herausgeber:	Verband der Diplomierten LogopädInnen für Oberösterreich	Logopädischer Dienst des Fürstentums Liechtenstein	Logopädie Elbtal – Ursula Janssen
Form/Layout:			
Format	Faltblatt	Broschüre A5	Faltblatt
Umfang	1 A4 Seite beidseitig bedruckt	2 A4 Seiten beidseitig bedruckt	1 A4 Seite beidseitig bedruckt
Gestaltung des Titelblattes	Titel und Bild	Titel und Bild	Titel, Bild, Verfasserin und Angaben zur Verfasserin, 2 Sätze zur Logopädie allgemein, Standorte der Logopädie im Elbtal
Bilder (Fotos, gezeichnete Bilder, Abbildungen):	ja, insgesamt 1 Stück	ja, insgesamt 2 Stück	ja, insgesamt 2 Stück
Fotos	nein	nein	nein
Gezeichnete/gemalte Bilder	ja, 1 Stück (Titelbild)	ja, 1 Stück (Titelbild)	ja, 1 Stück (Titelbild)
Abbildungen Kehlkopf/ Stimmlippe	nein	ja, 1 Stück (Querschnitt von Kopf und Hals bzw. Nasen-, Mund- und Rachenraum mit Beschriftung)	ja, 1 Stück (Querschnitt von Kopf und Hals bzw. Nasen-, Mund- und Rachenraum mit Hervorhebung der Glottis)
Inhalt:	Stimmstörungen bei Erwachsenen	Stimmstörungen bei Kindern	Stimmstörungen bei Erwachsenen
Einführung (in die Thematik/ den Inhalt)	ja, „Mit meiner Stimme stimmt etwas nicht!“ → Erklärung wie sich eine Stimmerkrankung äussert	ja, direktes Ansprechen der Eltern von Kindern mit Stimmstörungen: „Vielleicht ist Ihnen an der Sprechweise Ihres Kin-	ja, „Wenn die Stimme nicht mehr gehorcht!“ → Erklärungen wie sich eine Stimmerkrankung äussert

		des,...“ → Erklärung wie sich eine kindl. Stimmstörung anhört	
Fallbeispiel	ja	nein	nein
Zitate	nein	ja, von Fachperson	ja, von Betroffenen
Funktionsweise der Stimme	nein	nein	nein
Ursachen einer Stimmstörung	ja	ja	ja
Symptome bei Stimmstörungen	ja	ja	ja
Erscheinungsformen/ Krankheitsbilder (z.B. Stimmlippenknötchen)	nein	nein (teilweise werden Folgen erwähnt, z.B. „Stimmbandknötchen“)	nein
Behandlung/logopädische Therapie bei Stimmstörungen	ja	Teilweise – Begriff „Therapie“ wird erwähnt	ja
Stimmhygiene (Vorbeugende und unterstützende Massnahmen)	nein	Stimmhygiene: nein Vorbeugende & unterstützend Massnahmen: werden bei Mundatmung und Erkältung erklärt	ja
Hinweise zu ärztlicher/ fachärztlicher Abklärung	ja, ärztliche Abklärung mit Zeitangabe: Abklärung nach 2 Wochen Heiserkeit	ja, spezialärztliche Abklärung, keine genaue Zeitangabe	ja, fachärztliche Abklärung wird erwähnt, keine Zeitangabe
Weitere Themen/Spezielles	-	- Folgen der kindlichen Stimmstörungen - Fragen zur Situationsabschätzung bzw. Anregung zur Erfassung der Sprechsituation eines Kindes	- allgemeine Behandlungsbereiche der Logopädie

Kontakt	ja, Adresse des Verbandes der Diplomierten LogopädInnen für Oberösterreich	ja, Adresse vom Logopädischen Dienst des Fürstentums Liechtenstein mit Telefonnummer für Auskunft und Beratung	ja, drei verschiedene Adressen von drei Praxen im Elbtal (für alle drei Praxen ist Ursula Janssen Ansprechperson)
Stempelstelle (Platz für Stempel der Person/Institution, die das Dokument abgibt)	nein	nein	nein
Umschlagtext auf Rückseite	nein	nein	nein
Subjektive Gesamtbeurteilung	Übersichtliche Gestaltung, kurze und prägnante Erklärungen zu den einzelnen aufgeführten Themen, Fachausdrücke werden erklärt, grosse und gutleserliche Schrift, Hinweise zur Stimmhygiene fehlen.	Unübersichtlich! (nur ein Zwischentitel wurde gesetzt), grosse und beschriftete Abbildung (Querschnitt von Kopf und Hals), es wird aber kein Bezug darauf genommen. Kein Hinweis im Titel der Broschüre, dass sich die Broschüre nur auf kindl. Stimmstörungen bezieht. Keine Hinweise zur Stimmhygiene, nur Hinweise zu Massnahmen bei Mundatmung und Erkältung.	Übersichtlich, Abbildung etwas verschwommen, bzw. Beschriftungen sind unleserlich, Stimmhygiene ist sehr kurz gefasst (unvollständig).

6.2 AUSWERTUNG DER TABELLEN

Anzahl insgesamt ausgewerteter Broschüren A5 und Faltblätter: 7 Stück

Thema:

Altersstimme

Keine Broschüren A5 oder Faltblätter zum Thema „Altersstimme“ vorhanden

Stimmstörungen bei Erwachsenen (Jugendlichen)

4 Stück (1 Broschüre A5, 3 Faltblätter)

Stimmstörungen bei Kindern

3 Stück (2 Broschüren A5, 1 Faltblatt)

Titel:	grundsätzlich alles sehr ähnliche, themenbezogene Titel; 6x Nennung des Wortes „Stimmstörung(en)“, 1x Nennung des Wortes „Stimme“ im Titel
Herausgeber:	5x logopädische Verbände/Vereine, 1x logopädischer Dienst, 1x Privatperson
Form/Layout:	
Format	3 Broschüren A5/4 Faltblätter
Umfang	Verschieden, von einer doppelseitig bedruckten A4-Seite bis zu vier doppelseitig bedruckten A4-Seiten
Gestaltung des Titelblattes	überall: Titel und Bild 5x Angaben zum Herausgeber/Verfasser, (Weiteres: Nennung von Untertiteln: 2x; Nennung von Nummer der Broschüre: 2x; weitere, zusätzliche Angaben: 1x)
Bilder (Fotos, gezeichnete Bilder, Abbildungen):	überall vorhanden, 1 – 12 Stück
Fotos	0 – 5 Stück
Gezeichnete/gemalte Bilder	0 – 6 Stück
Abbildungen Kehlkopf/Stimmlippe	0 – 5 Stück
Inhalt:	Stimmstörungen (entweder im Kindesalter oder Jugendlichen- und Erwachsenenalter)
Einführung (in die Thematik/den Inhalt)	überall, in ganz kurzer Form (1 Satz) oder ausführlicher Form (bis zu ca. 18–20 Sätzen)
Fallbeispiel	2x vorhanden
Zitate	2x vorhanden
Funktionsweise der Stimme	2x vorhanden
Ursachen einer Stimmstörung	überall vorhanden
Symptome bei Stimmstörungen	überall vorhanden
Erscheinungsformen/Krankheitsbilder (z.B. Stimm lippenknötchen)	3x vorhanden (bei den weiteren Broschüren A5/Faltblättern teilweise angedeutet)

Behandlung/logopädische Therapie bei Stimmstörungen	6x explizit vorhanden, 1x teilweise angedeutet
Stimmhygiene (Vorbeugende und unterstützende Massnahmen)	3x vorhanden, 1x teilweise bzw. nur vorbeugende und unterstützende Massnahmen bei Mundatmung & Erkältung vorhanden
Hinweise zu ärztlicher/fachärztlicher Abklärung	4x Hinweise zu fach-, bzw. spezialärztlicher Abklärung, 2x Hinweise zu allgemeinärztlicher Abklärung 3x genaue Zeitangaben vorhanden bzw. nach wie vielen Wochen/Monaten Heiserkeit eine Abklärung angezeigt ist (verschiedene Zeitangaben: Abklärung einer andauernden Heiserkeit nach 2 Wochen, 4-6 Wochen oder 3 Monaten)
Weitere Themen/Spezielles	1x Nennung von allgemeinen Behandlungsbereichen der Logopädie; 1x Nennung von Veränderungen im Kehlkopf bei Stimmstörungen Themenbereiche der kindl. Stimmstörungen: 1x Nennung der Folgen von kindl. Stimmstörungen, 1x Hinweise zum Erkennen von kindl. Stimmstörungen, 1x Fragen zur Situationsabschätzung bei kindl. Stimmstörungen
Kontakt	überall vorhanden; immer Angabe der Kontaktadresse des Herausgebers der Broschüre
Stempelstelle (Platz für Stempel der Person/Institution, die das Dokument abgibt)	4x vorhanden
Umschlagtext auf Rückseite	2x vorhanden
Subjektive Gesamtbeurteilung	Fazit bzw. Aspekte, die mir auffielen und die ich als wichtig erachtete, bei der Durchsicht der Dokumente: <ul style="list-style-type: none"> • Titel des Dokuments soll klar machen, um was es im Inhalt geht (nicht nur „Stimmstörung“ als Titel setzen sondern z.B. „Stimmstörungen im Kindesalter“) • übersichtliche Darstellung/Gestaltung ist wichtig • Fachausdrücke sollten entsprechend erklärt werden • aufgeführte Themenbereiche müssen relevant sein, gut und verständlich erklärt werden • Abbildungen sollten relevant sein bzw. Text der Broschüre soll sich darauf beziehen; falls Abbildungen beschriftet sind, so muss die Schrift leserlich sein • Stimmhygiene sollte erwähnt und mögl. umfassend dargestellt werden • je nach Länge des Dokuments, entweder kurze und prägnante Erklärungen zu den einzelnen aufgeführten Themen oder ausführliche und umfangreiche Hinweise und Erklärungen (aber nicht zu lange Fliesstexte)

6.3 ZUSAMMENFASSENDE ERGEBNISSE

Anzahl Broschüren A5: 3

Anzahl Faltblätter: 4

- **Herausgeber**
Mehrheitlich wurden die Dokumente von logopädischen Verbänden heraus gegeben.
- **Umfang**
Der Umfang ist sehr unterschiedlich und reichte von „kurz gefasst“ (eine doppelseitig bedruckte A4-Seite) bis zu umfangreich (vier doppelseitig bedruckte A4-Seiten).
- **Titelblatt**
Bei der Gestaltung des Titelblattes wurde immer ein Bild verwendet und der Titel des Dokumentes genannt. In den meisten Fällen wurde auch der Herausgeber/Verfasser auf der Titelseite angegeben. Der Titel gab meistens klare Auskunft über den Inhalt der Broschüre.
- **Verwendete Formate**
Zwei verschiedene Formatformen wurden verwendet (Broschüren A5 und Faltblätter).
- **Bilder**
Bilder (Fotos, Abbildungen oder gemalte/gezeichnete Bilder) wurden bei allen Dokumenten verwendet. Dabei war die Anzahl der Bilder jeweils sehr unterschiedlich.
- **Inhalt**
Der Inhalt bezog sich bei allen Dokumenten auf den Themenbereich „Stimmstörungen“ (entweder im Kindes- oder Jugend- und Erwachsenenalter).
- **Überall vorhanden**
Bei allen Dokumenten waren die folgenden Themen oder Hinweise enthalten:
 - eine Einführung (Thematik/Inhalt), in offensichtlicher oder eher „versteckter“ Form
 - Ursachen einer Stimmstörung
 - Symptome einer Stimmstörung
 - Behandlung/logopädische Therapie bei Stimmstörungen (6x explizit vorhanden, 1x teilweise angedeutet)
 - Kontaktadresse des Herausgebers

- **Häufig verwendet**

Häufig (in mind. 4 Dokumenten) vorhanden waren die folgenden Elemente:

- Hinweise zu Fachärztlicher Abklärung (4x), Hinweise zu allgemeinärztlicher Abklärung (2x)
- Elemente der Stimmhygiene (4x)
- Stempelstelle (4x)

- **Manchmal verwendet**

Manchmal (in 2-3 Dokumenten) wurde Folgendes genannt:

- Erscheinungsformen/Krankheitsbilder (3x)
- genaue Zeitangabe: Nach wie vielen Wochen Heiserkeit eine (fach-) ärztliche Abklärung angezeigt ist (3x) → unterschiedliche Zeitangaben: Abklärung einer andauernden Heiserkeit nach 2 Wochen, 4-6 Wochen oder 3 Monaten
- Fallbeispiel (2x)
- Zitate (2x)
- Funktionsweise der Stimme (2x)
- Umschlagtext auf Rückseite (2x)

- **Einzelne aufgeführte Themen**

Nur in jeweils einem Dokument wurden die untenstehenden Aspekte thematisiert:

- allgemeine Behandlungsbereiche der Logopädie
- Veränderungen im Kehlkopf bei Stimmstörungen
- Folgen von kindl. Stimmstörungen
- Erkennung von kindl. Stimmstörungen
- Fragen für die Situationsabschätzung bei kindl. Stimmstörungen

- **Subjektives Fazit**

Aspekte, die bei der subjektiven Gesamtbeurteilung aufgegriffen wurden:

- Der Titel soll klar machen, mit was sich der Inhalt des Dokumentes beschäftigt.
- Das Dokument sollte ansprechend sein, durch übersichtliche Darstellung und gute grafische Gestaltung.
- Falls Fachausdrücke verwendet werden, sollen sie entsprechend erklärt werden.
- Die aufgeführten Themen sollen relevant sein und gut verständlich erklärt werden.
- Abbildungen sollen im Bezug zu spezifischen Inhalten stehen und dabei helfen Erklärungen besser zu verstehen. Falls Abbildungen beschriftet sind, so muss die Beschriftung leserlich sein.
- Das Thema „Stimmhygiene“ sollte im Dokument erwähnt und möglichst umfassend dargestellt werden (je nach Gesamtumfang).
- Die Texte sollen leserfreundlich gestaltet werden und sich in ihrer Länge am Umfang des Dokumentes orientieren.

6.4 VERWENDUNG DER ZUSAMMENFASSENDEN ERGEBNISSE

Die zusammenfassenden Ergebnisse lieferten mir Impulse für die Generierung des Leitfadens des Experteninterviews. Ebenfalls lieferten sie mir Impulse für Themen und grafische Aspekte, die ich in meinem Entwicklungsprojekt berücksichtigen könnte. Die zusammenfassenden Ergebnisse hatten also nicht die Funktion von Entscheidungskriterien für mein Projekt. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass es sich bei den oben analysierten und kategorisierten Dokumenten um solche handelt, bei denen das Thema **Stimmstörung** zentral ist. Ebenfalls beziehen sich diese Dokumente auf Störungsbilder, die unabhängig von Involutionsvorgängen und späterem Lebensalter sind.

Mein Entwicklungsprojekt, eine Broschüre über die „Altersstimme“, thematisiert jedoch einerseits einen natürlichen Prozess, andererseits eine Stimmstörung, die im Zusammenhang mit dem fortgeschrittenen Lebensalter einer Person steht bzw. mit altersbedingten, körperlichen Veränderungen zusammenhängt. Daher wird eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ zumindest teilweise andere Schwerpunkte aufgreifen müssen.

7 SUCHE NACH OFFIZIELLEN BEURTEILUNGSKRITERIEN FÜR BROSCHÜREN

Um ergänzende Hinweise zu erhalten, nach welchen Gesichtspunkten man Broschüren auch noch bewerten könnte, suchte ich im Internet nach entsprechenden Beurteilungskriterien. Solche Kriterien hätten mir Anhaltspunkte gegeben, auf welche Aspekte ich achten sollte, beim Entwerfen der Broschüre zum Thema „Altersstimme“.

Ich versuchte über die Homepages von Fachstellen für Medienpädagogik an diese Kriterien zu gelangen. Drei verschiedene Stellen kontaktierte ich zusätzlich per E-Mail und fragte dort direkt nach Bewertungskriterien für Broschüren, Faltblätter oder Flyern nach.

Kontaktierte Stellen:

1. Hochschule für angewandte Wissenschaften St. Gallen; dort wird ein CAS in Medienpädagogik angeboten
2. Educa, schweizerischer Bildungsserver; die Homepage hat verschiedene Rubriken zu Medienpädagogik und Medienkompetenz
3. ISM, Informationsmedienpädagogik, Datenbank zum Thema Medienkompetenz

Folgende E-Mail verwendete ich zur Anfrage bei den Fachstellen für Medienpädagogik:

Guten Tag

Ich habe eine wichtige Frage:

Ein Aspekt der Medienpädagogik stellt ja das Beurteilen von (modernen) Medien, z.B. Computerspielen dar. Dabei werden die jeweiligen Spiele nach bestimmten Kriterien bewertet. Haben oder kennen Sie auch Bewertungskriterien für die Beurteilung von Flyern, Broschüren oder Faltblättern?

(Ich stelle diese Frage im Zusammenhang mit meiner Bachelorthese. Ich werde im Rahmen dieser Arbeit eine Broschüre/ein Faltblatt entwickeln und daher ist für mich diese Frage von Bedeutung.)

Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Antwort!

Mit freundlichen Grüßen

Mirjam Müller

Fazit:

Von allen kontaktierten Stellen erhielt ich zwar eine Rückmeldung, aber diese Antworten sowie die Internetrecherchen, lieferten mir nicht die gesuchten Informationen. Beurteilungskriterien für Broschüren oder ähnliche Dokumente waren nicht aufzufinden.

8 ERFASSUNG DER VORGEHENSWEISE VON EXPERTEN BEI DER ENTWICKLUNG VON BROSCHÜREN

Bevor ich mit der Entwicklung der Broschüre begann, fragte ich per E-Mail vier logopädische Institutionen an, von denen ich Broschüren gesichtet hatte, wie diese verfasst wurden.

Folgende Verbände kontaktierte ich:

- a) Deutscher Bundesverband für Logopädie (dbl)
- b) Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (dgs)
- c) Verband der LogopädInnen für Oberösterreich
- d) Logopädischer Dienst des Fürstentums Liechtenstein

Den Institutionen sandte ich die untenstehende E-Mail zu:

Guten Tag

Ich bin Studentin im Studiengang Logopädie in Zürich und arbeite gerade an meiner Bachelorthese. Ich werde im Zusammenhang mit meiner Arbeit eine Infobroschüre/ein Infoblatt oder etwas Ähnliches zum Thema „Altersstimme“ verfassen. Leider habe ich bei meinen Recherchen keine Literatur zum Thema „Wie werden Informationsbroschüren verfasst? Was sind die entsprechenden Kriterien dazu?“ gefunden.

Also habe ich mich entschieden bei Ihnen, den Experten, anzufragen:

Der *dgs* bietet ja Infobroschüren zu verschiedenen Themen an, speziell auch zu den Themen „*Stimmstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen*“ und „*Stimmstörungen bei Kindern*“.

Meine Frage lautet nun:

Anhand welcher Kriterien stellt der *dgs* (oder die dafür zuständigen Personen) solche Infobroschüren her? Gibt es evtl. sogar einen offiziellen Leitfaden dafür? Anhand welcher Kriterien wird entschieden, welche Informationen in einer Broschüre weiter gegeben und welche weggelassen werden? Wie werden graphische Aspekte berücksichtigt, Übertitel gewählt, der Umfang der Infobroschüren bestimmt, etc.?

Ich bin sehr froh um jeden Hinweis, den Sie mir betreffend meinen Fragen oder rund um das Thema „Infobroschüren/Infoblätter erstellen“ geben können.

Sehr wichtig sind für mich diese Informationen, damit ich meine Arbeit auf Expertenwissen oder Theorien aus bestehender Literatur abstützen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Mirjam Müller

Von den Institutionen b)-d) erhielt ich direkte Antworten zum Vorgehen. Bei der Institution a) sind diese spezifischen Informationen nur den Mitgliedern des Verbandes zugänglich.

Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der Antworten:

1. Es sind keine offiziellen Richtlinien zum Erstellen von Broschüren in den jeweiligen Institutionen vorhanden. In der Regel macht eine spezialisierte Fachperson ein inhaltliches Konzept für eine Broschüre. Dieses wird dann von der Institution oder weiteren Fachpersonen beurteilt, ergänzt oder weiter entwickelt. Anschliessend wird ein definitiver Auftrag an eine logopädische Fachperson oder ein logopädisches Gremium gestellt, von denen die Broschüre dann endgültig verfasst wird.
2. Das Layout wird entweder von einem Grafiker gestaltet oder an bereits bestehende Broschüren der Institution angepasst.
3. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine einfache und für alle verständliche Sprache verwendet werden sollte sowie der Leitfaden „in der Kürze liegt die Würze“ gelte.

9 EXPERTENINTERVIEW

9.1 DOKUMENTATION DER ERGEBNISSE DES BRAINSTORMINGS

Das Brainstorming setzte ich bewusst als ergänzendes Vorgehen ein, zur Generierung von Fragen für das Experteninterview. Nebst dem Brainstorming lieferten mir die „zusammenfassenden Ergebnisse“ der Kategorisierung der gesichteten Broschüren, Ideen für Fragen, die ich der Expertin stellen wollte.

Die Dokumentation des Brainstormings erfolgt stichwortartig. Es ist die Niederschrift der handschriftlichen Notizen zum Brainstorming.

Brainstorming zu den Stichworten „Broschüre Altersstimme“:

- **Spontane Assoziationen** der Expertin zum Thema?
- **Umfang:** „Was wird gelesen?“:
 - ausführlich?
 - kurz und kompakt?
- **Zielgruppe?** Für wen? Ab welchem Alter kommen Patienten?
- **Themen:**
 - Wie viele?
 - Welche sind am relevantesten?
 - Die drei wichtigsten Themen?
- Kern, **Kernaussagen**, „Das Wichtigste“?
- **Empfehlungen** für die Leser:
 - Stimmhygiene?
 - Übungen?
 - Infos zu optimaler Körperhaltung?
- Gibt es Dinge, die **für die Leser verwirrend** sein könnten? Falls „ja“: Was/warum?
- Weiterführende **Literaturempfehlungen**?
 - Was ist gut zum Empfehlen? (Bücher, Broschüren, Ratgeber,...)
- **Ziel der Broschüre:**
 - Gesundheitsförderung/Prävention?
 - Unterstützung Therapie?
- **Wünsche**, Spezielles?
- **Format?**
- **Einsatz:**
 - zum Abgeben, Auflegen, Bestellen?
 - Kontakt, falls Leser Fragen haben, Abklärung/weitere Informationen wünschen (Adresse, Telefonnummer, E-Mail)

9.2 LEITFADENINTERVIEW – SAMMELN VON MÖGLICHEN FRAGEN

Die folgenden Fragen wurden aus den Impulsen generiert, die mir die „zusammenfassenden Ergebnisse“ der Kategorisierung der gesichteten Broschüren lieferten sowie dem Brainstorming zu den Stichworten „Broschüre Altersstimme“.

Aufbau der Fragen:

- „von offen zu konkret“
- Anfang: Klare Fragen, Interviewpartnerin nicht überfallen, an „bekanntem anknüpfen“

Fragen zu bereits existierenden Broschüren zur Thematik „Stimme/Stimmstörungen“:

- Welche Broschüren kennen Sie zum Thema „Stimme“ oder „Stimmstörungen“?
- Was kommt Ihnen im Zusammenhang mit diesen Broschüren in den Sinn (Positives/Negatives)?
- Was schätzen Sie an diesen Dokumenten? Finden Sie gut/schlecht/fehlt?
- Welche Formatformen („Grösse von Broschüren“) finden Sie praktisch/ansprechend?

Fragen zum „Klientel Altersstimme“ (Zielgruppe):

- Welche Fragen, Anliegen, Anfragen,... kommen im Zusammenhang mit der Altersstimme auf Sie zu?
- Was für Patienten treffen Sie im Rahmen der Thematik Altersstimme an?
 - Welche Probleme haben die Patienten?
 - Was für Fragen haben die Patienten?
 - Wie oft begegnen Ihnen Patienten mit dieser Problematik?
 - Alter?

Fragen zum Einsatz der Broschüre:

- Welche Zielrichtung einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“ finden Sie sinnvoll: Broschüre als Information, Gesundheitsförderung, zur Prävention, als Unterstützung neben einer Therapie?
- Wie würden Sie eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ am liebsten einsetzen? (→ Broschüre zum Abgeben, Auflegen, Bestellen auf Wunsch?)

Fragen zum Umfang:

- Wieviel Information sollte eine Broschüre enthalten bzw. wieviel Informationen braucht ein Patient zum Thema Altersstimme? Ist sinnvoll?
- Was denken Sie: Wieviel (Umfang) wird überhaupt gelesen?
- Welchen Umfang für eine Broschüre würden Sie begrüssen?

Formale Fragen zur Broschüre:

- Was für Bildmaterial fänden Sie allenfalls geeignet?

Fragen zu inhaltlichen Aspekten:

- Welche Themen finden Sie sollten in die Broschüre aufgenommen werden?
- Welche Themen finden Sie am wichtigsten? Falls Sie die drei wichtigsten Themen nennen müssten, die in der Broschüre vorkommen sollten, welche wären dies?
- Was sollte der „Kern“/die „Kernaussage“ der Broschüre sein?
- Ab wann sollte bei der Altersstimme eine andauernde Heiserkeit abgeklärt werden (genauer oder ungefährer Zeitraum)?
- Ich möchte den Lesern der Broschüre gerne Hinweise geben, wie sie ihre Stimme auch mit fortschreitendem Alter gesund und funktionstüchtig halten können. In welcher Form sollte dies gemacht werden? Was würden Sie spontan empfehlen? (Tipps zur Stimmhygiene)
- Weiterführende Literatur empfehlen:
Was halten Sie davon, wenn eine Broschüre auf weiterführende Literatur verweist? Halten Sie dies für sinnvoll? Falls ja, welche Literatur sollte empfohlen werden?

Weitere Fragen:

- Gibt es Dinge/Inhalte, die für Leser schwierig zu verstehen sein könnten bzw. die vielleicht sogar verwirren könnten?
Falls ja: Was, welche Inhalte? Und warum?
- Falls Leser weitere Fragen zu der Thematik haben oder eine Abklärung wünschen:
Wo können Sie sich melden, schlau machen?
→ Internetadressen, E-Mailkontakt, Adresse(n), Telefonnummer(n),...
→ Evtl.: Möglich Kontakt USZ Phoniatrie anzugeben?

Wünsche/Anregungen:

- Was wünschen Sie sich von einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“?
- Kommt Ihnen vielleicht noch etwas in den Sinn zum Stichwort „Eine Broschüre zum Thema Altersstimme“, das noch nicht angesprochen wurde, das Sie aber als wichtig erachten?

9.3 PROTOKOLL EXPERTENINTERVIEW

Auf ein Transkript konnte verzichtet werden, da die Ergebnisse im Folgenden anhand eines zusammenfassenden Protokolls dokumentiert werden. Das Protokoll ermöglicht, im Vergleich zu einem Transkript, eine bessere Übersicht des Interviews.

Rahmenbedingungen

Interviewerin: Mirjam Müller
Interviewte Expertin: Meike Brockmann-Bauser, Fachleitung Klinische Logopädie der Abteilung Phoniatrie/Klinische Logopädie des Universitätsspitals Zürich (USZ)
Datum: 1. Dezember 2010
Ort: Abteilung Phoniatrie und Klinische Logopädie des Universitätsspitals Zürich (Therapiezimmer von Meike Brockmann-Bauser)
Dauer: 70 Minuten (15.30 – 16.40 Uhr).

Das Interview erfolgte anhand von Leitfadenfragen. Die Fragen wurden nicht exakt in der unten aufgeführten Reihenfolge gestellt, sondern abhängig von Aspekten, die von der Expertin erwähnt wurden, im jeweiligen Zusammenhang gestellt. Auf weniger wichtige Fragen wurde aus Zeitgründen verzichtet.

Fragen zu bereits existierenden Broschüren zur Thematik „Stimme/Stimmstörungen“:

1) Was für Broschüren kennen Sie zum Thema „Stimme“ oder „Stimmstörungen“?

Die Expertin kennt die Faltblätter vom dbl. Andere Dokumente hat sie sich vor längerer Zeit einmal angesehen.

Eine Logopädin des Teams hat vor einiger Zeit Informationen zu der Thematik (Stimmhygiene) zusammengestellt, welche individuell an die Patienten angepasst und abgegeben werden können.

Fragen zum „Klientel Altersstimme“ (Zielgruppe):

2) Welche Fragen, Anliegen, Anfragen,... kommen im Zusammenhang mit der Altersstimme auf Sie zu?

Was für Patienten treffen Sie im Rahmen der Thematik Altersstimme an?

Wie alt sind diese Patienten?

Alle möglichen Fragen und Anliegen gelangen an die Abteilung Phoniatrie/Klinische Logopädie, da viele Ärzte sehr schnell eine Presbyphonie diagnostizieren. Patienten kommen ab 50 Jahren ins USZ mit dieser Diagnose. Häufig ist es eine Fehldiagnose, d.h. die Patienten haben gar keine Presbyphonie, sondern eine andere Stimmstörung. Eine Presbyphonie entwickelt sich je nach Definition des Begriffs erst ab ca. 65 Jahren (im Rentenalter). In diesem Alter sind aber nach wie vor auch andere Stimmstörungen möglich.

Hinweis der Expertin: Hormonelle Veränderungen (Menopause/Andropause) können Stimmveränderungen/Stimmstörungen auslösen.

3) Welche Probleme haben Patienten mit einer „echten“ Presbyphonie?

Die Stimme ist weniger leistungsfähig (Chor, Alltag).

Die Stimme klingt heiser.

Die Stimme wird im Hintergrundlärm nicht mehr so gut gehört.

Rufen fällt schwer (z.B. den Hund).

4) Was für Fragen haben diese Patienten?

Lässt sich die Stimmstörung behandeln? Wie?

Wie gut sind die Aussichten einer Behandlung?

Muss ich meine Stimme mehr schonen?

Welche Einschränkungen werden bleiben?

Kann ich wieder im Chor singen?

5) Wie oft begegnen Ihnen Patienten mit dieser Problematik?

Vom 1. Dezember 2009 bis zum 1. Dezember 2010 waren ca. 100 Patienten zur phoniatischen Abklärung im USZ, mit der Fragestellung einer möglichen Presbyphonie (ca. zwei Patienten pro Woche). In der Regel wollen diese Patienten wissen, ob ein Tumor die Ursache für ihre Heiserkeit ist. In den Fällen, wo dies ausgeschlossen werden kann, sind die meisten Patienten nicht an einer Stimmtherapie interessiert und können mit „ein wenig Heiserkeit“ leben.

Im letzten Jahr waren insgesamt 20 Patienten aufgrund einer Presbyphonie in Beratung oder Therapie im USZ. Eine Presbyphonithherapie dauert 10-20 Therapieeinheiten. Im Schnitt sind es 12 Therapien. In diesen werden Stimmübungen gemacht und Übungen für zu Hause mitgegeben.

Fragen zu inhaltlichen Aspekten:

6) Welche Themen finden Sie, sollten in die Broschüre aufgenommen werden?

Die normale Altersstimme sollte beschrieben werden sowie die Abgrenzung der Altersstimme zur Presbyphonie. Ebenfalls sollten operative und konservative Behandlungsmöglichkeiten (z.B. Augmentation, Übungstherapie) thematisiert werden, z.B. dass eine Behandlung bei einer Presbyphonie möglich ist und dass diese normalerweise Verbesserung bringt.

Wichtig ist auch, dass die Patienten angeregt werden öfters zu sprechen und ihre Stimme zu gebrauchen. Ihnen sollte klar gemacht werden, dass sie nicht einfach weniger reden sollen, weil die Stimme schlechter wird. Und sie sollten darüber informiert werden, dass sie im Alltag üben sollen und auch Hinweise erhalten, wie sie ihre Stimme trainieren können. Chorsingen ist beispielsweise eine gute Möglichkeit die Stimme einzusetzen und zu trainieren. Patienten, die aus einem Chor gehen, weil die Stimme schlechter wird, handeln kontraproduktiv. Sinnvoll wäre, wenn sie im Chor bleiben und somit die Stimme gebrauchen würden. Eine Trainingsmöglichkeit könnte beispielsweise auch das Mitsingen bei Liedern sein, die im Radio oder ab CD gespielt werden.

7) *Wie ist es mit der Empfehlung, dass die Patienten in der Indifferenzlage sprechen sollten?*

Die Indifferenzlage kann sich bei der Altersstimme um 1-2 Ganztöne verändern. Eine solche Veränderung ist zwar schon gross, aber sie kann noch im Rahmen liegen. Grössere Veränderungen liegen nicht mehr im Normbereich. Beim normalen Alterungsprozess der Stimme geschieht die Verschiebung der Indifferenzlage ganz langsam und wird kaum wahrgenommen. Falls sich eine Stimmlage aber auffällig oder unangenehm ändert, sollte dies abgeklärt werden, da in diesen Fällen meistens noch andere Probleme vorliegen und die Stimme nicht nur aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses verändert ist.

8) *Was sollte der „Kern“/die „Kernaussage“ der Broschüre sein?*

Die Abgrenzung der Presbyphonie von der Altersstimme sollte ein Hauptthema der Broschüre sein.

Ebenfalls sollte aufgezeigt werden, dass es im Falle einer Presbyphonie Behandlungsmöglichkeit gibt (z.B. Stimmübungstherapie, Augmentation). Weiter sollte erwähnt werden, dass die Behandlung in der Regel auch wirksam ist (wenn keine weitere Erkrankung besteht, die die Stimmfunktion beeinträchtigt).

9) *Ab wann sollte bei der Altersstimme eine andauernde Heiserkeit abgeklärt werden (genauer oder ungefährer Zeitraum)?*

Bei einer Heiserkeit oder einer eingeschränkten Stimmfunktion sollte nach 4-6 Wochen eine phoniatische Abklärung stattfinden. Auf eine Abklärung kann verzichtet werden, wenn eine Heiserkeit eindeutig aufgrund einer anderen Erkrankung besteht, z.B. einer Erkältung.

10) Ich möchte den Lesern der Broschüre gerne Hinweise geben wie sie ihre Stimme auch mit fortschreitendem Alter gesund und funktionstüchtig halten können. Was würden Sie spontan empfehlen?

Das Trinken ist ein sehr wichtiger Hinweis. Genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist oft das grösste Problem bei älteren Leuten. Empfohlen werden sollte 2-2,5 Liter Flüssigkeit pro Tag zu trinken.

Oft werden in der Literatur zu unspezifische Hinweise zur Stimmhygiene gegeben (Hinweise zu allgemeiner gesunder Lebensführung). Schläft z.B. plötzlich jemand regelmässig mehr, wird dadurch nicht automatisch die Stimme besser. Gut zu erwähnen sind Hinweise wie: Nicht Rauchen, nicht Räuspern, Hustenzwang vermeiden, nicht Flüstern, während einer Erkältungen mit stimmlichen Einschränkungen, eine mittlere/bequeme Stimmbelastung wählen.

Fragen zum Einsatz der Broschüre:

11) Welche Zielrichtung einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“ finden Sie praktisch/sinnvoll: Broschüre als Information, Gesundheitsförderung, zur Prävention, als Unterstützung neben einer Therapie?

Eine Broschüre zum Thema Altersstimme soll informieren, gesundheitsfördernd und präventiv sein. Der Patient soll ein Basiswissen über die Altersstimme bekommen und auch eine Vorstellung darüber, was ihn in einer allfälligen Behandlung erwarten wird.

12) Wie würden Sie eine Broschüre zum Thema „Altersstimme“ am liebsten einsetzen? Eine Broschüre zum Abgeben, Auflegen, Bestellen auf Wunsch?

Eine Broschüre sollte vielfältig eingesetzt werden können (abgeben/auflegen). Sie sollte auch an interessierte Ärzte und Therapeuten gesendet werden können, damit diese ebenfalls über den Begriff „Presbyphonie“ informiert werden können.

Fragen zum Umfang:

13) Wie viel Information sollte eine Broschüre enthalten bzw. welchen Umfang einer Broschüre würden Sie begrüssen?

Viele Broschüren sind zu umfangreich. Mehr als 2-5 Seiten* werden von den meisten Patienten gar nicht gelesen. Als Möglichkeit wurde von der Expertin das Erstellen von zwei Broschüren vorgeschlagen: Eine Kurzversion (ca. 5 A5-Seiten) und eine längere und umfangrei-

chere Broschüre für Patienten, die mehr und detailliertere Informationen wünschen. *(5 Seiten = 5 A5-Seiten oder 2,5 A4-Seiten)

Fragen zu Bildmaterial der Broschüre:

14) Eine Frage zu Bildern: Ich habe Broschüren durchgesehen mit Fotos, gezeichneten Bildern oder mit Abbildungen. Was für Bilder fänden Sie für die Broschüre geeignet?

Geeignet als Bild in einer Broschüre wäre ein Querschnitt durch den Torso (Kopf bis Brustkorb), wo der genaue Sitz des Kehlkopfes und der Stimmlippen sichtbar ist. Zusätzlich würden sich Bilder eignen, die die Stimmlippenebene von oben in Phonations- und Atmungsstellung zeigen. Ebenfalls wäre ein Bild der Stimmlippenebene, das eine Presbyphonie zeigt, sinnvoll (konkave Stimmlippen in Phonationsstellung → Glottisspalt). Dies könnte mit Hinweisen zur phoniatischen Untersuchung (Videolaryngoendostroboskopie) versehen werden.

Weiterführende Literatur empfehlen:

15) Was halten Sie davon, wenn eine Broschüre auf weiterführende Literatur verweist?

Das Empfehlen von weiterführender Literatur ist eine Möglichkeit, die in eine Broschüre aufgenommen werden kann. Falls auf Literatur verwiesen wird, so sollten primär weiterführende, vertiefende Broschüren und keine Fachbücher empfohlen werden (z.B. die Broschüren vom dgs).

Wünsche/Anregungen:

16) Was wünschen Sie sich von einer Broschüre zum Thema „Altersstimme“?

Der Patient soll über die Altersstimme und über die Presbyphonie (normal – pathologisch) informiert werden. Patienten sollten erfahren, ab welchem Zeitpunkt sie einen Phoniater (Facharzt) aufsuchen sollen und was man im Falle einer Presbyphonie tun kann.

Kurz zusammengefasst kann dies mit dem englischen Begriff „Patient Education“ ausgedrückt werden.

Weiteres:

Im Folgenden wird eine weitere Frage protokolliert, die nach dem Interview geklärt wurde sowie eine vertiefende Aussage der Expertin zum Thema Stimmabklärung.

Frage: Zusammenhang Singen – Sprechen:

A) Kann das Singen als Training für die Sprechstimme angesehen werden bzw. verbessert sich dadurch die Sprechstimme?

Das Singen ist ein indirektes Training für die Sprechstimme, d.h. durch das Singen werden die Muskulatur der Sprechinstrumente und ihre Feinkoordination trainiert. Es können gute Trainingseffekte auf diesen Ebenen erreicht werden. Die Sprechtechnik (Stimmeinsätze, Artikulation, Aussprachedeutlichkeit, Sprechatmung) wird beim Singen jedoch nicht trainiert.

Aussage: Gründe für eine Stimmabklärung

B) Es gibt drei Hauptgründe, weshalb Patienten für eine Stimmabklärung zum Arzt gehen:

- Die Stimmstörung stört die betroffene Person.
- Die Stimmstörung stört den Partner der betroffenen Person.
- Bei beruflichen oder privaten Tätigkeiten gibt es Einschränkungen aufgrund der Stimmstörung.

10 LEBENSLAUF

Mirjam Regula Müller, geboren 1979. 2000 bis 2003 Ausbildung in München zur zeitgenössischen, modernen Bühnentänzerin, anschliessende Berufstätigkeit. 2008 Ausbildung zur Pilatestrainerin, seither Unterrichtstätigkeit in verschiedenen Trainingszentren. 2008 bis 2011 Logopädiestudium an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

11 ENTWURF DER BROSCHÜRE

Die alternde Stimme

Informationen zur Entstehung der natürlichen Altersstimme und zur Stimmstörung im Alter (Presbyphonie)

Bildquelle: © Paul-Georg Meister/PIXELIO

Wie entsteht die Stimme?

Die Stimme wird durch die Atmung, den Kehlkopf und das Ansatzrohr (Rachen-, Mund- und Nasenraum) gebildet. Während der Ausatmung werden im Kehlkopf Töne produziert. Durch die Ausatemluft kommen im Kehlkopf die Stimmlippen (umgangssprachlich: Stimmbänder) in Schwingung, dadurch entstehen Töne und Klänge. Im Ansatzrohr werden die Töne verstärkt. Dies funktioniert ähnlich wie bei einem Instrument, z.B. einer Gitarre. Die Saiten (Stimmlippen) werden in Schwingung versetzt und der Hohlraum (Ansatzrohr) dient als Resonanzraum und verstärkt die Töne. Um ganz bestimmte Laute und Worte zu bilden, werden Lippen, Zähne, Zunge, Ober- und Unterkiefer, Gaumen und Gaumenzäpfchen benutzt.

**Längsschnitt:
Sicht auf die Atem-
wege**

**Querschnitt durch den Kehlkopf:
Ansicht von oben auf die Stimmlippen**

Veränderungen der Stimme im Alter

Im Rahmen der körperlichen Alterung eines Menschen altert auch die Stimme. Das Altern der Stimme ist ein natürlicher Vorgang, der vor allem durch hormonelle Umstellungen im Körper ausgelöst wird. Bei Frauen setzt der stimmliche Alterungsprozess in den Wechseljahren ein, bei Männern in der Regel etwas später, ca. ab dem 60. Lebensjahr.

Die Erscheinungsform einer Altersstimme kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Generell verliert die Stimme an Kraft, ihre Klangfarbe verändert sich, sie ist weniger leistungsfähig und ermüdet rascher. Auch der Stimmumfang reduziert sich, das heisst, es können nicht mehr so hohe oder tiefe Töne gesungen oder gesprochen werden. Bei Frauen wird die Stimme im Alter meistens ein wenig tiefer, bei Männern ein wenig höher. All diese Veränderungen finden aber sehr langsam statt und werden in der Regel nicht bewusst wahrgenommen.

Was ist eine Presbyphonie?

Eine Presbyphonie ist eine Stimmstörung, die aufgrund des Alterungsprozesses der Stimme auftreten kann. Bei einer Presbyphonie sind die Veränderungen der Stimme und der stimmbildenden Strukturen stärker als bei der natürlichen Altersstimme. Die Stimmlippen können beim Sprechen nicht mehr ganz geschlossen werden und es bildet sich ein ovaler Spalt dazwischen. Dadurch klingt die Stimme heiser (vgl. Abbildung auf Seite 4). Die Leistungsfähigkeit der Stimme ist in der Regel stark eingeschränkt. Zudem kann im Laufe eines Tages die Stimmqualität deutlich schlechter werden. Betroffene können Probleme haben, über eine Geräuschkulisse hinweg gehört zu werden. Oft fühlen sie sich auch durch die stimmlichen Einschränkungen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt.

**Querschnitt durch den Kehlkopf:
Ansicht von oben auf die Stimmlippen**

Normale Stimmgebung:
Vollständiges Schließen der
Stimmlippen

Stimmgebung bei Presbyphonie:
Ovaler Spalt zwischen den
Stimmlippen, sie können nicht
mehr ganz geschlossen werden

Ab welchem Alter kann eine Presbyphonie auftreten?

Eine Presbyphonie entsteht erst ab dem 65. Lebensjahr, Ausnahmen sind selten. Stimmstörungen in früheren Lebensjahren haben in der Regel andere Gründe. Ebenso handelt es sich bei Stimmstörungen bei Personen über 65 Jahren nicht zwingend um eine Presbyphonie. Meistens sind andere Ursachen für eine Heiserkeit im Alter verantwortlich.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Jede Heiserkeit, die länger als 4 bis 6 Wochen andauert, sollte fachärztlich abgeklärt werden. Der Facharzt für Stimmstörungen ist der Phoniater. Eine Abklärung ist auch sinnvoll, wenn die Stimme zu Einschränkungen im Alltag führt oder sich so stark verändert, dass sie von Betroffenen als störend empfunden wird (z.B. wenn die Stimme sehr viel höher/tiefer ist als früher).

Therapiemöglichkeiten bei einer Presbyphonie

Bei einer Presbyphonie gibt es grundsätzlich zwei Therapieansätze:

• **konservative Verfahren:**

Stimmtherapie

Diese wird von einer Logopädin oder einem Logopäden durchgeführt und individuell den Patienten angepasst. In der Therapie werden Übungen zur Atmung, Körperhaltung, Körperspannung und Bewegung sowie Stimm-, Wahrnehmungs- und Artikulationsübungen gemacht.

Wichtig: Stimmtherapie bringt in den meisten Fällen Verbesserungen, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Eine Altersgrenze für Stimmtherapie gibt es also nicht, es können in jedem Alter Fortschritte erzielt werden.

Beratung

Die Beratung macht ebenfalls die Logopädin/der Logopäde. Sie kann neben oder losgelöst von einer Stimmtherapie stattfinden.

• **operative Verfahren:**

Ein operativer Eingriff wird vom Facharzt (Phoniater) durchgeführt. Bei den operativen Therapieformen geht es darum, dass beim Sprechen die Stimmlippen wieder geschlossen werden können, also der Spalt zwischen den Stimmlippen aufgehoben wird.

Zum Beispiel werden bei einer Stimmlippenaugmentation die Stimmlippen aufgespritzt (verdickt). Auf diese Weise sollen sie wieder geschlossen werden können und der Stimmklang verbessert werden.

Was hilft der Stimme, trotz Alterungsprozessen gesund zu bleiben?

Alle stimmerschonenden oder stimmpflegenden Massnahmen werden unter dem Begriff „Stimmhygiene“ zusammengefasst. Im Folgenden werden einige der wichtigsten aufgeführt:

- Flüssigkeit ist essentiell für eine gute Stimmfunktion! Achten Sie darauf, 2 bis 2,5 Liter pro Tag zu trinken. Am besten sind Getränke ohne Koffein, Alkohol oder Zucker.
- Sprechen Sie nicht weniger, weil Ihre Stimme sich verändert. Im Gegenteil, mit Sprechen oder Singen wird Ihre Stimme trainiert. Chorsingen ist z.B. ein gutes Training für die Muskulatur und die Feinkoordination der Stimme.
- Üben Sie – indem Sie Ihre Stimme im Alltag benutzen! Lesen Sie beispielsweise jemandem etwas aus einem Buch vor, singen Sie zu Musik ab CD oder zu Liedern, die im Radio gespielt werden.
- Rauchen Sie nicht – dies ist schlecht für die Stimme und kann zu Kehlkopf- oder Lungenkrebs führen.
- Versuchen Sie Räuspern, Flüstern oder Hustenzwang zu vermeiden, dies schadet der Stimme. Anstatt zu räuspern, kann kurz gehustet, gesummt oder geschluckt werden. Oft hilft es auch, ein wenig Wasser zu trinken.
- Falls Ihre Stimme am Morgen Zeit braucht, um „aufzuwachen“, kann sie durch einfache Übungen aufgewärmt werden, z.B. durch Summen in einer angenehmen Tonlage und gleichzeitiges Abklopfen des Brustkorbes.
- Versuchen Sie zu lautes Sprechen über längere Zeit zu vermeiden, z.B. an Orten mit grossem Lärmpegel. Dies ist sehr anstrengend für die Sprechorgane.

- Eine deutliche Aussprache verbessert die Verständlichkeit. Vielleicht genügt es manchmal, einfach deutlicher statt lauter zu sprechen.
- Nach grossen stimmlichen Belastungen, z.B. nach einem Chorkonzert, dürfen Sie Ihrer Stimme auch einmal eine Erholungszeit gönnen.

Empfehlungen bei Erkältungen

- Achten Sie darauf, während einer Erkältung mit stimmlichen Einschränkungen die Stimme nicht über zu beanspruchen. Wählen Sie eine „bequeme“ Stimmbelastung.
- Lutschbonbons mit Menthol sind nicht gut für die Stimmlippen. Empfehlenswert sind z.B. Emser Pastillen ohne Menthol.
- Inhalationen mit heissen Dämpfen und ätherischen Ölen trocknen aus. Als Alternative können Inhalatoren verwendet werden, die Kochsalzlösungen kalt vernebeln, oder warme Salzwasserinhalationen (fragen Sie in Ihrer Apotheke nach diesen Möglichkeiten). Empfehlenswert ist, mehrmals täglich mit Emser Salz oder einer Kochsalzlösung zu gurgeln (eine Messerspitze Salz auf eine Tasse Wasser).

Impressum

Herausgeber:	XXX Verlag
Autorin:	Mirjam Regula Müller
Projektbegleitung:	J. K.
Fachliche Beratung:	X. X. und X. X.
Layout:	XXX
Druck:	XXX
Stand:	1. Auflage, Februar 2011

**Kontakt für weiterführende Informationen
(Abklärungen, Beratungen und Fragen):**

Adresse:

Fachstelle

Genaue Bezeichnung/Namen der Fachstelle

Strasse und Nummer

Postleitzahl und Ort

Telefonnummer:

xxx

E-Mail:

xxx

Diese Broschüre wurde überreicht durch:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the contact information of the person who provided the brochure.

11.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS DER BROSCHÜRE

Abbildung Titelseite:

© Paul-Georg Meister/PIXELIO. (2006). *Alter Mann*. Internet:
http://www.pixelio.de/details.php?image_id=76573 [22.12.2010]

Abbildung Seite 2:

Längsschnitt: Sicht auf die Atemwege –

Querschnitt durch den Kehlkopf: Ansicht von oben auf die Stimmlippen

In Anlehnung an: Motzko et al., 2004, S. 138; Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 3; Hegemann & Ostendorf, 1998 a, S. 5

Abbildung Seite 4:

Querschnitt durch den Kehlkopf: Ansicht von oben auf die Stimmlippen

Aus: Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 5; in Anlehnung an: Hegemann & Ostendorf, 1998 b, S. 6

11.2 HAUPTSÄCHLICH VERWENDETE LITERATUR DER BROSCHÜRE

Hammer, S. S. (2009). *Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen müssen*. Heidelberg: Springer.

Kendall, K. (2007). Presbyphonia: A review. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 15, 137-140.

Nawka, T. & Wirth, G. (2008). *Stimmstörungen. Für Ärzte, Logopäden, Sprachheilpädagogen und Sprechwissenschaftler* (5. völlig überarbeitete Auflage). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.

Tesche, B. (2006). *Stimme und Stimmhygiene. Ein Ratgeber zum Umgang mit der Stimme*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Weiter verwendete Literatur: Siehe Bachelorthese, Literaturverzeichnis, S. 56–59.

Ebenfalls waren die Ergebnisse des Experteninterviews (Anhang, S. 36–41) eine wichtige Quelle für die Broschüre.